
Apuntes de mecánica clásica

Matías Zenteno L.
Estudiante Lic. en Física
Pontificia Universidad Católica de Chile

Última revisión:
17 de enero de 2026

Contenidos

Introducción	V
Sobre la notación	VII
1 Previa al formalismo Lagrangiano	1
1.1 Mecánica de Newton	1
1.2 Coordenadas generalizadas y grados de libertad	1
1.3 Trabajos virtuales y principio de D'Alembert	1
1.4 Ecuaciones de Euler-Lagrange	1
2 Cálculo de Variaciones	3
2.1 Principio de Fermat	4
2.1.1 Idea intuitiva y el principio	4
2.1.2 Reflexión	4
2.1.3 Refracción	6
2.1.4 Trayectoria de la luz en medios no homogéneos	7
2.2 Aproximaciones y variaciones	10
2.3 Funcionales y problemas de minimización	10
2.4 La braquistócrona	10
2.5 La catenaria	10
2.6 Las ecuaciones de Euler-Lagrange	10
3 Mecánica Lagrangiana	12
3.1 El principio de mínima acción	12
3.1.1 Introducción histórica	12
3.1.2 Reescritura de la acción	13
3.2 Ecuaciones de Euler-Lagrange	14
3.2.1 Derivación de las ecuaciones de Euler-Lagrange	14
3.2.2 Relación con las ecuaciones de Newton	15
3.2.3 Propiedades del lagrangiano	16
3.3 Ejemplos varios	16
3.3.1 La partícula libre	16
3.3.2 Partícula en caída libre	17
3.3.3 Oscilador armónico	17

3.3.4	El péndulo planar	18
3.3.5	Máquina de Atwood	18
3.3.6	Anillo que cae sobre una barra	18
3.3.7	Péndulo doble	19
3.4	Cantidades conservadas: Momentum y Energía	21
3.4.1	Momentum conjugado y coordenadas cíclicas	21
3.4.2	El Hamiltoniano y la energía	22
3.5	Teorema de Noether, simetrías y cantidades conservadas	24
3.5.1	Transformaciones	24
3.5.2	Simetrías	25
3.5.3	El teorema de Noether	26
3.5.4	Leyes de conservación a partir del teorema	27
3.6	Multiplicadores de Lagrange: Restricciones holonómicas	31
3.7	Restricciones no holonómicas	33
3.8	Ejercicios	33
3.9	Soluciones	33
4	Fuerzas centrales y el problema de dos cuerpos	35
4.1	Fuerzas centrales entre dos cuerpos	35
4.2	Cantidades conservadas y Potencial efectivo	37
4.2.1	Momento angular y energía	37
4.2.2	Potencial efectivo	39
4.2.3	Potencial gravitatorio - casos particulares	41
4.3	Ecuación de la órbita	42
4.3.1	Potencial gravitatorio	42
4.3.2	Potencial efectivo - comentarios finales	45
4.3.3	Ecuación de Binet	46
4.4	Scattering (dispersión) de partículas	47
4.4.1	Ejemplo - La esfera dura	47
4.5	Scattering de Rutherford	49
4.5.1	El problema de Rutherford	49
4.5.2	Relación ángulo - parámetro de impacto	49
4.5.3	La sección eficaz	52
4.6	Ejercicios	52
4.7	Soluciones	52
5	Pequeñas Oscilaciones	54
5.1	Movimiento en torno a un mínimo del potencial	54
5.2	Dos grados de libertad: oscilador acoplado	57
5.3	Matrices, vectores, y formas cuadráticas. Un apéndice de Álgebra Lineal	61
5.4	Pequeñas oscilaciones en general	64
5.5	Frecuencias propias y modos normales	66
5.6	Propiedades de los modos normales	67
5.6.1	Propiedad 1: Ortonormalidad con respecto a $\hat{\mathbb{T}}$	67
5.6.2	Propiedad 2: Ortogonalidad a $\hat{\mathbb{V}}$	68
5.6.3	Coordenadas normales	69
5.7	Ejemplos varios	70
5.7.1	Péndulo doble	70

5.7.2	La molécula triatómica	73
5.7.3	Frecuencias degeneradas	76
5.8	N osciladores acoplados y la ecuación de onda	76
5.9	Ejercicios	76
5.10	Soluciones	76
6	Sistemas de referencia acelerados y el cuerpo rígido	78
6.1	Sistemas de referencias no inerciales: aceleración lineal constante	79
6.1.1	Generalidad	79
6.1.2	Péndulo simple en un tren acelerando	80
6.2	Sistemas de referencia no inerciales: rotaciones	82
6.2.1	Introducción y aclaraciones	82
6.2.2	Rotaciones	83
6.2.3	Fuerza centrífuga	86
6.2.4	Fuerza de Euler	87
6.2.5	Efecto y fuerza de Coriolis	87
6.2.6	Sobre las notaciones de la velocidad en libros y estos apuntes	88
6.3	Los ángulos de Euler	88
6.3.1	Las rotaciones	88
6.3.2	La velocidad angular	91
6.4	Sólido rígido: Su energía cinética y el tensor de inercia	92
6.4.1	¿Qué es un sólido rígido?	92
6.4.2	Rotaciones del sólido rígido	92
6.4.3	Energía cinética	93
6.5	El tensor de inercia	94
6.5.1	Interpretación de las entradas del tensor de inercia	95
6.5.2	Tensor de inercia de un sólido continuo	96
6.5.3	Los ejes principales	98
6.5.4	Teorema de Steiner	99
6.6	Rotaciones sin un punto fijo	100
6.6.1	Centro de masa y energía potencial	100
6.6.2	El lagrangiano del problema	102
6.7	Ecuaciones de Euler	104
6.7.1	El momentum angular	104
6.7.2	Ecuaciones de Newton de un sólido rígido	106
6.7.3	Las ecuaciones de Euler	108
6.7.4	El teorema de la raqueta de tenis (teorema del eje intermedio)	109
6.8	El trompo	112
7	Formalismo Hamiltoniano?	114
7.1	Las ecuaciones de Hamilton	114
7.2	El espacio de fases	114
7.3	Transformaciones canónicas	114

Introducción

Estos apuntes fueron realizados con el objetivo de servir como material de apoyo para el estudio del curso *Mecánica Clásica II* de las licenciaturas en física y astronomía de la *Pontificia Universidad Católica de Chile*. Sin embargo, también han sido recopilados contenidos que han sido de mi aprendizaje propio y/o que se han visto en versiones anteriores de este curso.

La intención de estos apuntes, mas que ser una compilación de fórmulas y ejercicios, busca también una comprensión conceptual, el desarrollo de las ideas físicas y de la estructura lógica que subyace a los distintos formalismos de la mecánica aquí tratados, A pesar de esto, los apuntes no son necesariamente rigurosos o tienen la mejor de las precisiones, pues para esto se recomienda ir a los libros que aparecen en la bibliografía, sobretodo el libro [5], pues es aquel que he observado que trata los contenidos con mayor profundidad. Sin embargo, buenos libros y suficientes para el curso pueden ser [2], [6] y [4].

Estos apuntes no pretenden reemplazar a los textos clásicos, sino complementarlos. Se recomienda al lector utilizarlos como guía conceptual y como referencia durante el estudio, acompañando su lectura con la resolución activa de problemas y la consulta de bibliografía especializada.

Como comentario (que también hago en la introducción del capítulo), el capítulo 6 está basado en los apuntes del profesor Máximo Bañados del momento en el que estuvo dando este curso, cambiando un poco la convención utilizada, pero cuyas diferencias con la notación habitual también fueron explicadas

Puesto que estos apuntes estan basados en lo que aprendí cuando di el curso por primera vez, se espera que el lector tenga alguna formación básica en cálculo, álgebra lineal y ecuaciones diferenciales.

Estos apuntes pueden tener errores, ya sean conceptuales, o errores tipográficos. Pido amablemente que cualquiera de estos errores que sean encontrados en la lectura sean comunicados a mi correo `mzentenol@estudiante.uc.cl`.

Agradezco la disposición a la lectura de estos apuntes, y le deseo al lector que le sean de utilidad inclusive no solo para dar el curso, sino también para aprender.

Sobre la notación

La notación en estos apuntes es variada y por eso he decidido realizar este capítulo. Para cualquier duda o confusión sobre la notación se recomienda volver a este capítulo.

Matrices y vectores

En los textos existen dos principales notaciones para los vectores. Estas dos son escribirlo en negrita, o con una flecha arriba. Estas dos se escriben como

$$\mathbf{v} \quad \vec{v}$$

Generalmente, a parte de escribirlos de estas dos maneras, los vectores se suelen denotar con letras minúsculas para diferenciarlas de las matrices, a menos que el contexto indique lo contrario. En estos apuntes se usarán indistintamente ambas notaciones dependiendo de lo que acomode mas para la notación.

Para las matrices, estas generalmente se denotan con letras mayúsculas y, dependiendo del contexto, se escriben en negrita. Por ejemplo, dos maneras de escribir la misma matriz

$$\mathbf{R} = R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

En los apuntes del profesor Máximo Bañados [1] se escriben las matrices de rotación usando letras mayúsculas pero no en negritas.

Nuevamente, muchas de estas notaciones fluctúan dependiendo del contexto y lo que acomode para la notación. Por ejemplo, en el capítulo de fuerzas centrales, se escribió la derivada con respecto al centro de masas \vec{R} como

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \vec{R}}$$

puesto que creo que es posible ver que usar la notación

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \vec{R}}$$

resulta algo desordenada a combinar varios símbolos de forma vertical. Por eso se escribió la posición del centro de masas como un vector \mathbf{R} . En esta situación es posible confundirse y pensar que \mathbf{R} denota una matriz, pero nuevamente, es el contexto el que le da la definición de

vector. A pesar de esto, creo que en estos apuntes se puede apreciar cuando se habla de una matriz, puesto que se usan notaciones que van mas allá de las mostradas aquí.

Nuevamente, se recomienda entender activamente el contexto en el que se está trabajando para poder entender con claridad si lo denotado es un vector o una matriz, a pesar de que igualmente se intentan usar las notaciones ya mencionadas.

Derivadas

Existen varios tipos de derivadas aquí trabajadas y distintas notaciones, donde están las típicas notaciones de derivada

$$\frac{df}{dt} \quad D_t f \quad \frac{\partial f}{\partial q} \quad \partial_q f$$

de las cuales esta última no es tan usada pero la escribo para diferenciarla de la derivada total escrita por $D_t f$. Además, cuando hablemos específicamente de una derivada total con respecto al tiempo, vamos a reservar la notación

$$\dot{x} \quad y \quad \ddot{x}$$

para representar, por ejemplo, la primera y la segunda derivada. En caso de terceras derivadas (que no serán trabajadas aquí) simplemente se le agrega otro punto.

En ocasiones aparecerán derivadas con respecto a un vector. Para entender eso, si un vector tiene por coordenadas ciertas variables

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_n \end{pmatrix}$$

y existe una función que depende de las variables que componen a este vector

$$f(q_1, \dots, q_n) = f(\mathbf{r})$$

entonces la siguiente derivada con respecto al vector \mathbf{r} denota simplemente un gradiente con respecto a sus componentes

$$\frac{df}{d\mathbf{r}} = \nabla_{\mathbf{r}} f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial q_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial q_n} \end{pmatrix}$$

De igual manera, si una función dependiera de dos vectores como

$$f(\mathbf{u}, \mathbf{v})$$

entonces derivar parcialmente nuevamente es un gradiente

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial u_n} \end{pmatrix}$$

Es importante saber que estos objetos matemáticos son vectores y que se puede realizar también los productos típicos entre vectores.

Sumatorias

Las sumatorias muchas veces las escribiremos sin límites y escribiendo solamente con respecto a que variable se está sumando. Esto quiere decir que

$$\sum_{i=1}^N \omega_i = \sum_i \omega_i$$

Esto es para reducir un poco la notación. Puesto que no ponemos desde que valores hasta que valores están sumando los índices, cuando lo escribimos de esa manera simplemente nos referimos a que la suma es sobre todos los posibles valores del subíndice. Esto es, mientras sepamos que $i = 1, 2, \dots, N$, entonces escribimos la suma solamente sobre el índice denotado como una suma sobre todos esos posibles valores de i .

Las siguientes notaciones de sumas sobre varios índices son iguales

$$\sum_{i,j} I_{ij} \omega_i \omega_j = \sum_i \sum_j I_{ij} \omega_i \omega_j = \sum_j \sum_i I_{ij} \omega_i \omega_j = \sum_i \left(\sum_j I_{ij} \omega_i \omega_j \right)$$

Capítulo **1**

Previa al formalismo Lagrangiano

§ 1.1

Mecánica de Newton

§ 1.2

Coordenadas generalizadas y grados de libertad

§ 1.3

Trabajos virtuales y principio de D'Alembert

§ 1.4

Ecuaciones de Euler-Lagrange

Capítulo 2

Cálculo de Variaciones

Muchos problemas del cálculo implican problemas de minimización o maximización. Este es el proceso de optimización. Por ejemplo, cuando se quiere maximizar el cierto volumen de una lata para una cantidad de material limitado, o se quiere minimizar el tiempo de recorrido de un punto a otro en base a una cierta velocidad.

Los problemas de optimización son una de las partes mas importantes del cálculo. Estos generalmente se realizan para funciones reales de variable real. El volumen en función de la superficie, entre otras. El arma mas importante que existe para resolver estos problemas es la derivada, donde si se tiene una función $f(x)$ se busca calcular sus extremos y optimizarla en base a una cierta restricción, usamos que

$$\frac{df}{dx} = 0$$

Son múltiples los problemas de optimización que tienen un aplicación directa de la derivada. Esto nos permite encontrar cantidades que extremizan otra cantidad.

Sin embargo, muchos problemas de optimización en realidad no buscan encontrar una única cantidad, sino figuras geométricas u otras relaciones entre dos cantidades. Por ejemplo, el problema de la *braquistócrona* es aquel que busca la curva que minimiza el tiempo de recorrido de un objeto que cae de un punto a otro. Estos problemas necesitan un enfoque distinto, y este enfoque es el que entrega el *cálculo de variaciones*.

En el siguiente capítulo observaremos que la misma naturaleza obedece principios variacionales como el *principio de mínima acción* que, en el lenguaje del cálculo de variaciones, podemos escribir como

$$\delta S = 0$$

No es necesario que el lector entienda lo que significa esto de inmediato. Simplemente, observe que este principio de *minimización* tiene una forma bastante parecida a cuando escribimos que la derivada se anulaba, pero esta vez lo que escribimos es que la *variación* se anula.

Para entender esto, partamos de uno de los primeros principios de optimización descubiertos en la física y, además. uno de los mas importantes.

Principio de Fermat

2.1.1. Idea intuitiva y el principio

Esta analogía fue extraída de un video de Veritasium

Suponga que está en la situación de un salvavidas. Desde la torre del salvavidas se observa una persona que se está ahogando. En esta situación, el objetivo es intentar llegar desde la torre hasta la persona lo más rápido posible para evitar que se ahogue. Observar que como salvavidas se tienen múltiples (en realidad infinitas) opciones para llegar a la persona. Podría intentar dirigirse recto hacia la persona, pero al llegar al agua se ralentizaría el paso, lo que podría ser ineficiente. Para evitar el efecto del agua sobre la velocidad del salvavidas, otra opción es intentar caminar más tiempo por la arena, pero si camina mucho tiempo por la arena entonces podría demorarse incluso más, lo cual también es ineficiente.

En este contexto, la pregunta es ¿Qué camino debe seguir el salvavidas para demorarse el menor tiempo posible en llegar a la persona ahogándose?

Este es, en realidad, un problema de minimización. Bajo este concepto es que se rige el principio de Fermat.

Si imaginamos que, en realidad, el salvavidas es un rayo de luz, la arena y el agua son dos medios distintos, y la torre y la persona ahogándose son dos puntos del espacio, entonces el principio de Fermat enuncia que

"De todos los caminos posibles, la luz elige aquel que minimiza el tiempo de llegada de un punto a otro"

Esto resulta interesante, pues es la primera vez en la historia de física que la naturaleza pareciera seguir un principio de minimización. Pero ¿esto se relaciona de alguna manera con las leyes previamente conocidas de la luz? La respuesta es que *sí*, y nuestra intención será demostrar esto.

2.1.2. Reflexión

En principio, sabemos que la luz se mueve en línea recta (¿Por qué?) a velocidad constante $c = 299,792,458$ m/s. Esta información, junto con el principio de Fermat ¿nos sirve para entender como se mueve la luz cuando se somete al efecto de la reflexión?

Asumiendo que todo el movimiento sucede en un plano, considere, como se muestra en la figura ??, dos puntos A y B a altura d con respecto de un espejo y separados por una distancia L . De este modo, los puntos A y B tienen coordenadas $(0, d)$ y (L, d) respectivamente.

En esta situación se dispara un rayo de luz que quiere intentar llegar del punto A al punto B en el menor tiempo posible. Supongamos que desde el punto A el rayo de luz se dirige en línea recta al espejo, rebota a una distancia horizontal x del origen y se dirige nuevamente en línea recta al punto B . Observemos que, en realidad, al elegir cualquiera de los valores de x que están entre 0 y L podemos conseguir cualquiera de las posibles trayectorias que puede

seguir la luz para llegar del punto A al punto B después de rebotar. Esto nos sirve puesto que el problema se transforma en el de encontrar un x tal que el tiempo de recorrido se minimice.

Ahora, para calcular el tiempo de recorrido de la luz necesitamos encontrar la distancia que recorre entre ambos puntos. Observamos que la distancia que recorre desde el punto A hasta el espejo es de

$$S_1 = \sqrt{x^2 + d^2}$$

y la distancia desde el espejo hasta el punto B es

$$S_2 = \sqrt{(L - x)^2 + d^2}$$

y la distancia total de recorrido es simplemente

$$S(x) = \sqrt{x^2 + d^2} + \sqrt{(L - x)^2 + d^2}$$

Observamos que el tiempo de recorrido entre A y B está dado por

$$T(x) = \frac{S(x)}{c}$$

o bien

$$T(x) = \frac{1}{c} \left(\sqrt{x^2 + d^2} + \sqrt{(L - x)^2 + d^2} \right)$$

Entonces el problema de minimización en realidad es aquel que

$$\frac{dT}{dx} = 0$$

Esto es,

$$-\frac{x}{\sqrt{x^2 + d^2}} + \frac{L - x}{\sqrt{(L - x)^2 + d^2}} = 0$$

En este punto, podemos identificar en realidad que, si θ_i y θ_r son los ángulos de incidencia del rayo y de reflexión del rayo respectivamente, entonces podemos identificar que cada uno de los términos de la ecuación anterior en realidad son

$$\cos \theta_i = \frac{x}{\sqrt{x^2 + d^2}} \quad \cos \theta_r = \frac{L - x}{\sqrt{(L - x)^2 + d^2}}$$

y por tanto la igualdad (??) en realidad se transforma en

$$\cos \theta_i = \cos \theta_r$$

¡Esto nos aporta información importantísima! Esto puesto que la solución mas simple a esta igualdad es, en realidad, que

$$\theta_i = \theta_r$$

Este es un principio de la óptica que conocemos desde hace mucho, *en la reflexión, el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado*. Esto es simplemente hermoso. Pudimos derivar un principio importantísimo de la óptica solamente a partir del principio de Fermat acerca de las trayectorias de la luz, comprobando como es que la luz realmente optimiza el tiempo de llegada de un punto a otro. Esto obvio nos deja ver con un cálculo sencillo que el $x = L/2$, lo cual tiene sentido.

2.1.3. Refracción

Otro de los efectos más importantes de la óptica es la refracción, este efecto que mostraba que la trayectoria de la luz se curvaba al pasar de un medio a otro. Intentaremos desprender alguna ley a partir del principio de Fermat.

Para considerar el caso de la refracción, consideremos que tenemos un sistema de coordenadas XY de donde el eje Y es aquel que separa dos medios distintos. El medio de la izquierda (los x negativos) posee un índice de refracción n_1 , y el medio de la derecha posee un índice de refracción n_2 .

Observe la figura ???. Digamos que un rayo de luz parte desde un punto A que está en el medio izquierdo y que, por simplicidad, está ubicado en el eje X con coordenadas $A = (x_A, 0)$, e intenta desplazarse hacia un punto B ubicado en el medio de la derecha a coordenadas $B = (x_B, h)$ pasando por el eje Y a una altura p . Cuando el rayo de luz incide en el eje Y lo hace con un ángulo θ_1 con respecto a la normal que pasa por la intersección del rayo, y es refractado con un ángulo θ_2 con respecto a la misma normal.

Esta situación es la misma presentada en la analogía del principio de la sección. De este modo, la pregunta que hay que realizarse es ¿cual debe ser el valor de p para que el rayo de luz se demore el menor tiempo posible en llegar de A a B ? La condición que tenemos que establecer obviamente es

$$\frac{dT}{dp} = 0$$

donde T es el tiempo de recorrido. Para encontrar este tiempo de recorrido tenemos que pensar en cuanto se demora la luz en llegar al eje Y , además del tiempo que se demora en llegar del eje Y al punto B .

Recordemos un detalle importante. En medios con un cierto índice de refracción n_a , la luz ya no se mueve a velocidad c , sino a una velocidad v_a dada por

$$v_a = \frac{c}{n_a}$$

Es por esto que en cada medio tendremos que calcular los tiempos de recorrido en cada medio con velocidades distintas. En esencia, para ambos medios, los tiempos a calcular son

$$T_1 = \frac{d_1}{v_1} \quad T_2 = \frac{d_2}{v_2}$$

donde d_1 y d_2 son las distancias recorridas por el rayo de luz en cada medio. Puesto que las distancias de recorrido de la luz en cada medio deben estar dadas por

$$d_1 = \sqrt{x_A^2 + p^2} \quad d_2 = \sqrt{x_B^2 + (h - p)^2}$$

entonces el tiempo total de recorrido debe estar dado por

$$T = \frac{d_1}{v_1} + \frac{d_2}{v_2} = \frac{1}{v_1} \sqrt{x_A^2 + p^2} + \frac{1}{v_2} \sqrt{x_B^2 + (h - p)^2}$$

pero si recordamos el cálculo de las velocidades para cada índice de refracción, entonces llegamos a que

$$T(p) = \frac{1}{c} \left(n_1 \sqrt{x_A^2 + p^2} + n_2 \sqrt{x_B^2 + (h - p)^2} \right)$$

Esto nos lleva al siguiente cálculo para p

$$\frac{dT}{dp} = \frac{1}{c} \left(n_2 \frac{p}{\sqrt{x_A^2 + p^2}} - n_2 \frac{h-p}{\sqrt{x_B^2 + (h-p)^2}} \right) = 0$$

sin embargo, si observamos con atención, ambos términos que están en la derivada en realidad se pueden identificar como

$$\sin \theta_1 = \frac{p}{\sqrt{x_A^2 + p^2}} \quad \sin \theta_2 = \frac{h-p}{\sqrt{x_B^2 + (h-p)^2}}$$

entonces, de la relación anterior donde $dT/dp = 0$ conseguimos la siguiente relación que se tiene que cumplir

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

Esta es conocida como la *ley de Snell*. Es la principal ley de la refracción que nos dice como se refracta un rayo de luz cuando cruza de un medio a otro.

Lo importante a rescatar de esta ley es que, nuevamente, lo obtuvimos a partir del principio que dice que la luz recorre aquel camino que minimiza el tiempo de recorrido de un punto a otro de la trayectoria. Es interesante como es que a partir de un solo principio de optimización hemos obtenido dos de las leyes más importantes de la óptica. ¿Será posible que hayan más principios de optimización que universalicen más leyes de la física? Esta pregunta quedará para el siguiente capítulo, pues ahora hace falta ver un caso más de las trayectorias de la luz.

2.1.4. Trayectoria de la luz en medios no homogéneos

En el ejemplo pasado de la refracción, ambos medios poseían un índice de refracción constante mientras la luz se movía por ellos. Estos se dicen medios homogéneos. Sin embargo, en la realidad muchos de los medios por los que se mueve la luz no son homogéneos. Esto significa que, a medida que la luz se desplaza por estos medios, estos van a poseer un índice de refracción que va a ir cambiando en cada punto de este medio. Esto es, si reducimos el movimiento de la luz al plano en lugar del espacio, entonces el índice de refracción del medio es aquel tal que $n = n(x, y)$ depende explícitamente de las coordenadas.

El ejemplo más claro de esto son los espejismos. Observe la figura ???. Esto es lo que se observa realmente cuando se va por la carretera y se ve como una especie de reflejo en el suelo que muestra los vehículos de más adelante. Esto puesto que, cuando un rayo de luz sale de un auto, este se dirige hacia el suelo, pero a medida que se va desplazando, el índice de refracción va cambiando, lo que va refractando y, por tanto, curvando la trayectoria de la luz hasta que llega a nuestra vista, la cual no puede diferenciar si la luz viene desde el frente o desde el suelo, por lo que observamos ese reflejo.

La pregunta en esta situación es ¿cómo será la trayectoria de la luz en esta situación que el índice de refracción depende de las coordenadas? o equivalentemente ¿cuál es la trayectoria que minimiza el tiempo de recorrido de un punto a otro? Bueno, es obvio que esto va a depender siempre de la forma de $n(x, y)$. Sin embargo, este problema lo podemos "simplificar" si lo que imaginamos es un problema por "capas".

Figura 2.1.1

Como se muestra en la figura 2.1.1, pensemos en este problema como uno típico de refracciones de, en lugar de un solo medio continuo y no homogéneo, en muchos medios pequeños homogéneos separados cada uno por una distancia dx . Digamos que la luz atraviesa este medio y pasa de un punto a otro recorriendo una pequeña distancia ds la cual podemos calcular como

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

Diremos que en cada uno de estos pequeños medios homogéneos, tenemos un índice de refracción aproximadamente constante igual a $n(x, y)$. Para encontrar el tiempo de recorrido total de toda la trayectoria solamente tenemos que calcular el tiempo individual de cada uno de estos medios y sumarlos todos. Pues así, notemos que si en cada medio la luz tiene una velocidad $v(x, y) = c/n(x, y)$, entonces los pequeños tiempos de recorrido dT en cada uno de los medios está dado por

$$dT = \frac{1}{v} ds = \frac{n(x, y)}{c} \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

Observemos si que, si para considerar la trayectoria completa, pensamos en la coordenada y como una función de x , o sea $y(x)$, entonces podemos escribir que

$$dT = \frac{n(x, y(x))}{c} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

que si sumamos todos los tiempos de recorrido de cada pequeño medio, lo que se traduce en integrar la expresión anterior, podemos escribir lo siguiente

$$T[y(x)] = \frac{1}{c} \int_{x_1}^{x_2} n(x, y(x)) \sqrt{1 + y'^2} dx$$

donde x_1 y x_2 son las coordenadas x de dos puntos conocidos de la trayectoria. Así, el problema es encontrar una trayectoria $y(x)$ que minimice la expresión anterior

Figura 2.1.2

Observemos con detención lo que hemos obtenido. Anteriormente, tanto para la reflexión como para la refracción en medios homogéneos, el problema siempre se trató de encontrar alguna cantidad (x y p respectivamente) que pudiera minimizar el tiempo de recorrido. Repito, siempre fue encontrar una única **cantidad**. Esto porque ya teníamos el dato de que en ambos casos la luz se movía en línea recta.

Sin embargo, en este problema lo que tenemos que encontrar no es una única cantidad, sino **infinitas cantidades** $y(x)$ para cada posible valor de x entre x_1 y x_2 , o sea, una función. Entonces ¿cómo se resuelve este problema? ¿Acaso tengo que calcular una derivada del tipo dT/dy ? Pero esto está dentro de una integral, además de que aparece la derivada de y entre medio.

La intención de este capítulo será hacer énfasis en este tipo de problemas, en donde lo que tenemos que encontrar no es solo una cantidad que minimice, sino una función que minimice.

Para este caso, lo que tenemos que minimizar es el tiempo. Pero notemos de la expresión (??) que para cada posible trayectoria $y(x)$ existe un único tiempo de recorrido. Entonces, el cálculo del tiempo de recorrido es, en realidad, un objeto matemático que recibe una función y devuelve un único valor. A estos objetos matemáticos se les llama *funcionales* y son justamente los objetos de estudio del cálculo de variaciones. Es más, la notación usada para el tiempo en (??) no fue escogida al azar, puesto que los funcionales se denotan justamente con corchetes que tengan a las funciones dentro.

Antes de poder resolver este problema, necesitamos estudiar los funcionales y entender lo que son las variaciones, cosa que realizaremos en las siguientes secciones.

§ 2.2

Aproximaciones y variaciones

§ 2.3

Funcionales y problemas de minimización

§ 2.4

La braquistócrona

§ 2.5

La catenaria

§ 2.6

Las ecuaciones de Euler-Lagrange

Mecánica Lagrangiana

§ 3.1

El principio de mínima acción

3.1.1. Introducción histórica

Como fue mencionado en una de las secciones anteriores, uno de los primeros principios variacionales se dió con el *Principio de Fermat*. Este parecía ser el primer caso donde la naturaleza seguía un principio de minimización. A pesar de esto, era difícil entender el porqué de que la luz siguiera este principio.

En años posteriores, específicamente en 1744, Pierre-Louis Moreau de Mapertuis publica dos memorias donde presenta formalmente su *principio de mínima acción*. En sus memorias, Mapertuis enuncia que

"De todas las leyes posibles de la naturaleza, aquella que se realiza es la que hace la mínima acción posible"

sin dar un significado concreto a la *acción*.

Mapertuis intentó unificar las leyes de la naturaleza bajo un principio general, parecido al principio de Fermat en la óptica, pero aplicado a la mecánica.

Mas tarde, Mapertuis define la acción como

$$S = \sum mvs$$

donde m es la masa, v es la velocidad, y s es la distancia que se recorre. Mapertuis se basó en la siguiente lógica para obtener esa definición de la acción:

Si un objeto es muy masivo, su acción es mayor. Si un objeto va a mucha velocidad, su acción es mayor. Si un objeto recorre mucha distancia, su acción es mayor.

y posterior a eso, agregó la suma para afirmar que la acción total de un sistema debe estar dada por la suma de las acciones individuales, de modo que su principio se pudo escribir formalmente como

$$\delta S = 0.$$

O sea que la variación de la acción es cero. A pesar de esta propuesta de un principio universal de la mecánica, nadie entendía por que realmente el universo debiera seguir esta ley, o si realmente esta nueva cantidad que introdujo Mapertuis, la acción, tuviera un verdadero significado físico.

En años posteriores, fue Leonhard Euler quien, a pesar de la opinión pública, intento comprender y darle una utilidad al principio de Mapertuis. Para esto, ejecutó el siguiente procedimiento.

3.1.2. Reescritura de la acción

Primero, partió escribiendo la acción como una integral de la siguiente forma

$$S = \int mv ds$$

la cual, recordando que la energía cinética es $T = \frac{1}{2}mv^2$, fue escribiendo de la siguiente forma

$$S = \int mv ds = \int mv v dt = \int mv^2 dt = \int 2T dt$$

Pero si en un sistema se tiene energía mecánica $E = T + V$ entonces

$$S = \int T + E - V dt$$

en donde, si la energía se mantiene constante, entonces se puede escribir que

$$S = \int T - V dt + Et$$

es pues así que, ejecutando la variación de la acción, se tiene que

$$\delta S = \int \delta(T - V) dt + E\delta t + t\delta E$$

En un sistema en el que se cambian distintas trayectorias que tengan la misma energía, entonces $\delta E = 0$. Además, si consideramos solo las trayectorias que tienen el mismo tiempo de llegada de un punto a otro, entonces $\delta t = 0$, dejando simplemente que la variación de la acción está dada por

$$\delta S = \int \delta(T - V) dt$$

lo que sugiere que una manera alternativa de escribir la acción es simplemente como

$$S = \int T - V dt$$

Al integrando de la acción, es una función que dependerá de múltiples coordenadas generalizadas $q_i(t)$, de sus velocidades $\dot{q}_i(t)$ y del tiempo. A esta función la llamaremos *la función lagrangiana*, o simplemente *el lagrangiano*, definido como

$$\mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i, t) = T - V$$

donde la energía cinética T y el potencial V pueden depender de las coordenadas generalizadas y sus derivadas. Es así que la acción adoptaría la siguiente forma:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i, t) dt$$

La ventaja de escribir el principio de mínima acción de esta manera es que solamente tenemos que ser capaces de escribir la energía cinética y la energía potencial para cualquier instante de tiempo.

A pesar de esto, aun no hemos definido verdaderamente la utilidad de este principio. Es por ello que debemos ser capaces de encontrar algún resultado o consecuencia de lo anterior que nos permita hacer nuevas formulaciones de la mecánica.

§ 3.2

Ecuaciones de Euler-Lagrange

3.2.1. Derivación de las ecuaciones de Euler-Lagrange

Es, por lo dicho en la sección anterior, así como vamos a derivar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Para esta ocasión, simplifiquemos el sistema a uno con solo una coordenada generalizada $q(t)$, es así que la acción debe poder escribirse como

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) dt$$

Es pues que, ejecutando la variación de la acción, se tiene que

$$\delta S = \int \delta \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) dt = \int \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \delta q + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} dt$$

y aplicando integración por partes se debe tener que

$$\delta S = \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta q \right]_{t_1}^{t_2} + \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \right) \right) \delta q dt$$

donde, puesto que solo consideramos las trayectorias con igual tiempo de llegada, entonces $\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0$ y el término que está fuera de la integral se anula. Así, puesto que buscamos que

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \right) \right) \delta q dt = 0$$

entonces, la única manera de que eso se cumpla para cualquier δq arbitrario es que

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \right) = 0 \tag{3.2.1}$$

Esta es la ecuación de Euler-Lagrange para un lagrangiano de una sola coordenada generalizada. Lo bueno es que este proceso se puede repetir para N coordenadas generalizadas $q_i(t)$

para $i = 1, \dots, N$, donde ya no se tiene solo una ecuación de Euler-Lagrange, sino que se tienen un conjunto de ecuaciones, donde el único cambio que hay que hacerle a la ecuación anterior, es agregarle un subíndice i para cada coordenada generalizada, de modo que

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) = 0, \quad i = 1, \dots, N \quad (3.2.2)$$

o alternativamente

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right), \quad i = 1, \dots, N \quad (3.2.3)$$

son las llamadas *ecuaciones de Euler-Lagrange*.

3.2.2. Relación con las ecuaciones de Newton

Para un problema de una partícula moviéndose en una sola dimensión, sin ningún tipo de restricción o ligadura o cualquier otra complejidad en el problema, consideremos que el lagrangiano se puede escribir de la siguiente forma

$$\mathcal{L}(x, \dot{x}, t) = \frac{m}{2} \dot{x}^2 - V(x)$$

Por tanto, calculando la ecuación de Euler Lagrange para este único problema de una dimensión

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = -\frac{dV}{dx} \implies \frac{d}{dt} (m\dot{x}) = -\frac{dV}{dx}$$

y la ecuación de Euler-Lagrange es simplemente

$$m\ddot{x} = -\frac{dV}{dx}$$

pero si recordamos que la aceleración del cuerpo es simplemente $a = \ddot{x}$ y que la fuerza es $F = -\frac{dV}{dx}$ entonces la ecuación de Euler-Lagrange resulta en

$$F = ma$$

lo cual nos revela que las ecuaciones de Euler-Lagrange es simplemente la *segunda ley de Newton* pero en versión escalar.

La ventaja de esta nueva formulación de la mecánica es que dejamos de trabajar con vectores, en casos en los que a veces incluso hay que adivinar en que dirección apuntan, y trabajamos con escalares, con los que el mayor reto de todos es escribir las energías cinética y potencial.

El problema es, ¿Que pasa cuando en el sistema aparecen fuerzas que no se pueden escribir como las derivadas de un potencial? Es en este caso en el que se tienen que escribir las ecuaciones de Euler-Lagrange usando las fuerzas generalizadas como se describió en una sección anterior. Pero en muchos de esos casos, conviene usar las leyes de Newton en lugar de la formulación lagrangiana. Sin embargo, cuando el sistema está determinado solo por energías cinéticas y potenciales, puede resultar mas facil y mas mecánico escribir el lagrangiano y calcular las ecuaciones de Euler-Lagrange.

Esta ventaja permite realizar simulaciones computacionales mas fáciles, donde al computador se le entrega el lagrangiano y el encuentra las ecuaciones de movimiento calculando $3N$ derivadas. Así, el computador puede resolver numéricamente las ecuaciones diferenciales y entregar una buena simulación para el movimiento.

3.2.3. Propiedades del lagrangiano

El lagrangiano, como muchas funciones, tiene propiedades que nos pueden servir para simplificar la matemática que realizamos. A continuación se encuentran dos de ellas.

Arbitrariedad del lagrangiano

Si se tienen dos sistemas con dos lagrangianos que difieren a lo mas en una derivada total del tiempo, entonces ambos lagrangianos minimizan la acción, por lo que poseen las mismas ecuaciones de movimiento.

Esto significa que

$$\mathcal{L}' = \mathcal{L} + \frac{dF(q, t)}{dt} \implies \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}'}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}'}{\partial \dot{q}} \right) = 0 \quad (3.2.4)$$

Esto significa que el lagrangiano que describe un sistema **no** es único. Se le puede sumar una constante, una función del tiempo, o a lo mas una derivada temporal de alguna función de las coordenadas generalizadas y esto no va a alterar a las ecuaciones de movimiento.

La demostración de esta propiedad no es difícil y se deja como ejercicio para el lector.

Como ejemplo para esta propiedad, tomemos $F(x, t) = kx$ de modo que, para un nuevo lagrangiano

$$\mathcal{L}' = \mathcal{L} + \frac{dF}{dt} = \mathcal{L} + k\dot{x} \implies \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}'}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} + k \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right)$$

por lo que la función F no tiene presencia en las ecuaciones del movimiento.

Invarianza bajo transformaciones de coordenadas

Si el lagrangiano de un sistema es sometido a transformaciones de coordenadas generalizadas, entonces las ecuaciones de Euler-Lagrange también se cumplen bajo estas transformaciones. Esto es

$$\text{si } q = q(Q, t) \implies \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{Q}} \right) = 0 \quad (3.2.5)$$

Estas propiedades pueden ser usadas para ajustar la interpretación del lagrangiano o la facilidad de los calculos según sea necesario.

A continuación veremos unos ejemplos de como aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange a un sistema mecánico.

§ 3.3

Ejemplos varios

3.3.1. La partícula libre

Considere una partícula libre. En este caso, como no existe ninguna fuerza actuando sobre esta, entonces no existe ningún potencial, o sea, $V(\vec{r}) = 0$, lo que deja una energía cinética y,

por tanto, un lagrangiano de

$$\mathcal{L}(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}) = \frac{m}{2} \dot{\mathbf{r}}^2$$

dejando como ecuaciones de euler lagrange que

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{r}}} = \frac{d}{dt} (m\dot{\mathbf{r}}) = 0 \implies \ddot{\mathbf{r}} = 0 \implies \dot{\mathbf{r}} = \text{cte}$$

dejando como resultado lo que diria la lógica de una partícula libre.

3.3.2. Partícula en caída libre

Sabemos de las ecuaciones de Newton, que la ecuación diferencial que satisface una partícula que se mueve verticalmente es que $\ddot{y} = -g$. Probaremos esto con las ecuaciones de Euler-Lagrange.

Si la partícula está bajo el efecto del potencial gravitatorio, entonces el potencial debe estar dado por $V(y) = -mgy$, y entonces el lagrangiano del sistema es

$$\mathcal{L}(y, \dot{y}, t) = \frac{m}{2} \dot{y}^2 - mgy$$

de donde se tiene que la ecuación de Euler-Lagrange para y es

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} \implies \frac{d}{dt} (m\dot{y}) = -mg \implies m\ddot{y} = -mg \implies \ddot{y} = -g$$

recuperando la ecuación de un cuerpo en movimiento vertical. Si se quisiera hacer en dos dimensiones, el unico cambio que hay que hacer es escribir la energía cinética como $T = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2)$ de modo que el lagrangiano y las ecuaciones de movimiento resultan en

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - mgy \implies \ddot{y} = -g, \dot{x} = \text{cte}$$

justamente las ecuaciones del movimiento parabólico.

3.3.3. Oscilador armónico

Pueden imaginarse una partícula que se mueve en una dimensión sometida a un potencial de la forma $V(x) = \frac{k}{2}x^2$. Así, el lagrangiano del sistema es

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2} \dot{x}^2 - \frac{k}{2}x^2$$

lo que entrega la siguiente ecuación de movimiento

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} \implies \frac{d}{dt} (m\dot{x}) = -kx$$

y esto deja la típica ecuación del oscilador armónico simple

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

3.3.4. El péndulo planar

Considere un péndulo simple cuyo movimiento está limitado al plano. Es posible así, usar coordenadas polares para describir el movimiento, poniendo su origen en el pivote del péndulo.

Considerando que el movimiento está restringido a ser circular, entonces, obsérvese que el sistema posee solo un grado de libertad, a pesar de poseer un movimiento bidimensional. Por lo anterior, podemos usar como coordenada generalizada la coordenada θ . Esto se traduce que, poniendo $V = 0$ a la altura del pivote y escribiendo el lagrangiano del sistema, entonces

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2}\ell^2\dot{\theta}^2 - mg(-\ell \cos(\theta)) = \frac{m}{2}\ell^2\dot{\theta}^2 + mg\ell \cos \theta$$

y para el cálculo de la ecuación de Euler-Lagrange

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = m\ell^2\dot{\theta} \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = -mg\ell \sin \theta \implies \frac{d}{dt}(m\ell^2\dot{\theta}) = -mg\ell \sin \theta$$

la cual, simplificando m , dividiendo por ℓ y reordenando, queda la famosa ecuación del péndulo simple que es

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0$$

3.3.5. Máquina de Atwood

Obsérvese nuevamente que este sistema posee solo un grado de libertad. Para este sistema, si definimos nuestras coordenadas generalizadas x_1 y x_2 medidas positivamente como se muestra en la figura ??, estas presentan la ligadura $x_1 + x_2 = \ell$ con ℓ una constante. Entonces $\dot{x}_1 = -\dot{x}_2$. Para las dos masas unidas, el lagrangiano del sistema está dado por

$$\mathcal{L} = \frac{m_1}{2}\dot{x}_1^2 + \frac{m_2}{2}\dot{x}_2^2 - (-m_1gx_1 - m_2gx_2)$$

aplicando la ligadura y sabiendo que sumar una constante al lagrangiano no afecta a las ecuaciones de movimiento, un lagrangiano valido para este sistema es

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{x}_1^2 + (m_1 - m_2)gx_1$$

Queda como tarea para el lector verificar que las ecuaciones del movimiento dadas por este lagrangiano y por las ecuaciones de Newton resultan iguales.

3.3.6. Anillo que cae sobre una barra

Imagine una barra por la cual se mueve un anillo que puede ser tratado como una masa puntual. El anillo se mueve sin fricción, y además está el efecto de la gravedad. La barra está rotando a una velocidad angular constante ω .

Para esto podemos usar coordenadas polares. En nuestro movimiento se da que

$$x(t) = r \sin(\omega t) \quad y(t) = r \cos(\omega t)$$

Al escribir la energía cinética como $T = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)$ y el potencial gravitatorio como $V = mgy$, el lagrangiano del sistema tiene la forma

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + \omega^2 r^2) - mgr \cos(\omega t)$$

el cual tiene un solo grado de libertad. Por tanto, calculando igual que siempre las ecuaciones de Euler-Lagrange, obtenemos la siguiente ecuación diferencial para r

$$\ddot{r} = \omega^2 r - g \cos(\omega t)$$

Así, es posible comprobar que la solución general para $r(t)$ es

$$r(t) = Ae^{\omega t} + Be^{-\omega t} - \frac{g}{2\omega^2} \cos(\omega t)$$

y puede tener como solución particular, cuando $\omega = 0$, que

$$\ddot{r} = -g$$

y de ahí se consigue la ecuación de la caída libre.

3.3.7. Péndulo doble

Este será, en definitiva, el ejemplo mas tedioso de calcular, pero el que mejor mostrará el poder que tiene la formulación lagrangiana.

Observe la figura 3.3.1. Considere dos masas unidas por una cuerda inextensible, y una de esas masas está unida por otra cuerda inextensible a un pivote. Es posible notar que el sistema posee dos grados de libertad, determinados por los ángulos φ_1 y φ_2 , que podemos usar como coordenadas generalizadas del sistema. Puesto que necesitamos las energías cinéticas y potencial de cada una de las masas, es necesario poder escribir las coordenadas $x(t)$ e $y(t)$ para cada masa. Podemos también observar que el sistema posee las ligaduras $d(m_1, m_2) = \ell_2$ y $d(m_1, O) = \ell_1$

Para encontrar el lagrangiano de este sistema, primero intentaremos plantearlo sin restricciones y asumiendo que las masas se mueven libremente. Es por tanto que el lagrangiano debe tener la forma

$$\mathcal{L} = \frac{m_1}{2}(\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2) + \frac{m_2}{2}(\dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2) - (-mgy_1 - mgy_2)$$

Pero, si observamos el dibujo, podemos obtener las coordenadas cartesianas calculandolas de la siguiente manera

$$\begin{aligned} x_1 &= \ell_1 \sin \varphi_1 & x_2 &= \ell_1 \sin \varphi_1 + \ell_2 \sin \varphi_2 \\ y_1 &= \ell_1 \cos \varphi_1 & y_2 &= \ell_1 \cos \varphi_1 + \ell_2 \cos \varphi_2 \end{aligned}$$

Luego, calculando las derivadas y elevando al cuadrado, se puede mostrar (hágalo) que

$$\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2 = \ell_1^2 \dot{\varphi}_1^2 \quad \dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2 = \ell_1^2 \dot{\varphi}_1^2 + \ell_2^2 \dot{\varphi}_2^2 + 2\ell_1 \ell_2 \dot{\varphi}_1 \dot{\varphi}_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)$$

En consecuencia, el lagrangiano del sistema se puede escribir como

$$\mathcal{L} = \frac{m_1 + m_2}{2} \ell_1^2 \dot{\varphi}_1^2 + \frac{m_2}{2} \ell_2^2 \dot{\varphi}_2^2 + m_2 \ell_1 \ell_2 \dot{\varphi}_1 \dot{\varphi}_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) + (m_1 + m_2)g\ell_1 \cos \varphi_1 + m_2 g \ell_2 \cos \varphi_2$$

Figura 3.3.1: Péndulo doble con sus coordenadas generalizadas

Por último, la dinámica está dada por las ecuaciones

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}_1} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi_1} \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}_2} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi_2}$$

Este es un lagrangiano bastante complicado, con muchos productos cruzados y derivadas complicadas que calcular. Sin embargo, si se hace ese calculo tedioso, es posible obtener las ecuaciones de movimiento.

Se le sugiere al lector que intente encontrar las ecuaciones de movimiento usando las leyes de Newton, y que compare la dificultad de ambos métodos

Quisiera notar como observación que, en el lagrangiano, el término $m_2 l_1 l_2 \dot{\varphi}_1 \dot{\varphi}_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)$ habla que existe algún tipo de interacción entre las dos coordenadas generalizadas y, por tanto, entre las dos masas, de modo que el sistema se dice que está acoplado. Esto resulta obvio cuando se observa que las masas están unidas por una cuerda y, por tanto, el movimiento de una va a afectar al de la otra.

Con esto hemos finalizado la sección de ejercicios.

§ 3.4

Cantidades conservadas: Momentum y Energia

3.4.1. Momentum conjugado y coordenadas cíclicas

Recordemos, por un momento, las ecuaciones de Euler-Lagrange

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i}$$

En estas ecuaciones, para la coordenada generalizada q_i se define

$$p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}$$

y se le llama momento generalizado, momento canónico conjugado, o simplemente momento conjugado. Para un ejemplo, considere el siguiente lagrangiano

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2} \dot{\mathbf{r}}^2 - V(\mathbf{r})$$

Entonces, observe que el momento conjugado va a ser

$$\mathbf{p} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{r}}} = m \dot{\mathbf{r}}$$

que encaja con la definición de momento lineal.

De esta definición y de las ecuaciones de Euler-Lagrange, nace el siguiente lema

Si el lagrangiano no depende de una coordenada q_i , entonces su momento conjugado se conserva. O sea

$$p_i = \text{cte}$$

Además, a la coordenada $q_i(t)$ se le llama coordenada cíclicas, o coordenada ignorable, puesto que las propiedades del sistema no dependen explícitamente de esa coordenada, y por tanto es posible reducir los grados de libertad del sistema eliminando esa coordenada de algún modo.

Esta es la ley de conservación del momento, ya sea momento lineal, angular, o cualquier momento generalizado. Esto se puede ver de las ecuaciones de Euler-Lagrange que, si el lagrangiano no depende de la coordenada generalizada, entonces, de las ecuaciones

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0 \implies \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} = 0 \implies p_i = \text{cte}$$

Como ejemplo, considere una partícula moviéndose en dos dimensiones bajo el efecto de un potencial que depende solamente de su distancia al origen. Entonces, si se escribe en coordenadas polares, el lagrangiano del sistema está dado por

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2) - V(r)$$

Entonces, observe que la coordenada $\varphi(t)$ no aparece explícitamente en el lagrangiano. Por tanto, el momento conjugado p_φ debe ser una cantidad conservada del sistema.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} = 0 \implies \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} = \frac{d}{dt} (mr^2 \dot{\varphi}) = 0 \implies p_\varphi = L = mr^2 \dot{\varphi}$$

Y observe que de aquí se desprende la conservación del momento angular. El momento conjugado asociado a la coordenada φ es el momento angular.

Todo esto de los momentos conjugados y coordenadas cíclicas posee una profundidad super interesante. Observemos que las ecuaciones de movimiento dependen de la forma que tenga el lagrangiano, y, por tanto, las propiedades del sistema serán definidas por este. Cuando una coordenada del lagrangiano es cíclica, significa que la forma del lagrangiano no va a depender de esta. Esto se traduce en que las propiedades del sistema no van a cambiar bajo pequeños cambios en estas coordenadas. O sea, el sistema se mantiene *invariante*.

Esto hace entrever que el sistema posee algún tipo de simetría en su dinámica, específicamente una simetría sobre algún tipo de traslación en estas coordenadas. Pues justamente decimos que el sistema posee una simetría bajo traslaciones (cambios) en estas coordenadas. Si es bajo estas simetrías que pudimos encontrar la conservación del momento, entonces es posible enunciar que *el sistema posee una cantidad conservada, el momento, bajo simetrías traslacionales*. Ahondaremos más en que significa esto realmente en la siguiente sección. Por ahora, interpretemoslo como que las propiedades del sistema no cambian en cambios de esta coordenada, lo que implica la conservación del momentum.

Ejercicio propuesto: Para un lagrangiano de la forma $\mathcal{L} = \frac{m_1}{2} \dot{\mathbf{r}}_1^2 + \frac{m_2}{2} \dot{\mathbf{r}}_2^2 - V(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1)$, demostrar que el vector

$$\mathbf{p} = m_1 \dot{\mathbf{r}}_1 + m_2 \dot{\mathbf{r}}_2$$

es una cantidad conservada del sistema. A esta cantidad se le llama *momentum total*.

Hint: realice una sustitución en el lagrangiano con el centro de masas y el vector de la posición relativa entre las dos masas.

3.4.2. El Hamiltoniano y la energía

Para la ley de conservación del momento, partimos de la suposición de que el lagrangiano no dependía explícitamente de las coordenadas. Para encontrar una nueva ley, intentaremos partir de la suposición de que el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo. Esto se traduce en la condición

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = 0$$

Partamos de un lagrangiano que depende de N coordenadas generalizadas q_i . Pero recordemos como se calcula una derivada total con respecto al tiempo

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \sum_i^N \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}$$

y la condición de independencia explícita del tiempo de lagrangiano se traduce a que

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \sum_i^N \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i$$

y aplicando la regla de Leibniz para la derivada de un producto

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \sum_i^N \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i \right) + \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) \right) \dot{q}_i$$

pero de las ecuaciones de Euler-Lagrange se debe tener que el segundo termino de la suma debe ser igual a cero. Por tanto, restando la derivada del primer miembro y aplicando leyes de la derivada de una suma, esta igualdad se transforma en

$$0 = \frac{d}{dt} \left(\sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i - \mathcal{L} \right)$$

Esto se traduce en la igualdad

$$\mathcal{H} = \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i - \mathcal{L}$$

Con \mathcal{H} una constante. A la función $\mathcal{H}(q_i, \dot{q}_i, t)$ se le llama *el Hamiltoniano*, y se enuncia que *si el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, el hamiltoniano es una cantidad conservada*. O sea

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = 0 \implies \frac{d\mathcal{H}}{dt} = 0$$

Usando el mismo metodo anterior, es posible demostrar que

$$\frac{d\mathcal{H}}{dt} = - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}$$

En ocasiones, se escribe el hamilton usando la notacion de los momentos conjugados como

$$\mathcal{H}(p_i, q_i, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}$$

Lo interesante resulta en intentar calcular este hamiltoniano.

Si se cumple que el potencial no depende de las velocidades (como en el caso de un potencial magnético), entonces el hamiltoniano resulta en calcular

$$\mathcal{H} = \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i - \mathcal{L} = \sum_i \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i - (T - V)$$

pero, si la energía cinética es una función homogénea de grado 2, entonces podemos usar el teorema de Euler para funciones homogéneas y encontrar que el hamiltoniano es

$$\mathcal{H} = 2T - T + V = T + V$$

Este resultado muestra que, cuando se cumplen las dos condiciones enunciadas, *el hamiltoniano es igual a la energía mecánica del sistema*. O sea

$$\mathcal{H} = T + V = E$$

En general, las dos condiciones enunciadas anteriormente, se cumplen en casi todos los sistemas. Es por eso que podemos expresar lo siguiente:

Cuando el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, la energía mecánica del sistema es una cantidad conservada.

Esto habla de algo similar a las simetrías cuando hablamos del momento conjugado. Puesto que el lagrangiano no depende de explícitamente del tiempo, entonces las propiedades del sistema deben ser invariantes a lo largo del tiempo. Esto se puede enunciar como que *la energía mecánica es una cantidad conservada del sistema debido a simetrías temporales*. Nuevamente, el significado de esto se ahondará con mayor profundidad en la siguiente sección

§ 3.5

Teorema de Noether, simetrías y cantidades conservadas

El teorema de Noether puede tal vez ser, a mi parecer, el teorema mas elegante y fino que ha podido recibir la física, relacionando dos conceptos realmente elegantes: simetrías y cantidades conservadas. Relaciona todas las leyes de conservación vistas hasta ahora, el momentum lineal, el momentum angular, la energía, y más, con el sutil concepto de simetría. La complejidad del teorema de Noether es grande, por lo que aquí solamente veremos el caso superficial para leyes de conservación que ya conocemos.¹ Pero antes, necesitamos entender el concepto de transformaciones.

3.5.1. Transformaciones

En este contexto, cuando decimos que le realizamos una transformación al sistema, nos referimos a un cambio u "operación" que realizamos sobre las variables del sistema, sean posiciones, velocidades, coodenadas generalizadas, *el tiempo*, etc. Matemáticamente lo expresamos de la siguiente forma

$$q \rightarrow q' = f(q)$$

donde q' es la variable q pero transformada bajo el efecto de operar la función f sobre q . En una transformación, esta funcion f podría tener cualquier forma, pero diferenciamos dos casos:

Transformaciones discretas

Son aquellas producidas por cambios abruptos, por "saltos" o cambios del estilo "todo o nada". Ejemplos de estas transformaciones son una reflexión con respecto al eje Y , transformando $x \rightarrow x' = -x$. Estas transformaciones no son "suaves", y no pueden ser compuestas por un conjunto de transformaciones "mas pequeñas".

Transformaciones continuas

Son aquellas producidas de manera "suave", que pueden ser pensadas como un "deslice". Ejemplos de estas son traslaciones $x \rightarrow x' = x + \epsilon$ o rotaciones $\theta \rightarrow \theta' = \theta + \epsilon$. Además,

¹Para mayor profundidad, pero aun asi a un nivel entendible, recomiendo visitar el libro [5]

cada una de estas transformaciones puede ser compuesta por otras transformaciones mas pequeñas. Por ejemplo, rotar en 30° es lo mismo que rotar 30 veces en 1°

Si hablamos de transformaciones en el contexto de las coordenadas generalizadas, es necesario hacer notar que podemos realizar transformaciones tanto espaciales como temporales. Lo que intento decir es que se pueden ejecutar transformaciones del tipo

$$q \rightarrow q' = q + \Delta q \quad t \rightarrow t' = t + \delta t$$

cada una por separado, pero la transformación temporal también hace su aporte a transformar las coordenadas generalizadas, puesto que

$$q(t) \rightarrow q' = q(t') = q(t + \delta t) = q + \dot{q}\delta t + \mathcal{O}(\delta t^2) \quad (3.5.1)$$

Pero a su vez, escribir $q(t + \epsilon)$ no cambia realmente todos los valores que puede abarcar q , solamente cambia el que tiene para el instante $t = t'$. Es como escribir $(a + b)^2$ en lugar de $a^2 + 2ab + b^2$. Por eso también, en estos resultados que hacemos variar las coordenadas, queremos hacer distinción entre la *variación en forma* y la *variación en valor*, o también *transformación directa* e *indirecta* respectivamente.

Definimos las variaciones en forma como el valor Δq que obtenemos al calcular la diferencia entre las cantidades transformadas en el mismo instante de tiempo

$$\Delta q = q'(t) - q(t)$$

y definimos la variación en valor (o variación total) como la que obtenemos al considerar ambas transformaciones. O sea

$$\delta q = q'(t') - q(t)$$

Un cálculo nos va a ver que la variación total va a tener una parte contribuida por la variación temporal y otra por la variación en forma. O sea, si realizamos una transformación temporal como la de (3.5.1), entonces

$$\delta q = \Delta q + \dot{q}\delta t + \mathcal{O}(\delta t^2)$$

Esto puede resultar algo denso, pero lo clarificaremos en los ejemplos.

3.5.2. Simetrías

Una simetría, como es de esperar, es una transformación que deja las propiedades transformadas sin cambios. Los típicos ejemplos son aquellos cuerpos geométricos que se mantienen iguales al realizarles rotaciones.

Nuevamente, diferenciamos simetrías continuas de las simetrías discretas como aquellas que se consiguen de realizar transformaciones continuas y discretas respectivamente.

En el contexto de la mecánica, sabemos que las trayectorias que siga un cuerpo van a ser aquellas que minimicen la acción del sistema mecánico. Sobre este sistema mecánico podemos pensar en realizar transformaciones, las cuales nos entregarán una nueva curva con una nueva acción de calcular. Es en este contexto que decimos que un sistema posee una simetría si su acción se mantiene invariante entre ambas curvas. Y ojo, porque hablamos de una variación total.

3.5.3. El teorema de Noether

Este teorema, enunciado por la matemática *Emmy Noether*, es bien simple en su enunciado, pero bastante poderoso.

*"Si un sistema posee una **simetría continua**, entonces hay cantidades que se mantienen conservadas a lo largo del trayecto"*

Esto quiere decir que leyes de conservación como la conservación del momentum o de la energía en realidad vienen de simetrías asociadas. Observemos esto.

Recordemos que la acción la podemos calcular como

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) dt$$

Pues que el sistema posea una simetría continua implica que $\delta S = 0$ bajo una cierta transformación continua. Pues esto va a implicar que

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \delta \mathcal{L} dt = 0$$

y al final como imponemos la condición de que sea igual a cero, entonces es suficiente con analizar la variación del lagrangiano bajo estas transformaciones. Esto tiene sentido puesto que, como hemos dicho anteriormente, el lagrangiano engloba todas las propiedades del sistema, por lo que también es de interés observar como varía bajo simetrías continuas.

Observemos si que, si la trayectoria descrita es aquella que minimiza la acción, y después de la transformación continua la acción tampoco varía, entonces la nueva trayectoria también va a ser una que minimice la acción. Esto va a ser importante.

Pensemos en el caso general en el que el sistema posee una simetría bajo la transformación

$$q_i \rightarrow q'_i = q_i(t) + \Delta q_i \Leftrightarrow \dot{q}_i \rightarrow \dot{q}'_i = \dot{q}_i + \Delta \dot{q}_i \quad \delta t = 0$$

donde la transformación que realizaremos es una transformación infinitesimal. A lo que me refiero con esto es que Δq_i es una cantidad infinitesimalmente pequeña. ¿Por qué hacer esta elección? Pues porque si el sistema posee una simetría continua, entonces es suficiente con hacer una traslación pequeña y el sistema seguirá siendo simétrico. Esto nos permitirá simplificar cálculos.

Bajo esta transformación, el nuevo lagrangiano debe ser

$$\mathcal{L}'(q', \dot{q}', t) = \mathcal{L}(q_i + \Delta q_i, \dot{q}_i + \Delta \dot{q}_i, t)$$

Podemos expandir en series de Taylor el nuevo lagrangiano y encontrar que

$$\mathcal{L}'(q', \dot{q}', t) = \mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i, t) + \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \Delta q_i + \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \Delta \dot{q}_i + \mathcal{O}(\Delta q_i^2)$$

de donde, puesto que estamos realizando una transformación infinitesimal, podemos despreciar todos los términos de orden superior a 2. Esto nos muestra que

$$\delta \mathcal{L} = \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \Delta q_i + \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \Delta \dot{q}_i$$

de donde si notamos que

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \Delta \dot{q}_i = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \Delta q_i \right) - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) \Delta q_i$$

entonces, al reemplazarlo en la expresión anterior, la variación del lagrangiano la podemos escribir como

$$\delta \mathcal{L} = \sum_i \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) \right) \Delta q_i + \sum_i \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \Delta q_i \right)$$

de donde observamos que, si nos movemos en una trayectoria que cumple con las ecuaciones de Euler-Lagrange, entonces lo que está dentro del parentesis debe anularse. Esto va a implicar que

$$\delta \mathcal{L} = \frac{d}{dt} \left(\sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \Delta q_i \right)$$

Ahora, si estamos nuevamente en una trayectoria que minimiza la acción, por la arbitrariedad del lagrangiano, al hacerlo variar, un lagrangiano que difiera en a lo mas una derivada temporal también describe las mismas ecuaciones. Esto debe implicar que otra relación que podemos escribir es que la variación del lagrangiano debe tomar la forma

$$\delta \mathcal{L} = \frac{dF(q, t)}{dt}$$

Entonces tenemos dos expresiones que deben ser iguales. Esto debe implicar necesariamente que

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \Delta q_i \right) = \frac{dF(q, t)}{dt}$$

o sea

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \Delta q_i - F(q, t) \right) = 0$$

de donde podemos concluir que debe existir una cantidad conservada constante de la forma

$$Q = \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \Delta q_i - F(q, t)$$

Esta es la famosa cantidad conservada de Noether.²

3.5.4. Leyes de conservación a partir del teorema

Momentum Lineal

Para encontrar la conservación del momentum lineal lo relacionaremos con las traslaciones espaciales

Tomemos de ejemplo el siguiente lagrangiano

$$\mathcal{L}(x, \dot{x}, y, \dot{y}) = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - V(y)$$

²En estricto rigor no es esta. A pesar de esto, esta metodología igual nos permite encontrar cantidades conservadas a partir de ciertas simetrías

donde la coordenada $x(t)$ es cíclica. Este sistema posee una simetría bajo la transformación $x' = x + \epsilon$ que corresponde a una traslación espacial en la coordenada x por un pequeño desplazamiento constante ϵ . Observemos esto. Notamos que $\dot{x}' = \dot{x}$, además de que y se mantiene sin cambios. Luego, el lagrangiano transformado es

$$\mathcal{L}'(x', \dot{x}', y', \dot{y}') = \frac{m}{2}(\dot{x}'^2 + \dot{y}'^2) - V(y') = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - V(y)$$

y notamos que ambos lagrangianos resultan iguales, o sea

$$\mathcal{L}'(x', \dot{x}', y', \dot{y}') = \mathcal{L}(x, \dot{x}, y, \dot{y})$$

y por lo tanto $\delta\mathcal{L} = 0$. Esto nos lleva a concluir que

$$\frac{dF}{dt} = 0$$

y $F = C$ una constante arbitraria que podemos fijar como 0 puesto que las constantes no afectan en la ley de conservación.

Esto nos lleva a concluir que la cantidad conservada de Noether es

$$Q = \sum \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \Delta q_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \epsilon + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} \cdot 0 = m\dot{x}\epsilon$$

pues de donde, si ϵ es constante, podemos dividir por ϵ y la ley de conservación se va a seguir manteniendo. Entonces concluimos que

$$m\dot{x} = \text{cte}$$

es una cantidad conservada. Esto justamente corresponde a la conservación del momento lineal. Concluimos que *la ley de conservación del momento lineal es una consecuencia de un sistema que posee una simetría bajo traslaciones espaciales.*

Esto corresponde a responder la siguiente pregunta: ¿Da lo mismo si realizo este experimento en esta parte del espacio a que si lo hago en esta otra? Si la respuesta es si, entonces el sistema posee una simetría traslacional y el momentum lineal es una cantidad conservada. En algunos libros se habla de esta cualidad como *homogeneidad del espacio*. El espacio es *homogéneo*.

Momentum Angular

Consideremos un lagrangiano de la forma

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - V(x^2 + y^2)$$

En principio parecería que no debería poder haber ninguna simetría, puesto que no hay coordenadas cíclicas. Pero al pensar en eso, el tipo de transformación en la que estamos pensando es una traslación espacial. ¿Que pasará si intentamos realizar una rotación? Esto implicaría realizar una transformación con una matriz de rotación, algo como

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

para algun θ constante, que en formato ecuaciones

$$\begin{aligned}x' &= x \cos \theta - y \sin \theta \\y' &= x \sin \theta + y \cos \theta\end{aligned}$$

Si tenemos la intención de realizar una transformación infinitesimal, podemos pensar que $\theta = \epsilon$ y podemos realizar aproximaciones a primer orden diciendo que $\sin \epsilon \approx \epsilon$ y que $\cos \epsilon \approx 1$. Esto nos dejaría que nuestra transformación infinitesimal sería

$$\begin{aligned}x' &= x - y\epsilon \\y' &= y + \epsilon x\end{aligned}$$

de donde obviamente notamos que

$$\begin{aligned}\delta x &= \Delta x = -\epsilon y \\ \delta y &= \Delta y = \epsilon x\end{aligned}$$

Observamos que bajo esta transformación se cumple que

$$x'^2 + y'^2 = (x - \epsilon y)^2 + (y + \epsilon x)^2 = x^2 - 2\epsilon xy + \epsilon^2 y^2 + y^2 + 2\epsilon xy + \epsilon^2 x^2 = x^2 + y^2$$

de donde hemos podido despreciar los términos de orden 2. Realizar este mismo procedimiento para las velocidades generalizadas nos va a dejar ver que el lagrangiano transformado cumple que

$$\mathcal{L}' = \frac{m}{2}(\dot{x}'^2 + \dot{y}'^2) - V(x'^2 + y'^2) = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - V(x^2 + y^2) = \mathcal{L}$$

Nuevamente hemos obtenido que el lagrangiano no varia ($\delta \mathcal{L} = 0$), dejandonos que la cantidad conservada de Noether es

$$Q = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \Delta x + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} \Delta y = m\dot{x}(-\epsilon y) + m\dot{y}(\epsilon x) = \epsilon(mx\dot{y} - my\dot{x})$$

que al dividir por ϵ observamos que una cantidad conservada del sistema es

$$L = mx\dot{y} - my\dot{x} = x(m\dot{y}) - y(m\dot{x}) = xp_y - yp_x = (\mathbf{r} \times \mathbf{p})_z$$

que justamente observamos que corresponde al momento angular. O sea, la ley de conservación del momento angular es en realidad una consecuencia de que el sistema posea una simetría bajo rotaciones espaciales. Esto corresponde a realizarse la siguiente pregunta: ¿El experimento se comporta igual si lo oriento de una manera u otra? Si la respuesta es que si, entonces el sistema posee una simetría rotacional y el momento angular es una cantidad conservada de este. En ocasiones se habla de esto como la *isotropía del espacio*. El espacio es *isótropo*.

Energía y Hamiltoniano

Este puede ser el ejemplo mas complicado de tratar, pues la transformación que proponemos será una transformación tal que

$$\delta q_i = 0 \quad \delta t = \epsilon$$

la variación total de la transformación es nula, o sea el sistema no cambia sus valores en las coordenadas, pero si será habrá una transformación indirecta dada por

$$\delta q_i = 0 = \Delta q_i + \dot{q}_i \delta t \implies \Delta q_i = -\dot{q}_i \epsilon$$

Pero esta vez, la variación del lagrangiano va a estar dada solamente por variaciones indirectas, lo que nos deja ver que

$$\delta \mathcal{L} = \Delta \mathcal{L} = \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \Delta q_i + \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \Delta \dot{q}_i$$

De la transformación realizada, notamos que $\Delta \dot{q}_i = -\ddot{q}_i \epsilon$, por lo que

$$\delta \mathcal{L} = -\epsilon \sum_i \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i \right)$$

Si recordamos que

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \dot{q} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \ddot{q} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}$$

entonces la suma anterior va a ser una derivada total del lagrangiano solamente si

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = 0$$

(el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo). Pues entonces, asumiendo ese caso, la variación del lagrangiano toma la forma

$$\delta \mathcal{L} = -\epsilon \frac{d\mathcal{L}}{dt}$$

Puesto que el lagrangiano varió en una derivada temporal, entonces encontramos que nuestra función $F = -\epsilon \mathcal{L}$, por lo que la cantidad conservada de Noether sería

$$Q = \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \Delta q_i - F = \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} (-\epsilon \dot{q}_i) - (-\epsilon \mathcal{L}) = -\epsilon \left(\sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i - \mathcal{L} \right)$$

de donde, al dividir por $-\epsilon$ identificamos que nuestra cantidad conservada bajo traslaciones temporales es

$$\mathcal{H} = \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i - \mathcal{L}$$

que identificamos justamente como el Hamiltoniano, o dependiendo del caso, la energía mecánica.

La ley de conservación de la energía viene de sistemas que poseen una simetría bajo traslaciones temporales. Esto es igual a realizarse la siguiente pregunta: ¿Este experimento se comportará igual si realizo el experimento hoy a que si lo realizo mañana? Si la respuesta es sí, entonces el sistema posee una simetría temporal y la energía es una cantidad conservada de este. En ocasiones se habla de esta propiedad como la *homogeneidad del tiempo*. El tiempo es *homogéneo*.

§ 3.6

Multiplicadores de Lagrange: Restricciones holonómicas

Los ejemplos 3.3.4 y 3.3.5 son claros ejemplos de sistemas mecánicos sometidos a restricciones. Para el caso de la máquina de Atwood, como fue visto, la restricción usada fue que $x_1 + x_2 = \ell$, lo que reduciría el problema a un solo grado de libertad. Para el péndulo planar, la restricción sometida es que, si se usan coordenadas polares desde el pivote del péndulo, entonces se tenía la restricción $r = \ell$. Esta última restricción provocaba que $\ddot{r} = \dot{r} = 0$, de modo que la velocidad en coordenadas polares, al insertarla en el lagrangiano, resultaba en el mismo termino mostrado en la energía cinética en ese ejercicio.

Observemos que estas restricciones están sobre sus coordenadas generalizadas y las posiciones, y no sobre sus velocidades. Sabemos, de la previa al formalismo lagrangiano, que este tipo de restricciones se llaman *holonómicas* o simplemente *restricciones holónomas*. Si se tienen N coordenadas generalizadas, cualquier restricción de la forma

$$f(q_1, \dots, q_N, t) = 0$$

que está solo sobre las coordenadas generalizadas, se le llama *restricción holonómica*.

En los ejemplos 3.3.4 y 3.3.5 se hizo uso de las restricciones y se reemplazaron de inmediato en el lagrangiano. Esto tiene la ventaja de reducir los grados libertad y, por tanto, la cantidad de ecuaciones de movimiento que calcular.

Sin embargo, hacer esto provoca que la presencia de las fuerzas de restricción no se pueda apreciar. Por ejemplo, para el caso del péndulo simple, era la tensión de la cuerda la que permitía que se efectuara la restricción. Entonces se dice que la tensión es la fuerza de restricción. Pues así, tal vez una manera de observar las fuerzas de restricción sea no imponiendo las restricciones de inmediato. Para esto se puede usar el *método de los multiplicadores de Lagrange*.

El *método de los multiplicadores de Lagrange* afirma que, si se tiene un lagrangiano $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$ para un cierto movimiento, y se tienen M restricciones holonómicas $f_k(q, t) = 0$ con $j = 1, \dots, M$, un nuevo lagrangiano encuentra las mismas ecuaciones de movimiento sumándole un multiplicador de Lagrange al lagrangiano original asociado a la restricción. Esto es

$$\mathcal{L}'(q, \dot{q}, t) = \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) + \sum_{k=1}^M \lambda_k(t) f_k(q, t)$$

donde λ_k es el k -ésimo multiplicador de Lagrange asociado a la restricción $f_k(q, t) = 0$.

Tomando de ejemplo el mismo péndulo simple, el sistema está sometido a la restricción $r = \ell$, o igualado a cero $r - \ell = 0$. En este caso, nuestra función de restricción es $f(r) = r - \ell$. Por tanto, podemos escribir el lagrangiano de la partícula libre y sumarle un multiplicador de Lagrange asociado a esta restricción. O sea

$$\mathcal{L}(r, \theta, \lambda) = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + mgr \cos \theta + \lambda(r - \ell)$$

El tratamiento que se le hace al multiplicador de lagrange es el mismo al que si fuera una nueva coordenada generalizada, de modo que agregue una nueva ecuación de movimiento

al conjunto. O sea, las nuevas ecuaciones son

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{r}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r} \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\lambda}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda}$$

Es necesario observar si que en el lagrangiano no aparece $\dot{\lambda}$, lo que transforma la tercera ecuación en

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0$$

Pero, puesto que la única parte en la que aparece λ en el lagrangiano es multiplicando a la restricción, entonces

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = r - \ell = 0$$

lo que devuelve la ecuación de la restricción. Por tanto, la última ecuación agregada de λ es simplemente la ecuación de la restricción.

Volviendo a las ecuaciones de movimiento, estas se vuelven

$$m\ddot{r} = mr\dot{\theta}^2 + mg \cos \theta + \lambda \quad 2r\dot{\theta} + r\ddot{\theta} = -g \sin \theta \quad r - \ell = 0$$

Nótese que la ecuación de la restricción arroja que $\dot{r} = \ddot{r} = 0$, lo que transforma la ecuación para r en

$$0 = m\ell\dot{\theta}^2 + mg \cos \theta + \lambda$$

de donde se puede calcular el valor del multiplicador de Lagrange en el tiempo

$$\lambda = -m\ell\dot{\theta}^2 - mg \cos \theta$$

y además la ecuación para θ regresa la típica ecuación del péndulo simple

$$\ell\ddot{\theta} = -g \sin \theta \implies \ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0$$

Ahora lo interesante es interpretar este multiplicador de Lagrange. Primero, observemos que, al ser una restricción solamente sobre r , el efecto del multiplicador de Lagrange solamente está en las ecuaciones para r . Por otro lado, observemos que las ecuaciones para r entregan la segunda ley de Newton para las fuerzas en el eje radial en coordenadas polares. Esto ofrece una buena interpretación del multiplicador de Lagrange como la tensión de la cuerda que sostiene la masa.

A pesar de poder darle una buena interpretación a lo anterior, a veces sería conveniente poder calcular en forma vectorial alguna fuerza de restricción a partir de los multiplicadores.

Sea λ_k el multiplicador de Lagrange asociado a la restricción $f_k(q, t) = 0$, una manera de calcular el vector fuerza de restricción a partir del multiplicador y la función es calculando

$$\vec{F}_k^{\text{rest}} = \lambda_k(t) \nabla f_k$$

Recordemos que en coordenadas polares el operador nabla tiene la forma

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \hat{\theta}$$

y observemos que la restricción estaba dada por $f(r) = r - \ell$, por tanto

$$\nabla f = \frac{\partial(r - \ell)}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial(r - \ell)}{\partial \theta} \hat{\theta} = \hat{r}$$

y, recordando que $\lambda(t) = -m\ell\dot{\theta} - mg \cos \theta$ la fuerza de restricción está dada por

$$\vec{F}^{\text{rest}} = (-m\ell\dot{\theta} - mg \cos \theta) \hat{r} = (m\ell\dot{\theta} + mg \cos \theta) (-\hat{r})$$

que justamente coincide, de ejercicios realizados con la mecánica de Newton, con el valor de la tensión de la cuerda de un péndulo.

§ 3.7

Restricciones no holonómicas

§ 3.8

Ejercicios

§ 3.9

Soluciones

Fuerzas centrales y el problema de dos cuerpos

§ 4.1

Fuerzas centrales entre dos cuerpos

Recordemos que una fuerza central es aquella que depende solamente de la distancia de una masa a un punto concreto, sin depender de la orientación. Esto se puede escribir como que una fuerza central tiene la forma

$$\vec{F}(r) = f(r)\hat{r}$$

donde r es la distancia al punto específico y \hat{r} es el vector que da la dirección radial de la fuerza. Un ejemplo claro es la gravedad.

Si esta fuerza depende solamente de una distancia, entonces su potencial asociado también depende de la misma distancia. O sea, el potencial tiene la forma $V(r)$.

Ahora, no solo pensemos en una fuerza central actuando sobre una única masa, sino en dos cuerpos de masas m_1 y m_2 interactuando por alguna fuerza central mediante un potencial que depende de la distancia entre ellos. Así, si \mathbf{r}_1 y \mathbf{r}_2 son los vectores de posición de los dos cuerpos respecto a un origen arbitrario, entonces el lagrangiano del sistema debe tener la siguiente forma

$$\mathcal{L}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dot{\mathbf{r}}_1, \dot{\mathbf{r}}_2) = \frac{m_1}{2}\dot{\mathbf{r}}_1^2 + \frac{m_2}{2}\dot{\mathbf{r}}_2^2 - V(|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|)$$

Observemos que el sistema está acoplado, puesto que depende de como interactúan las dos masas. En principio este problema tiene 6 grados de libertad, puesto que hacen falta 6 coordenadas para describir una configuración del sistema. Veremos a lo largo de las próximas secciones como este problema se puede reducir hasta el punto de depender de un único grado de libertad.

Figura 4.1.1: Dos masas, su posición relativa y su centro de masas.

Dada esta situación, es posible realizar un cambio de variable introduciendo dos nuevos vectores: la posición del centro de masas, y la posición relativa/separación entre las dos masas. Definiendo estos dos vectores

$$\vec{R} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2} \quad \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

Se deja como ejercicio para el lector encontrar que la transformación inversa está dada por

$$\vec{r}_1 = \vec{R} - \frac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{r} \quad \vec{r}_2 = \vec{R} + \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{r}$$

Por temas de notación, diremos que la masa total del sistema es $M = m_1 + m_2$ y que la distancia entre las masas es $r = \|\vec{r}\|$. Así, reemplazando con esta sustitución, el lagrangiano queda

$$\mathcal{L} = \frac{m_1}{2} \left(\dot{\vec{R}} - \frac{m_2}{M} \dot{\vec{r}} \right)^2 + \frac{m_2}{2} \left(\dot{\vec{R}} + \frac{m_1}{M} \dot{\vec{r}} \right)^2 - V(r)$$

Si se expanden los cuadrados y se realizan las restas y sumas, cosa que quedará como ejercicio para el lector, el lagrangiano adquiere la siguiente forma

$$\mathcal{L} = \frac{M}{2} \dot{\vec{R}}^2 + \frac{m_1 m_2}{2(m_1 + m_2)} \dot{\vec{r}}^2 - V(r)$$

Obsérvese que el sistema se ha desacoplado, puesto que el lagrangiano ya no depende de alguna interacción entre las dos variables \vec{R} y \vec{r} , y se ha desacoplado en un término que define la dinámica del centro de masas y otro problema que solo depende del vector de la posición relativa.

Por lo anterior, observemos las ecuaciones de Euler-Lagrange para el centro de masas, las cuales son

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\vec{R}}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \vec{R}}$$

las cuales, al derivar el lagrangiano, resultan en la ecuación

$$\ddot{\vec{R}} = 0$$

lo que implica a su vez que

$$\dot{\vec{R}} = \vec{v}$$

con \vec{v} una constante. O sea, el centro de masas se mueve con velocidad constante, lo que significa que no existe verdadera dinámica para el centro de masas. Observemos, justamente, que las coordenadas de \vec{R} no aparecen explícitamente en el lagrangiano, lo que significaría que estas son coordenadas ignorables, y los verdaderos grados de libertad del sistema están dados por la posición relativa entre las masas $\vec{r}(t)$, por lo que, finalmente, el lagrangiano que define la verdadera dinámica del sistema es

$$\mathcal{L} = \frac{\mu}{2} \dot{\vec{r}}^2 - V(r)$$

donde μ es llamada la *masa reducida* del sistema, y es definida como

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

Quiero hacer énfasis en que uno de los casos mas importantes de los problemas de fuerzas centrales es el de gravitación, en el que, en la mayoría de casos, uno de los dos cuerpos es mucho mas masivo que el otro. Analicemos el caso en el que $m_2 \gg m_1$, lo que significa que la masa reducida puede adoptar la siguiente forma

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \approx \frac{m_1 m_2}{m_2} = m_1$$

por lo que, si una masa es mucho mayor a la otra, entonces la masa reducida es aproximadamente al valor de la masa menor. Esto implicaría que la dinámica del sistema se aproxima a la de la masa menor, lo cual coincide con la lógica que tenemos acerca de la gravitación entre, por ejemplo, la tierra y el sol, donde el sol es mucho más masivo que la tierra.

Una vez definido el lagrangiano, podemos obtener las ecuaciones de movimiento como

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{r}}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{r}}$$

lo que simplemente se transforma en las ecuaciones de Newton para las coordenadas

$$\mu \ddot{\vec{r}} = -\nabla V(r)$$

Finalmente, mediante un lagrangiano mas cómodo de trabajar, hemos podido describir la dinámica del sistema. Sin embargo, aun falta caracterizar aún mas este movimiento.

§ 4.2

Cantidades conservadas y Potencial efectivo

4.2.1. Momento angular y energía

Una vez definido el lagrangiano del problema, puede resultar útil encontrar cantidades conservadas que nos ayuden a describir mejor este sistema. Una de las cantidades conservadas es \vec{L} el momento angular. Para demostrar esto, es mas fácil partir de la segunda ley de Newton que, para un campo de fuerzas centrales, tiene la forma

$$\begin{aligned} \mu \ddot{\vec{r}} &= -\nabla V(r) \\ &= -\frac{dV}{dr} \hat{r} \end{aligned}$$

donde \hat{r} es el vector unitario que da la dirección de separación entre las dos masas. En esta igualdad se puede hacer producto cruz por la izquierda con \vec{r} , o sea

$$\vec{r} \times \mu \ddot{\vec{r}} = -\frac{dV}{dr} \vec{r} \times \hat{r}$$

Ahora, recordemos que $\vec{a} \times \vec{a} = 0$ para cualquier vector \vec{a} , y puesto que $\vec{r} = r\hat{r}$, entonces $\vec{r} \times \hat{r} = 0$, lo que implica que

$$\vec{r} \times \mu \ddot{\vec{r}} = 0$$

Figura 4.2.1: El momentum angular y su plano perpendicular. Puesto que $\vec{r} \cdot \vec{L} = 0$ y $\dot{\vec{r}} \cdot \vec{L} = 0$ entonces el movimiento está restringido a su plano perpendicular.

También es necesario recordar la regla de Leibniz para la derivada de un producto, que entrega como resultado que $f\dot{g} = D_t(fg) - \dot{f}g$, lo que nos permite reescribir la igualdad anterior como

$$\frac{d}{dt}(\vec{r} \times \mu\dot{\vec{r}}) - \dot{\vec{r}} \times \mu\dot{\vec{r}} = 0$$

pero el segundo termino de la resta se anula puesto que $\vec{a} \times \vec{a} = 0$. Finalmente llegamos a que

$$\frac{d}{dt}(\vec{r} \times \mu\dot{\vec{r}}) = 0$$

lo que nos lleva a concluir que, si llamamos $\vec{L} = \vec{r} \times \mu\dot{\vec{r}}$ al momentum angular, entonces

$$\vec{L} = \text{cte}$$

Finalmente, concluimos que bajo el efecto de un campo de fuerzas centrales, el momentum angular es conservado en el tiempo y, por lo tanto, es una constante de movimiento.

Si recordamos la definición de momento angular como $\vec{L} = \vec{r} \times \mu\dot{\vec{r}}$, entonces podemos notar que

$$\vec{r} \cdot \vec{L} = 0 \quad \dot{\vec{r}} \cdot \vec{L} = 0 \quad (4.2.1)$$

puesto que el vector momento angular \vec{L} es perpendicular a los dos vectores en su definición, debido a que se calcula mediante un producto cruz. Ahora es necesario observar que, si el momento angular se conserva, o sea, es constante a lo largo del tiempo, entonces \vec{r} y $\dot{\vec{r}}$ son perpendiculares a \vec{L} en todo instante de tiempo. Esto implicaría que el plano en el que estan contenidos \vec{r} y $\dot{\vec{r}}$ es siempre constante en el tiempo. La única opción que permite que esto ocurra es que el movimiento completo esté restringido a un plano como lo muestra la figura 4.2.1. Observemos que ya la primera de las dos ecuaciones de (4.2.1) nos dice que la posición siempre se ubica en un plano constante, pero la segunda condición nos asegura que no va a haber ningun instante de tiempo en el que se salga del plano y que el movimiento va a seguir en este. Es así que podemos enunciar que *el movimiento de un cuerpo bajo el efecto de un campo de fuerzas centrales está restringido a un plano*.

Esto nos ofrece una ventaja. Si el movimiento está limitado a un plano, entonces solo hacen falta, como mucho, dos coordenadas para describirlo. Así, puesto que el potencial depende solamente de la distancia de separación, y por tanto, de una distancia a un origen, podemos usar coordenadas polares para escribir el lagrangiano. Si hacemos esto, el lagrangiano adquiere la siguiente forma

$$\mathcal{L}(r, \varphi, \dot{r}, \dot{\varphi}) = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) - V(r)$$

Quiero aclarar como observación que, a partir de ahora, dejaré de trabajar con la masa reducida y trabajaré con la suposición de que una de las masas es mucho mayor que la otra. Además, notemos que la coordenada φ no aparece explícitamente en el lagrangiano, por tanto

esta es una coordenada cíclica y su momentum conjugado p_φ debe ser una cantidad conservada. Así

$$p_\varphi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2 \dot{\varphi} = L_z$$

lo que coincide justamente con la conservación del momento angular anteriormente encontrada.

Además, observemos que el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo. Esto implica que otra cantidad conservada del sistema es la energía mecánica dada por

$$E = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2) + V(r)$$

Quiero que observemos que, hasta antes de las igualdades (4.2.1), nuestro problema tenía, en principio, tres grados de libertad. Sin embargo, con la conservación del momentum angular, agregamos una nueva ecuación a la lista, lo que nos permitió reducir de tres grados de libertad a dos. Agregar una nueva ecuación como la de la conservación de la energía debe poder también reducirnos los grados de libertad. Pues como hemos comentado en el capítulo ??, por cada ecuación de restricción que agregemos, se nos reduce un grado de libertad. Por tanto, este problema debe poder reducirse a un solo grado de libertad. Observemos eso a continuación.

4.2.2. Potencial efectivo

De lo anteriormente dicho, sabemos que se conserva el momento angular $L_z = mr^2 \dot{\varphi}$, de donde podemos despejar $\dot{\varphi}$ como

$$\dot{\varphi} = \frac{L_z}{mr^2}$$

que se puede reemplazar en la energía y nos deja que

$$E = \frac{m}{2} \left(\dot{r}^2 + r^2 \frac{L_z^2}{m^2 r^4} \right) + V(r) = \frac{m}{2} \dot{r}^2 + \frac{L_z^2}{2mr^2} + V(r)$$

finalmente, con esto hemos podido reducir el problema de dos cuerpos a un solo grado de libertad, el designado por r . Ahora, observemos nuevamente la energía

$$E = \frac{m}{2} \dot{r}^2 + \frac{L_z^2}{2mr^2} + V(r) \tag{4.2.2}$$

Notemos que, en esencia y para efectos prácticos, es como si la energía cinética estuviera designada por el primer término de la suma, puesto que es el único que posee una derivada temporal, y el potencial estuviera designado por los otros dos, puesto que son los únicos términos que están en función de la coordenada r . Así, definimos una nueva cantidad

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{L_z^2}{2mr^2} + V(r)$$

que llamaremos *potencial efectivo*. El potencial efectivo no es una cantidad única de un problema de fuerzas centrales. En general, este potencial efectivo es aquel potencial que se obtiene luego de haber reducido los grados de libertad mediante leyes de conservación, y que actúa

finalmente como un único potencial para los grados de libertad que hayan quedado después de haberlos reducido. Veremos esto mismo aplicado al ejemplo del trompo del Capítulo 6.

Este potencial efectivo depende muchísimo de dos factores. Primero de la forma del potencial $V(r)$, y segundo si el momento angular $L_z = 0$ o $L_z \neq 0$

Observemos que, de la ecuación de la energía, se tiene que

$$E = \frac{m}{2} \dot{r}^2 + V_{\text{eff}}(r)$$

de donde el término

$$\frac{m}{2} \dot{r}^2 = E - V_{\text{eff}}(r) \geq 0$$

al ser un cuadrado y la masa m siempre no negativa, entonces se tiene la siguiente condición sobre el potencial efectivo y la energía

$$V_{\text{eff}}(r) \leq E \tag{4.2.3}$$

Si se conoce la forma del potencial efectivo, entonces esta desigualdad termina siendo una condición sobre los posibles $r(t)$. Es por esto que para una cierta energía del sistema, existen unos valores específicos de r que permiten el movimiento.

Véanse las figuras ???. En ellas se observan distintas formas para el potencial efectivo. Si se fija en una recta horizontal el valor de la energía mecánica E , se puede observar, para ese valor de la energía, todos los posibles valores de r en los que se permite el movimiento. A los valores extremos donde exactamente $V_{\text{eff}}(r) = E$ se les llama puntos de retorno, puesto que son los valores que van a confinar el movimiento a una cierta región del espacio.

Ahora, es necesario que interpretemos todos los posibles casos con distintos puntos de retorno para distintas energías (alerta de mucho texto).

Observe el caso de la figura ??. Este es el más fácil de analizar, puesto que para cualquier valor de r nunca se cumple la condición (4.2.3). Este caso simplemente es imposible y no permite ningún movimiento. Esto asegura que, para alguna forma de ese estilo del potencial efectivo, existe un mínimo de energía que el sistema debe tener para exista dinámica.

Para el caso de la figura ??, solo existe un valor de r para el que se cumple la condición (4.2.3). Esto indica que el movimiento solo se produce para un radio posible. Por tanto, si solo existe un radio posible de movimiento, entonces este caso corresponde al de una *órbita circular*.

También es necesario hacer énfasis en la diferencia entre dos tipos de orbitas circulares: las estables y las inestables. Para ello véase la figura ??. Es posible notar que las orbitas circulares vienen de calcular los puntos críticos del potencial efectivo. Sin embargo, es necesario recordar que los puntos críticos pueden ser tanto máximos como mínimos.

Si recordamos el hecho de que la fuerza se calcula como $F = -D_r V$, es cuando podemos interpretar que para derivadas positivas, una masa siente una fuerza que la empuja hacia valores menores de r y se aleja del máximo para acercarse al mínimo. Y por lo mismo, para derivadas negativas, la masa siente una fuerza que lo lleva hacia valores más grandes de r y, por tanto, se aleja del máximo nuevamente. Esto quiere decir que, si una de las orbitas circulares está dada por el máximo de un potencial efectivo, entonces una pequeña perturbación en los radios va a provocar que la órbita se desestabilice. Esta es una *órbita circular inestable*

El mismo análisis se puede hacer para interpretar los mínimos del potencial y así llegar a la conclusión de que el movimiento tiende a producirse en dirección hacia los mínimos. Esto clasifica a este tipo de órbitas como *órbitas circulares estables*.

Para el caso de la figura ??, nótese que existen, para un cierto valor de la energía, dos puntos de retorno. Además, notamos que el movimiento es posible solamente con r variando entre estos dos puntos de retorno. Esto es a lo que llamamos una *órbita cerrada*, puesto que el movimiento está restringido a estos dos radios.

Para el caso de la figura ??, notamos que, si fijamos el valor mostrado de la energía, entonces existe un único punto de retorno, y el resto de valores de r permitidos están para valores mas grandes que r_0 . Esto se puede dar en potenciales Coulombianos o tambien el mismo potencial gravitatorio, cuando un cuerpo se puede acercar solamente hasta un mínimo radio y después se aleja sin volver y tomando valores de r solamente mas grandes que r_0 . Estas son las llamadas *órbitas abiertas*.

4.2.3. Potencial gravitatorio - casos particulares

En lo que sigue de esta sección analizaremos el caso de un potencial gravitatorio. En concreto, nos pondremos en el caso de la gravitación con respecto a la tierra y analizaremos su potencial, que de la mecánica de Newton sabemos que es

$$V(r) = -\frac{GMm}{r} = -\frac{k}{m}$$

donde se ha llamado $k = GMm$ para efectos prácticos de la notación.

Para el potencial gravitatorio, el potencial efectivo tiene la siguiente forma

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{L_z^2}{2mr^2} - \frac{k}{r}$$

Los casos $L_z = 0$ y $L_z \neq 0$ se encuentran graficados en la figura ?. Partiremos primero analizando el caso $L_z = 0$

Véase del gráfico que, para cualquier valor de la energía mecánica $E < 0$ existe un único punto de retorno. Esto se interpreta como la máxima altura a la que va a llegar un cuerpo que es lanzado verticalmente, pero luego va a tender a acercarse sin límite hasta $r = 0$. Sin embargo, obsérvese que si $E \geq 0$ entonces, aunque no exista un punto de retorno claro, el potencial sigue cumpliendo la condición (4.2.3), lo que va a implicar que para esos valores de la energía sigue habiendo movimiento, pero que va a llegar a un punto en el que la gravedad va a dejar de generar atracción. El caso extremo, en el que tenemos una velocidad que genera justo la energía $E = 0$ necesaria para escapar de los efectos de atracción de la gravedad, es que tenemos la llamada *velocidad de escape* que denotaré por v_e

Puesto que esto se tiene en el caso $E = 0$, entonces

$$0 = \frac{m}{2}v^2 - \frac{GMm}{r}$$

de donde se tiene que

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$$

partiendo el movimiento desde algún radio r arbitrario. Para el radio terrestre es posible calcular que la velocidad de escape es aproximadamente $v_e = 11 \frac{\text{km}}{\text{s}}$

Ahora observemos el caso $L_z \neq 0$. Pensemos en el caso de la órbita circular, producida con el mínimo del potencial efectivo. Si se encuentra el punto crítico de $V_{\text{eff}}(r)$ calculando $V'_{\text{eff}}(r_c) = 0$ entonces es posible demostrar que el radio de la órbita circular está dado por

$$r_c = \frac{L_z^2}{GMm^2}$$

Luego, note que el momento angular es posible calcularlo como

$$L_z = mr_c v_t$$

donde v_t es la velocidad tangencial, y por tanto la velocidad de la órbita circular. Luego, reemplazando el momento angular en la ecuación para r_c

$$r_c = \frac{(mr_c v_t)^2}{GMm^2}$$

lo que, despejando para v_t deja como velocidad de la órbita

$$v_t = \sqrt{\frac{GM}{r_c}}$$

para algún radio de órbita circular r_c .

Hemos hecho un análisis solamente para los casos en el que $L_z = 0$ y en el que se tiene una órbita circular, pero si observamos el gráfico del potencial efectivo podemos observar que el potencial gravitatorio admite tanto órbitas cerradas como órbitas abiertas. Esto hace que sea de interés intentar caracterizar este tipo de órbitas. Para eso, podemos encontrar la ecuación de la trayectoria, la *ecuación de la órbita*.

§ 4.3

Ecuación de la órbita

4.3.1. Potencial gravitatorio

La ecuación de la trayectoria debe estar dada por $r(\varphi)$. Para encontrarla podemos intentar partir de la ecuación de la energía. Recordemos que esta tiene la forma

$$E = \frac{m}{2} \dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{k}{r}$$

donde se ha definido que $k = GMm$ y se ha llamado L al valor del momento angular.

Notemos que, por regla de la cadena,

$$\dot{r} = \frac{dr}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = r'(\varphi) \dot{\varphi} = r'(\varphi) \frac{L}{mr^2}$$

lo que nos permite reemplazarlo en la energía mecánica y podemos encontrar que adquiere la siguiente forma

$$E = \frac{L^2}{2m} \frac{r'^2}{r^4} + \frac{L^2}{2m} \frac{1}{r^2} - \frac{k}{r}$$

En este punto, es posible realizar la sustitución $U(\varphi) = 1/r(\varphi)$, cuya primera derivada es

$$U'(\varphi) = -\frac{r'}{r^2} \implies U'^2 = \frac{r'^2}{r^4}$$

lo que muestra que, escribiendo la energía en función de $U(\varphi)$

$$E = \frac{L^2}{2m} (U'^2 + U^2) - kU \quad (4.3.1)$$

Ahora podemos derivar con respecto a φ a ambos lados de la ecuación, lo que deja la ecuación

$$0 = \frac{L^2}{2m} (2U'U'' + 2UU') - kU'$$

por lo que, considerando aquellas soluciones de $U(\varphi)$ tales que $U'(\varphi) \neq 0$ para cualquier φ , entonces se puede llegar a la ecuación

$$U'' + U - \frac{km}{L^2} = 0$$

que es una ecuación diferencial de segundo orden, la cual tiene por solución

$$U(\varphi) = \frac{km}{L^2} + A \cos(\varphi - \varphi_0) \quad (4.3.2)$$

donde A y φ_0 son constantes arbitrarias determinadas por las condiciones iniciales u otro tipo de condiciones sobre la órbita. Por tanto, A y φ_0 pueden estar determinadas por la energía E del sistema y el momento angular L del mismo.

Finalmente, recordando que $U(\varphi) = 1/r(\varphi)$, entonces tenemos que

$$r(\varphi) = \frac{1}{\frac{km}{L^2} + A \cos(\varphi - \varphi_0)}$$

donde, reordenando, finalmente llegamos a que la ecuación de la órbita es

$$r(\varphi) = \frac{r_0}{1 + \epsilon \cos(\varphi - \varphi_0)} \quad (4.3.3)$$

donde hemos definido $r_0 = \frac{L^2}{km}$ y $\epsilon = \frac{AL^2}{km}$, por lo que, al ser A una constante arbitraria, ϵ también puede ser una constante arbitraria determinada por la energía y el momento angular.

Notemos de (4.3.2) que $U(\varphi) = \frac{km}{L^2} (1 + \epsilon \cos(\varphi - \varphi_0))$. Esto lo podemos reemplazar en la ecuación (4.3.1), lo que deja

$$\begin{aligned} E &= \frac{L^2}{2m} \epsilon^2 \frac{k^2 m^2}{L^4} \sin^2(\varphi - \varphi_0) + \frac{L^2}{2m} \frac{k^2 m^2}{L^4} (1 + \epsilon \cos(\varphi - \varphi_0))^2 - k \frac{km}{L^2} (1 + \epsilon \cos(\varphi - \varphi_0)) \\ &= \frac{\epsilon^2 k^2 m}{2L^2} (\sin^2(\varphi - \varphi_0) + \cos^2(\varphi - \varphi_0)) + \frac{k^2 m}{2L^2} + \frac{k^2 m}{L^2} \cancel{\cos(\varphi - \varphi_0)} - \frac{k^2 m}{L^2} - \frac{k^2 m}{L^2} \cancel{\cos(\varphi - \varphi_0)} \\ &= \frac{k^2 m}{2L^2} \epsilon^2 - \frac{k^2 m}{2L^2} \end{aligned}$$

y finalmente

$$E = \frac{k^2 m}{2L^2} (\epsilon^2 - 1)$$

$$\Leftrightarrow \frac{2EL^2}{k^2 m} = \epsilon^2 - 1$$

lo que nos deja la siguiente expresión para ϵ

$$\epsilon = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{k^2 m}} \quad (4.3.4)$$

Por último, el valor de φ_0 solamente determina la orientación de la órbita. Se recomienda usar *Desmos graphing calculator* para graficar la ecuación de la órbita y darle distintos valores a ϵ y φ_0 y observar que este último solamente tiene el efecto de cambiar la orientación de la órbita, y no su forma.

Ahora, está claro que tenemos una ecuación de una curva para coordenadas polares, pero a simple vista no parece una curva reconocible. Para esto quizás resulte conveniente escribir la ecuación de la órbita en coordenadas cartesianas. Así que, por comodidad para los cálculos, dejaremos $\varphi_0 = 0$ (cosa que cambiará dependiendo del convenio), y recordaremos que la transformación (que usaremos en esta ocasión) entre coordenadas cartesianas y coordenadas polares está dada por

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$x = r \cos \varphi$$

Para aplicar esta transformación reordenemos la ecuación (4.3.3) de la órbita como

$$r(1 + \epsilon \cos \varphi) = r_0$$

$$\Leftrightarrow r + \epsilon r \cos \varphi = r_0$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x^2 + y^2} + \epsilon x = r_0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 = (r_0 - \epsilon x)^2$$

Finalmente, la ecuación de la órbita en coordenadas cartesianas tiene la forma

$$(1 - \epsilon^2)x^2 + y^2 = r_0^2 - 2r_0\epsilon x \quad (4.3.5)$$

Esta es la ecuación de una cónica en coordenadas cartesianas. Como observación, a partir de aquí es posible demostrar que sea cual sea la cónica, uno de los focos siempre se ubicará en el origen. El tipo de cónica que sea va a depender solamente del valor de ϵ , puesto que este es el único que está afectando al coeficiente de x^2 .

Observemos que de la definición (4.3.4), si se calcula la energía mínima que puede tener el sistema mediante el mínimo del potencial efectivo, es posible observar que ϵ siempre es mayor o igual a cero ($\epsilon \geq 0$).

Sabiendo lo anterior, notemos los siguientes casos:

Caso 1: $\epsilon = 0$

Cuando $\epsilon = 0$, la ecuación (4.3.5) adopta la forma

$$x^2 + y^2 = r_0^2$$

que corresponde justamente a la ecuación de una circunferencia de radio r_0 .

Caso 2: $0 < \epsilon < 1$

Si $0 < \epsilon < 1$, entonces la ecuación (4.3.5) adopta la forma

$$\alpha(x - x_0)^2 + y^2 = C^2$$

con algún $\alpha \neq 1$ (puesto que de lo contrario sería el caso 1) y $\alpha > 0$ y C alguna constante obtenida después de completar cuadrados. Y nótese que esta justamente es la ecuación de una elipse.

Caso 3: $\epsilon = 1$

Si $\epsilon = 1$, entonces la ecuación (4.3.5) adopta la forma

$$y^2 = r_0^2 - 2r_0x$$

que corresponde justamente a la ecuación de una parábola.

Caso 4: $\epsilon > 1$

Si $\epsilon > 1$ entonces la ecuación (4.3.5) adopta la forma

$$-\alpha(x - x_0)^2 + y^2 = K^2$$

donde α es una constante positiva ($\alpha > 0$) y K es alguna constante obtenida de completar cuadrados. Nótese que esta es justamente la ecuación de una hipérbola en coordenadas cartesianas.

Con todo lo anterior, obtuvimos las cuatro cónicas para cuatro posibles casos de los valores de ϵ . Lo que es interesante son los casos elegidos para encontrar las distintas cónicas. Dicho esto, puedo comentar que la elección del símbolo ϵ no fue al azar, puesto que justamente ϵ es la *excentricidad de la cónica*, o lo mismo, la *excentricidad de la órbita*.

Dicho esto, he aquí un resumen de lo anterior

- Si $\epsilon = 0$, entonces la cónica es una circunferencia
- Si $0 < \epsilon < 1$, entonces la cónica es una elipse
- Si $\epsilon = 1$, entonces la cónica es una parábola
- Si $\epsilon > 1$, entonces la cónica es una hipérbola.

Finalmente, con estos casos entendidos, podemos terminar de interpretar todos los posibles casos de la energía para el potencial efectivo.

4.3.2. Potencial efectivo - comentarios finales

Véase de nuevo la figura ?? que muestra distintos valores de la energía y el potencial efectivo. Anteriormente habíamos concluido solamente que existen tanto orbitas cerradas como

abiertas, pero con el conocimiento de la excentricidad podemos encontrar que órbita se tiene para cada valor de la energía.

Ya concluimos que para el caso de $E = E_{\min}$ se tiene una órbita circular. Para el siguiente caso, notemos que si $E_{\min} < E < 0$ entonces, de la definición (4.3.4) entonces $0 < \epsilon < 1$ lo que corresponde justamente al caso de una órbita elíptica. Además notar que para esos valores de la energía existen dos puntos de retorno y se puede apreciar que es una órbita cerrada.

Para el caso justo de $E = 0$, se tiene que $\epsilon = 1$, lo que justamente define una órbita parabólica. Además, notar que para $E = 0$ existe un único punto de retorno, que coincide con el máximo acercamiento. Y también se puede apreciar que es una órbita abierta. Luego, se concluye que una órbita parabólica tiene energía mecánica nula.

Para el caso $E > 0$, se tiene que $\epsilon > 1$, por lo que este caso corresponde al de una órbita hiperbólica, que coincide con la observación de que para $E > 0$ existe un único punto de retorno.

4.3.3. Ecuación de Binet

Hemos encontrado la ecuación de la órbita, o en concreto, la ecuación diferencial que describe una órbita para un potencial gravitatorio, pero este no es el único potencial que existe, por lo que puede ser de interés encontrar alguna ecuación diferencial que nos sirva para encontrar la trayectoria para algún potencial general.

Pensemos el caso de dos cuerpos moviéndose bajo la interacción de una fuerza central dada por $\vec{F}(r) = f(r)\hat{r}$ donde $f(r)$ está relacionada con el potencial $V(r)$ mediante $f(r) = -\frac{dV}{dr}$ o simplemente $f(r) = -V'(r)$.

Luego, sabemos de la ecuación (4.2.2) que, si hacemos la sustitución $U(\varphi) = 1/r(\varphi)$ entonces, si se realiza el mismo procedimiento que para el potencial gravitatorio, esta adopta la forma

$$E = \frac{L^2}{2m}(U'^2 + U^2) + V(1/U)$$

y de esta igualdad podemos derivar con respecto a φ a ambos lados que se transforma en lo siguiente

$$0 = \frac{d}{d\varphi} \left[\frac{L^2}{2m}(U'^2 + U^2) + V(1/U) \right] = \frac{L^2}{m}U'(U'' + U) + \frac{dV(1/U)}{d\varphi}$$

y calculando la derivada del segundo término con regla de la cadena se tiene que

$$\frac{dV(1/U)}{d\varphi} = \frac{dV}{d(1/U)} \frac{d(1/U)}{d\varphi} = \underbrace{V'(1/U)}_{-f(1/U)} \left(-\frac{1}{U^2}U' \right) = f(1/U) \frac{U'}{U^2}$$

lo que, al reemplazarlo en la igualdad deja que

$$0 = \frac{L^2}{m}U'(U'' + U) + U' \frac{f(1/U)}{U^2}$$

de donde, si U' no es idénticamente nula, entonces podemos dividir por U' y, despejando $f(1/U)$, finalmente queda

$$f(1/U) = -\frac{L^2}{m}U^2(U'' + U)$$

Esta es la *ecuación de Binet*, la ecuación diferencial que sirve para encontrar la fórmula de la trayectoria del cuerpo.

§ 4.4

Scattering (dispersión) de partículas

4.4.1. Ejemplo - La esfera dura

Para entender todos los ejemplos anteriormente explicados intentemos realizar el siguiente ejercicio.

Imaginemos que sobre una esfera totalmente rígida de radio R impactan proyectiles. Cada uno de estos proyectiles va a incidir con un parámetro de impacto b con respecto al centro de la esfera como se muestra en la figura 4.4.1. Cuando colisionan forman el ángulo α mostrado en la figura. Estos proyectiles son dispersados con un ángulo χ como el mostrado en la figura.

Este es un problema de scattering puesto que en la colisión existe esta dispersión de los proyectiles, pero también califica como un problema de fuerzas centrales puesto que (se puede demostrar, y se hará en los ejercicios) el comportamiento de la esfera dura es el mismo que si consideráramos que el proyectil se mueve bajo el efecto de un potencial

$$V(r) = \begin{cases} 0, & r > R \\ \infty, & r \leq R \end{cases}$$

En esta ocasión no discutiremos lo que realmente significa tener el potencial infinito, sino que solo realizaremos el ejercicio. La ventaja de este problema es que no es necesario usar el potencial para realizar los cálculos, sino que podemos aprovechar la geometría del problema para obtener ambos el ángulo de dispersión y la sección eficaz.

Notar que podemos extender la línea del radio que pasa por el punto de impacto y formar el ángulo α con respecto a la horizontal de la trayectoria del proyectil. Notamos que midiendo desde la superficie de la esfera este ángulo α es en realidad el ángulo de máximo acercamiento. Si trazamos la tangente a la esfera en el punto de impacto notamos que el problema es similar al de un rayo de luz siendo reflejado, donde la línea de extensión del radio es la recta normal a la tangente. Es por eso que, como se muestra en la figura 4.4.1, podemos concluir que el ángulo formado entre la extensión del radio y la trayectoria dispersada también es α . Así, podemos observar que el ángulo de dispersión χ y el ángulo de máximo acercamiento α cumplen que

$$\chi = \pi - 2\alpha$$

Ahora necesitamos encontrar una relación entre el parámetro de impacto con, al menos, alguno de estos dos ángulos. Esto es fácil de ver, puesto que dentro de la misma esfera se forma el triángulo nuevamente observado en la figura 4.4.1. De este modo, el parámetro de impacto cumple que

$$b = R \sin \alpha$$

pero si recordamos la relación entre α y χ , entonces obtenemos que

$$b(\chi) = R \cos \left(\frac{\chi}{2} \right)$$

Figura 4.4.1: Esfera dura siendo impactada por proyectiles que son desviados

Esto nos permite calcular la sección eficaz diferencial de la siguiente manera

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{b(\chi)}{\sin(\chi)} \left| \frac{db}{d\chi} \right| = \frac{R \cos\left(\frac{\chi}{2}\right)}{\sin(\chi)} \left| -\frac{R}{2} \sin\left(\frac{\chi}{2}\right) \right|$$

que desarrollando

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{R^2 \cos\left(\frac{\chi}{2}\right) \sin\left(\frac{\chi}{2}\right)}{2 \sin(\chi)} = \frac{R^2}{2} \frac{1}{2} \frac{\sin\left(2 \cdot \frac{\chi}{2}\right)}{\sin(\chi)} \\ &= \frac{R^2}{4} \end{aligned}$$

Por gusto personal voy a encuadrar la solución final obtenida recién

$$\boxed{\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{R^2}{4}}$$

Es curioso de esta sección eficaz diferencial el hecho de que no dependa del ángulo de dispersión. (alguna explicación futura...)

Ahora es de interés calcular la sección eficaz total, para ello integramos tal que podamos calcularla como

$$\sigma_{\text{tot}} = \int \frac{d\sigma}{d\Omega} d\Omega' = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{R^2}{4} \sin\Theta d\Theta d\varphi$$

cálculo que simplemente nos deja ver que la sección eficaz total es

$$\sigma_{\text{tot}} = \pi R^2$$

lo cual, si lo interpretamos tiene sentido, puesto que el proyectil lo que observa en realidad es que el área donde va a impactar es el área de un círculo de radio \$R\$.

§ 4.5

Scattering de Rutherford

4.5.1. El problema de Rutherford

Figura 4.5.1: Partículas α acercándose a un núcleo cargado positivamente y siendo dispersadas por una fuerza central Coulombiana.

4.5.2. Relación ángulo - parámetro de impacto

Sabemos que en el problema de Rutherford el potencial es un potencial Coulombiano de la forma

$$V(r) = \frac{kq_1q_2}{r} \equiv \frac{K}{r}$$

(con $K > 0$) que se observa diferente al potencial gravitatorio en un signo.

Para entender la situación, mire la figura ???. Para poder obtener el parámetro de impacto en función del ángulo de dispersión, será necesario que encontremos la ecuación de la órbita. Sin embargo, estos son cálculos del mismo estilo realizado en las secciones anteriores. El lector podrá comprobar que, para el potencial Coulombiano la ecuación de la trayectoria está dada por

$$r(\varphi) = \frac{L^2/Km}{-1 + \epsilon \cos(\varphi - \varphi_0)}$$

donde L es el momento angular constante fijado por las condiciones iniciales del problema. Nótese que la trayectoria, dado que $K > 0$, son únicamente hipérbolas. Además, ϵ en este caso

va a ser distinto que para el potencial gravitatorio pero que, sin embargo, no será necesario conocer su valor para estos cálculos.

Una vez conocido esto, nuestro objetivo será ajustar el φ_0 para que, según el dibujo, una de las asíntotas de la trayectoria se encuentre en $\varphi = 0$. El hecho de que tengamos una asíntota significa que, si $\varphi \rightarrow 0$ entonces r se va al infinito ($r \rightarrow \infty$). Por la expresión (??), la única posibilidad de que pase eso es que, si $\varphi = 0$ entonces

$$-1 + \epsilon \cos(0 - \varphi_0) = 0$$

condición que claramente implica que

$$\cos(\varphi_0) = \frac{1}{\epsilon}$$

lo que nos permite fijar el φ_0 para que la trayectoria se encuentre orientada con una de las asíntotas en $\varphi = 0$.

Ahora debemos proceder a encontrar el ángulo de máximo acercamiento. Si bien podemos usar el cálculo de la integral, dado que conocemos la trayectoria podemos simplemente fijar $D_\varphi r = 0$. Derivando (??) se tiene que

$$r'(\varphi) = \frac{L^2/Km}{(-1 + \epsilon \cos(\varphi - \varphi_0))^2} \epsilon \sin(\varphi - \varphi_0) = 0$$

lo que nos deja que la solución mas simple de todas es que el ángulo de máximo acercamiento es $\varphi = \varphi_0$ (que resulta evidente de cálculos realizados en secciones anteriores). Esto va a implicar que el ángulo de dispersión, el cual podemos observar de la figura ??, se puede calcular como

$$\chi = \pi - 2\varphi_0$$

o equivalentemente

$$\varphi_0 = \frac{\pi}{2} - \frac{\chi}{2}$$

cosa que si reemplazamos en la relación (??) para φ_0 deja que

$$\sin\left(\frac{\chi}{2}\right) = \frac{1}{\epsilon}$$

En base a estas relaciones, puede comprobar que la ecuación de la trayectoria toma la forma

$$r(\varphi) = \frac{L^2/Km}{-1 + \frac{\sin(\varphi + \frac{\chi}{2})}{\sin(\frac{\chi}{2})}}$$

de donde podemos realizar el siguiente desarrollo

$$\begin{aligned} r \left(-1 + \frac{\sin(\varphi + \frac{\chi}{2})}{\sin(\frac{\chi}{2})} \right) &= \frac{L^2}{Km} \\ r \left(-1 + \frac{\sin \varphi \cos \frac{\chi}{2} + \sin \frac{\chi}{2} \cos \varphi}{\sin(\frac{\chi}{2})} \right) &= \frac{L^2}{Km} \\ -r + r \sin \varphi \cot \left(\frac{\chi}{2} \right) + r \cos \varphi &= \frac{L^2}{Km} \end{aligned}$$

Aquí realizaremos dos cosas. En primer lugar, encontraremos una expresión explícita para la magnitud del momentum angular L . Observemos que previo al impacto, o sea en la región en la que $x \rightarrow \infty$ y $y \rightarrow b$, los vectores de posición y velocidad tienen la forma

$$\vec{r} = X_0 \hat{i} + b \hat{j} \quad \vec{v} = -v_\infty \hat{i}$$

para algún X_0 arbitrariamente grande (puesto que $x \rightarrow \infty$), por lo que, al calcular el momentum angular mediante un producto cruz, observamos que

$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v} = m(X_0 \hat{i} + b \hat{j}) \times (-v_\infty \hat{i}) = \cancel{-mv_\infty X_0 \hat{i} \times \hat{i}} - mv_\infty b \hat{j} \times \hat{i} = mv_\infty b \hat{k}$$

de donde evidentemente podemos afirmar que la magnitud del momento angular está dada por

$$L = mv_\infty b$$

Ahora, en segundo lugar, procederemos a escribir la relación (??) mediante coordenadas cartesianas, recordando la transformación que $x = r \cos \varphi$ y que $y = r \sin \varphi$. Esto implica que

$$-\sqrt{x^2 + y^2} + y \cot\left(\frac{\chi}{2}\right) + x = \frac{m^2 v_\infty^2 b^2}{Km}$$

y reordenando

$$x - \sqrt{x^2 + y^2} + y \cot\left(\frac{\chi}{2}\right) = \frac{mv_\infty^2 b^2}{K}$$

En este punto, lo bueno es que, en esencia, esta sigue siendo la ecuación de la trayectoria, por lo que se va a cumplir para cualquier par de coordenadas (x, y) que elijamos. En particular, podemos analizar nuevamente la región del espacio en que $x \rightarrow \infty$ y $y \rightarrow b$. Esto nos deja que la igualdad anterior se convierte en

$$X_0 - \sqrt{X_0^2 + b^2} + b \cot\left(\frac{\chi}{2}\right) = \frac{mv_\infty^2 b^2}{Km}$$

para algún X_0 arbitrariamente grande. Sin embargo, esto posee un problema, puesto que tenemos que conocer el valor de una expresión del tipo

$$\lim_{X_0 \rightarrow \infty} X_0 - \sqrt{X_0^2 + b^2}$$

(puesto que queremos analizar la región en la que $X_0 \rightarrow \infty$). Este es un ejercicio de cálculo I que, al ser resuelto, deja ver que el resultado del límite es 0. Así, la ecuación de la trayectoria también cumple que

$$b \cot\left(\frac{\chi}{2}\right) = \frac{mv_\infty^2 b^2}{Km}$$

lo que finalmente nos deja ver que

$$b(\chi) = \frac{K}{mv_\infty^2} \cot\left(\frac{\chi}{2}\right)$$

4.5.3. La sección eficaz

La expresión obtenida para $b(\chi)$ nos permite obtener la sección eficaz diferencial. Esta va a dar como resultado que

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{b(\chi)}{\sin \chi} \left| \frac{db}{d\chi} \right| = \frac{K}{mv_\infty^2} \cot\left(\frac{\chi}{2}\right) \frac{1}{\sin \chi} \left| -\frac{K}{2mv_\infty} \csc^2\left(\frac{\chi}{2}\right) \right|$$

que al simplificarla simplemente nos deja que la sección eficaz diferencial del problema de Rutherford está dada por

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{K^2}{4m^2v_\infty^4 \sin^4\left(\frac{\chi}{2}\right)}$$

Observemos que a partir de esto, si calculamos la sección eficaz total, esta nos va a arrojar que

$$\sigma_{\text{tot}} = \int_{4\pi} \frac{d\sigma}{d\Omega} d\Omega' = \infty$$

Esto en realidad nos habla sobre el efecto a largo alcance que tiene la fuerza eléctrica del núcleo sobre los electrones. Esto lo podemos interpretar como si, independiente desde donde vinieran, terminan impactando en un área infinita, puesto que no existe ningún lugar en el que la fuerza eléctrica no tenga efecto (se anule) y, por lo tanto, no existe ningún área en la que no se desvíen los electrones, lo que deja una sección eficaz total infinita, al contrario de como pasaba con la esfera dura que observábamos que la sección eficaz total era el área de un círculo, puesto que desde la perspectiva del proyectil veía que la única área donde podía impactar era justamente el área de un círculo.

Lo interesante de todo esto, no es realmente obtener la sección eficaz, sino contrastarla con los experimentos que realizó Rutherford al bombardear la lámina de oro.

Proximamente... En una version futura.

§ 4.6

Ejercicios

§ 4.7

Soluciones

Pequeñas Oscilaciones

§ 5.1

Movimiento en torno a un mínimo del potencial

Hemos comentado anteriormente la condición

$$E \geq V$$

para el potencial V y la energía mecánica E . Recordemos que es esa condición la que permite y nos dirá donde se produce el movimiento, debido a esto, puede resultar de interés analizar la forma que pueda tener este potencial.

Notemos de la figura ?? que para ciertos valores de la energía hay ciertos movimientos que se permiten solamente en torno a un valor mínimo del potencial. Además de esto, en otras partes existen valores máximos del potencial. Esto nos lleva a concluir que será necesario analizar, de alguna manera, los puntos críticos del mismo.

Para simplificar el problema, considere un típico problema de una dimensión dado por el siguiente lagrangiano

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - V(x)$$

que nos entrega la siguiente ecuación de movimiento

$$m\ddot{x} = -\frac{dV}{dx} \tag{5.1.1}$$

y digamos que el potencial tiene una forma arbitraria como la mostrada en la figura ??.

Observe que si la ecuación (5.1.1) posee una solución estacionaria tal que $\dot{x} = 0$ (por ejemplo, la ecuación del péndulo simple posee una solución estacionaria para $\theta(t) := 0$, puesto que ahí está en reposo), entonces $\ddot{x} = 0$ y aquellas soluciones serán tales que

$$\frac{dV}{dx} = 0$$

y justamente, como $F = -\frac{dV}{dx}$, entonces las soluciones estacionarias coinciden con los puntos críticos del potencial.

Como se discutió en el capítulo de fuerzas centrales, se consideran a los mínimos como soluciones estables, puesto que pequeñas perturbaciones en torno a ese punto solamente generará un movimiento oscilatorio, y los máximos como soluciones inestables, puesto que cualquier pequeña perturbación provocará que el cuerpo se aleje de ahí. Pero note de la figura ?? que aunque una solución sea un mínimo del potencial, no todas son mínimo global del potencial, mientras que otras si lo son. Por tanto, a aquellas soluciones que son mínimos relativos y no globales se les dice que son *soluciones metaestables*, puesto que, aunque sean mínimos, existen otros mínimos de mayor estabilidad hacia los que tenderá a ir el movimiento dependiendo de la energía del sistema.

Para un potencial "complicado" pueden haber muchos puntos donde la fuerza es cero, o sea hay un punto crítico del potencial. Para la teoría de pequeñas oscilaciones solo nos enfocaremos en los mínimos estables.

Consideremos un potencial cualquiera $V(x)$ con un punto de equilibrio en x_0 , o sea

$$V'(x_0) = 0$$

y de modo que $x(t) := x_0$ es solución a las ecuaciones. Ahora supongamos que perturbamos esta solución en una cantidad $\eta(t)$, de modo que tengamos una solución distinta a las ecuaciones dada por

$$x(t) = x_0 + \eta(t)$$

en la que diremos que $\eta(t)$ es una cantidad muy pequeña, que casi no altera el valor de x_0 . Entonces el valor del potencial para esta nueva función será

$$V(x_0 + \eta)$$

Antes de seguir, recordemos que una serie de Taylor de una función $f(x)$ en torno al valor $x = a$ estará dada por

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2 + \dots$$

de modo que, si se hiciera el cambio de variable $\epsilon = x - a$ entonces la fórmula de la serie de Taylor quedaría como

$$f(a + \epsilon) = f(a) + f'(a)\epsilon + \frac{1}{2}f''(a)\epsilon^2 + \mathcal{O}(\epsilon^3)$$

donde $\mathcal{O}(\epsilon^3)$ representa todos los términos de la serie de orden ϵ^3 o mayor.

Una vez recordado esto, podemos intentar expandir el potencial $V(x_0 + \eta)$ con una serie de Taylor

$$V(x_0 + \eta) = V(x_0) + V'(x_0)\eta + \frac{1}{2}V''(x_0)\eta^2 + \mathcal{O}(\eta^3)$$

de donde, basandonos en la suposición inicial de que $\eta(t)$ es muy pequeño, entonces despreciaremos los términos $\mathcal{O}(\eta^3)$. De este modo,

$$V(x_0 + \eta) = V_0 + \frac{1}{2}k\eta^2$$

en donde hemos definido

$$V_0 = V(x_0), \quad k = V''(x_0)$$

de donde $k > 0$, al ser un mínimo. Por esto, lagrangiano inicial adquiere la forma

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2}\dot{\eta}^2 - V_0 - \frac{k}{2}\eta^2$$

pero si recordamos que sumar una constante no afecta a las ecuaciones de movimiento, entonces un lagrangiano equivalente para este sistema es

$$\mathcal{L}(\eta(t), \dot{\eta}(t)) = \frac{m}{2}\dot{\eta}^2 - \frac{k}{2}\eta^2$$

Así, nuestro lagrangiano se ha transformado en otro que sirve como buena aproximación para realizar pequeñas oscilaciones en torno al punto $x(t) = x_0$, de donde nuestra nueva coordenada generalizada es $\eta(t)$ y nos ofrece la siguiente ecuación de movimiento

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\eta}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta} = 0$$

y observe que, finalmente, esta ecuación de movimiento es

$$m\ddot{\eta} + k\eta = 0$$

o equivalentemente

$$\ddot{\eta} + \frac{k}{m}\eta = 0$$

que corresponde justamente a la ecuación de un oscilador armónico simple con

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

O sea, el sistema se comporta como un oscilador armónico cuando se realizan pequeñas oscilaciones en torno a x_0 , de donde su solución debiera tener la forma

$$\eta(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$$

Observe que si $k < 0$ (o sea x_0 es un máximo), entonces $\omega = i\Omega$ con $\Omega \in \mathbb{R}$, y la solución a la ecuación diferencial sería

$$\eta(t) = Ae^{\Omega t} + Be^{-\Omega t}$$

Este comportamiento exponencial de las soluciones nos muestra justamente la inestabilidad de los máximos. Al dejar pasar el tiempo, alguno de los términos exponenciales se impondría en los cálculos y haría a $\eta(t)$ muy grande, lo que no solo se contradice con la suposición inicial de que $\eta(t)$ era muy pequeño, sino que nos alejaría de la validez de la aproximación.

Nótese que la solución oscilatoria es consistente con la suposición de que $\eta(t)$ es muy pequeño, puesto que al ser así, también sigue siendo pequeño en su evolución temporal.

§ 5.2

Dos grados de libertad: oscilador acoplado

En la sección anterior consideramos un problema con un único grado de libertad. Sin embargo, en la realidad muchos problemas no tienen un único grado de libertad. Trataremos un ejemplo de esos justo ahora. Para abordar este ejemplo, si se necesita ayuda visual, se recomienda ir al simulador que está en el siguiente link: <https://www.falstad.com/coupled/>

Considere dos cuerpos de masas iguales m unidos a las paredes y entre ellos mediante tres resortes de igual constante elástica k y longitud natural l como se muestra en la figura 5.2.1. Consideremos que los volúmenes de estos cuerpos son despreciables y que se están deslizando sobre una superficie sin roce.

Primero, partamos usando como coordenadas las posiciones $x_1(t)$ y $x_2(t)$ con respecto a la pared de la izquierda. Observe que la energía potencial de los resortes de la izquierda y la derecha serán

$$V_1 = \frac{k}{2}(x_1 - l)^2$$

$$V_3 = \frac{k}{2}(x_2 - 2l)^2$$

mientras que el resorte que acopla a estas dos masas tiene energía potencial

$$V_2 = \frac{k}{2}(x_2 - x_1 - l)^2$$

por lo que el lagrangiano del sistema debe ser

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2}\dot{x}_1^2 + \frac{m}{2}\dot{x}_2^2 - \frac{k}{2}(x_1 - l)^2 - \frac{k}{2}(x_2 - x_1 - l)^2 - \frac{k}{2}(x_2 - 2l)^2$$

Queda como tarea para el lector mostrar que las soluciones estáticas

$$x_1 = l, \quad x_2 = 2l$$

satisfacen las ecuaciones de movimiento y, además, son un mínimo del potencial. Sabiendo eso mismo, podemos realizar oscilaciones en torno a las soluciones estáticas y proponer que

$$x_1(t) = l + \eta_1(t)$$

$$x_2(t) = 2l + \eta_2(t)$$

de modo que nuestro lagrangiano en función de estas nuevas coordenadas sería

$$\mathcal{L}(\eta_1, \eta_2) = \frac{m}{2}(\dot{\eta}_1^2 + \dot{\eta}_2^2) - \frac{k}{2}(\eta_1^2 + \eta_2^2 + (\eta_2 - \eta_1)^2) \quad (5.2.1)$$

$$= \frac{m}{2}(\dot{\eta}_1^2 + \dot{\eta}_2^2) - \frac{k}{2}(2\eta_1^2 + 2\eta_2^2 - 2\eta_1\eta_2) \quad (5.2.2)$$

Observe que justamente η_1 y η_2 son las distancias desde las posiciones de equilibrio, que desde el inicio pudimos haber usado como coordenadas generalizadas y así habernos ahorrado todos los cálculos de los mínimos del potencial.

Figura 5.2.1: Dos bloques de masa m acoplados mediante resortes iguales de igual constante elástica k y longitud natural l

Luego, las ecuaciones de movimiento son

$$\begin{aligned} m \ddot{\eta}_1 &= -2k \eta_1 + k \eta_2 \\ m \ddot{\eta}_2 &= k \eta_1 - 2k \eta_2 \end{aligned}$$

Este es un sistema de ecuaciones diferenciales acoplado. Para encontrar una solución, no lo resolveremos de manera general, sino que propondremos las siguientes soluciones oscilatorias para el sistema

$$\eta_1(t) = a_1 e^{i\omega t} \quad \eta_2(t) = a_2 e^{i\omega t}$$

Esto es lo que se llama *proponer un Anzats*. Para este punto puede resultar extraño proponer una solución con números complejos sabiendo que estamos trabajando con funciones reales y oscilaciones del mundo real, pero para entender el porqué de esta propuesta, recordemos que la exponencial compleja tiene directa relación con el movimiento oscilatorio mediante la identidad de Euler

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

Por tanto, en realidad, al considerar el Anzats propuesto anteriormente, solamente tomaremos en cuenta la parte real, de modo que la verdadera propuesta es

$$\eta_k(t) = \text{Re} \left\{ a_k e^{i\omega t} \right\}$$

donde la frecuencia de vibración estará dada por ω y la amplitud por los a_k , pero omitiremos el Re para poder trabajar de manera más cómoda con la notación.

Volviendo a las ecuaciones de movimiento, si reemplazamos con el Anzats propuesto, entonces observe que como resultado final las ecuaciones quedan

$$\begin{aligned} -\omega^2 m a_1 &= -2k a_1 + k a_2 \\ -\omega^2 m a_2 &= k a_2 - 2k a_1 \end{aligned}$$

ecuaciones que podemos reordenar como

$$\begin{aligned} (2k - \omega^2 m) a_1 - k a_2 &= 0 \\ -k a_1 + (2k - \omega^2 m) a_2 &= 0 \end{aligned}$$

y observe que este sistema de ecuaciones lo podemos escribir matricialmente como

$$\begin{pmatrix} 2k - \omega^2 m & -k \\ -k & 2k - \omega^2 m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

y si definimos

$$\mathbf{M}(\omega) = \begin{pmatrix} 2k - \omega^2 m & -k \\ -k & 2k - \omega^2 m \end{pmatrix} \quad \vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

entonces el sistema de ecuaciones se puede escribir como

$$\mathbf{M}\vec{a} = \vec{0}$$

donde lo que queremos hacer es encontrar soluciones para \vec{a} . Obsérvese que se ha escrito una dependencia explícita en \mathbf{M} de ω , puesto que para cada frecuencia ω existe una única matriz \mathbf{M} . Para encontrar las soluciones de \vec{a} , observe que, en general para cualquier valor de ω , la única solución a la ecuación homogénea es $\vec{a} = \vec{0}$ puesto que, en general, $\det \mathbf{M} \neq 0$. Sin embargo, esta solución nos deja sin ningún tipo de movimiento, debido a que dejaría como resultado que $\eta_1(t) = 0$ y $\eta_2(t) = 0$. Por lo tanto, necesitamos que existan soluciones distintas a la trivial. La única manera de asegurar esto es exigiendo la condición

$$\det \mathbf{M}(\omega) = 0$$

Nótese que esta condición, al ser sobre la matriz \mathbf{M} , también es una condición sobre ω . Esto nos va a permitir encontrar justamente las frecuencias asociadas al movimiento.

Pues así, la condición sobre ω es

$$\begin{vmatrix} 2k - \omega^2 m & -k \\ -k & 2k - \omega^2 m \end{vmatrix} = (2k - \omega^2 m)^2 - k^2 = (k - \omega^2 m)(3k - \omega^2 m) = 0$$

que nos deja dos frecuencias de vibración

$$\omega_1^2 = \frac{k}{m} \quad \omega_2^2 = \frac{3k}{m}$$

Con estas frecuencias, tenemos que resolver la ecuación matricial para $\mathbf{M}(\omega_1)$ y para $\mathbf{M}(\omega_2)$.

Caso 1: $\omega = \omega_1$

Notemos que

$$\mathbf{M}(\omega_1) = \begin{pmatrix} 2k - \frac{k}{m}m & -k \\ -k & 2k - \frac{k}{m}m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & -k \\ -k & k \end{pmatrix}$$

y la ecuación matricial

$$\begin{pmatrix} k & -k \\ -k & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

deja como resultado que

$$\vec{a} = a_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a_1 \in \mathbb{R}$$

Observe que esta solución va a entregar el caso para el que $\eta_1 = \eta_2$. Esto representa conceptualmente que las vibraciones están produciéndose juntas, o sea en fase, además de ser

en igual amplitud. En cierto modo se puede decir que las coordenadas están en proporción $\eta_1 : \eta_2 = 1 : 1$.

Caso 2: $\omega = \omega_2$

Notemos que

$$\mathbf{M}(\omega_2) = \begin{pmatrix} 2k - \frac{3k}{m}m & -k \\ -k & 2k - \frac{3k}{m}m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -k & -k \\ -k & -k \end{pmatrix}$$

y por tanto la ecuación matricial

$$\begin{pmatrix} -k & -k \\ -k & -k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

deja como resultado que

$$\vec{a} = a_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad a_1 \in \mathbb{R}$$

Nuevamente, note que esta solución para \vec{a} va a entregar que las oscilaciones se producen de modo que $\eta_1 = -\eta_2$. Esto se interpreta que las oscilaciones se van a producir con las masas en contra fase pero de igual amplitud. También se puede decir que las perturbaciones están en proporción $\eta_1 : \eta_2 = 1 : -1$

Luego, si definimos

$$\vec{\eta} = \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix}$$

entonces dos soluciones linealmente independientes al sistema de ecuaciones diferenciales son

$$\vec{\eta} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{i\omega_1 t} \quad \text{y} \quad \vec{\eta} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{i\omega_2 t}$$

y cualquier otra solución va a ser simplemente una combinación lineal de estas dos. A estas soluciones más "fundamentales", a partir de las cuales se componen el resto, se les llama *modos normales de vibración* y son las maneras más básicas y fundamentales que tiene el sistema para vibrar. Y a cada frecuencia asociada a cada modo normal se le llama *frecuencia natural* o *frecuencia propia de vibración*. El adjetivo "propia" será comentado más adelante.

Finalmente, tomando la parte real, la solución general al sistema de ecuaciones diferenciales será

$$\vec{\eta}(t) = A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cos(\omega_1 t - \varphi_1) + B \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \cos(\omega_2 t - \varphi_2)$$

o equivalentemente

$$\begin{aligned} \eta_1(t) &= A \cos(\omega_1 t - \varphi_1) + B \cos(\omega_2 t - \varphi_2) \\ \eta_2(t) &= A \cos(\omega_1 t - \varphi_1) - B \cos(\omega_2 t - \varphi_2) \end{aligned}$$

donde $A, B, \varphi_1, \varphi_2$ son constantes arbitrarias determinadas por las condiciones iniciales del sistema.

Quisiera decir como observación que fue elegida como solución al sistema $A \cos(\omega t - \varphi)$ en lugar de $A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$ solamente por temas de notación, pero véase que ambas formas son equivalentes puesto que

$$A \cos(\omega t - \varphi) = A \cos(\omega t) \cos(\varphi) + A \sin(\omega t) \sin(\varphi) = A' \cos(\omega t) + B' \sin(\omega t)$$

de donde las constantes

$$A' = A \cos(\varphi) \quad B' = A \sin(\varphi)$$

también son constantes arbitrarias por el hecho de que A y φ son arbitrarias.

Obviamente, todo lo anterior hace que la solución final al problema sea

$$\begin{aligned} x_1(t) &= l + A \cos(\omega_1 t - \varphi_1) + B \cos(\omega_2 t - \varphi_2) \\ x_2(t) &= 2l + A \cos(\omega_1 t - \varphi_1) - B \cos(\omega_2 t - \varphi_2) \end{aligned}$$

Se recomienda hacer uso de la simulación mencionada al inicio para manipular con libertad la amplitud de los modos normales y observar que cualquier vibración se compone de esas dos más básicas.

§ 5.3

Matrices, vectores, y formas cuadráticas. Un apéndice de Álgebra Lineal

Esta sección no tiene la intención de ser verdaderamente explicativa. Tampoco tiene la intención de tener verdadero rigor matemático (aviso para los matemáticos). Simplemente será un repaso del álgebra lineal usada en el ejemplo anterior y otro poco que será necesaria para entender algunas de las cosas que se vienen más adelante. Por tanto, solo tendrá el enfoque que se necesita para hacer la matemática necesaria para la teoría de pequeñas oscilaciones. Se asumirá que el lector ya sabe multiplicar y sumar matrices.

Partamos recordando que una matriz la podemos escribir como un arreglo de números. Como ejemplo, para el caso de una matriz de 3×4 , esta puede tener una forma

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}$$

donde a cada uno de esos números se les llama *entradas de la matriz*. Una manera de escribir con notación de índices aquella matriz es escribiendo

$$\mathbf{A} = (a_{ij}), \quad i = 1, 2, 3, \quad j = 1, 2, 3, 4$$

donde i denota las filas, y j las columnas. Así, podríamos escribir una matriz de $n \times m$ en general de la siguiente forma

$$\mathbf{A} = (a_{ij}), \quad i = 1, \dots, n, \quad j = 1, \dots, m$$

Es por esto que, en ciertos casos, para hacer referencia a la matriz \mathbf{A} , se hablará de esta indistintamente haciendo referencia a los valores a_{ij} .

La transpuesta de una matriz \mathbf{A} será la matriz $\mathbf{B} = \mathbf{A}^T$ definida como

$$b_{ij} = a_{ji}$$

o sea, intercambiar filas por columnas. O sea, si

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \implies \mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Una matriz se llama simétrica si es igual a su transpuesta ($\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$). También se le llama antisimétrica a una matriz que su transpuesta es igual al negativo de la matriz ($\mathbf{A}^T = -\mathbf{A}$).

Dos de las propiedades mas importantes de las matrices transpuestas son

$$\begin{aligned} (\mathbf{AB})^T &= \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T \\ (\mathbf{A}^T)^T &= \mathbf{A} \end{aligned}$$

Un vector, para efectos prácticos de lo que se viene, es simplemente una matriz de una sola columna. O sea un vector de, por ejemplo, 3 dimensiones es

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

Esto también nos permite escribir las matrices como una fila de vectores. Tomando como ejemplo la matriz del inicio:

$$\mathbf{A} = (\vec{a}_1 \quad \vec{a}_2 \quad \vec{a}_3 \quad \vec{a}_4)$$

donde cada uno de esos vectores es simplemente alguna de las columnas de la matriz \mathbf{A} .

Puesto que un vector es una matriz, este también se puede transponer dejando, por ejemplo, que

$$\vec{v}^T = (v_1 \quad v_2 \quad v_3)$$

En ocasiones se les llama a estos vectores fila para diferenciarlos de los "vectores columna". A veces también se les llama "covectores", aunque este nombre tiene mucho mas de lo que hablar al respecto, cosa que se aleja del propósito de estos apuntes.

Gracias a lo anterior podemos escribir los vectores columna también como

$$\vec{v} = (v_1 \quad v_2 \quad v_3)^T$$

cosa que, dependiendo del caso, puede acomodar la notación.

Sean dos vectores $\vec{u} = (u_1 \quad \dots \quad u_n)^T$ y $\vec{v} = (v_1 \quad \dots \quad v_n)^T$, entonces definimos su producto punto como

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n = \sum_{i=1}^n u_i v_i$$

y observamos que, curiosamente, podemos escribir el producto punto como un producto entre dos matrices como

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (u_1 \quad \dots \quad u_n) \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \vec{u}^T \vec{v}$$

Definimos la norma de un vector como

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}} \iff \|\vec{v}\|^2 = \vec{v} \cdot \vec{v} = \vec{v}^T \vec{v}$$

Se define el *producto interior* como aquel producto entre dos vectores \vec{u} y \vec{v} de componentes reales denotado por $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ que cumpla que

- $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$
- $\langle c\vec{u}, \vec{v} \rangle = c\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$
- $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0$ y $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0 \iff \vec{u} = \vec{0}$

Observe que el producto punto definido anteriormente es un producto interior. También es un producto interior

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle_{\mathbf{A}} = \vec{u}^T \mathbf{A} \vec{v}$$

si y solo si la matriz \mathbf{A} es simétrica y definida positiva. Una matriz es definida positiva si y solo si sus valores propios son todos positivos.

Con esto, podemos definir mas generalmente la norma de un vector como

$$\|\vec{v}\|^2 = \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle$$

Se dice que dos vectores \vec{u} y \vec{v} son ortogonales con respecto a un cierto producto interior si

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$$

independiente del producto interior que se haya escogido.

Un polinomio de grado 2 en función de variables x_1, \dots, x_n se dice que es una *forma cuadrática* si no posee términos lineales ni términos independientes. Por ejemplo

$$p(x, y) = 3x^2 + 2xy + 5y^2 \quad q(x, y, z) = 5x^2 + 6xy + 8yz + 7y^2 + 2xz + 3z^2$$

son formas cuadráticas. Observe que ambos polinomios se pueden escribir como un producto de matrices

$$p(x, y) = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad q(x, y, z) = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 3 & 7 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

En general, cualquier forma cuadrática se puede escribir como

$$Q(\vec{x}) = \vec{x}^T \mathbf{A} \vec{x}$$

donde \mathbf{A} es una matriz simétrica. También se puede escribir como un sumatorio como

$$Q(\vec{x}) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

donde a_{ij} son las entradas de la matriz \mathbf{A} y, al ser simétrica, $a_{ij} = a_{ji}$ y x_i con las componentes del vector \vec{x} . Si la matriz \mathbf{A} es definida positiva, entonces

$$Q(\vec{x}) = \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle_{\mathbf{A}}$$

Pequeñas oscilaciones en general

Digamos que se tiene un sistema de N coordenadas generalizadas $q_i(t)$. Discutimos anteriormente que la energía cinética, escrita en sus velocidades generalizadas, puede tener la forma

$$T = T_0 + \sum_j M_j(\mathbf{q})\dot{q}_j + \frac{1}{2} \sum_{j,k} M_{jk}(\mathbf{q})\dot{q}_j\dot{q}_k$$

donde

$$T_0 = \sum_i \frac{1}{2} m_i \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} \right)^2 \quad M_j(\mathbf{q}) = \sum_i m_i \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \quad M_{jk}(\mathbf{q}) = \sum_i m_i \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}$$

Observe que hemos denotado todo el conjunto de las coordenadas generalizadas $q_i(t)$ simplemente como " \mathbf{q} ", de modo que $M(\mathbf{q}) = M(q_1, \dots, q_N)$.

Para el problema de pequeñas oscilaciones, considere el caso en el que

$$\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} = 0 \quad \text{y} \quad M_{jk} = m_{jk}$$

donde m_{jk} son constantes, de modo que la matriz de masas está compuesta solamente por constantes, dejando a la energía cinética como una forma cuadrática en sus velocidades generalizadas. En un par de líneas mas veremos como encontrar estas constantes.

Ahora, consideremos un potencial general que depende de las coordenadas generalizadas $V(\mathbf{q})$, de modo que el lagrangiano de un sistema cualquiera sea

$$\mathcal{L} = \sum_{i,j} \frac{1}{2} m_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j - V(\mathbf{q})$$

Supongamos que el potencial $V(\mathbf{q})$ tiene un mínimo en $\mathbf{q} = \mathbf{q}^{(0)}$, en torno al cual realizaremos pequeñas oscilaciones. O sea

$$\left. \frac{\partial V}{\partial q_i} \right|_{\mathbf{q}=\mathbf{q}^{(0)}} = 0 \quad \text{o equivalentemente} \quad \nabla V(\mathbf{q}) = 0$$

De aquí podemos afirmar que para \mathbf{q} suficientemente cercanos a $\mathbf{q}^{(0)}$, el cálculo de $M_{ij}(\mathbf{q})$ se puede convertir simplemente en $M_{ij}(\mathbf{q}^{(0)})$. Así es como podemos encontrar las constantes m_{ij} . Luego, puesto que asumimos la existencia de este punto, expandiremos en torno a él haciendo

$$q_i(t) = q_i^{(0)} + \eta_i(t)$$

trabajando nuevamente con la suposición de que los $\eta_i(t)$ son muy pequeños. Así, al igual que hicimos anteriormente, expandiremos el potencial en series de Taylor dejando que

$$V(\mathbf{q}^{(0)} + \boldsymbol{\eta}(t)) = \underbrace{V(\mathbf{q}^{(0)})}_{V_0=\text{cte}} + \sum_i \underbrace{\left. \frac{\partial V}{\partial q_i} \right|_{\mathbf{q}^{(0)}}}_{=0} \eta_i(t) + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \left. \frac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j} \right|_{\mathbf{q}^{(0)}} \eta_i(t) \eta_j(t) + \mathcal{O}(\eta^3)$$

y despreciaremos todos los términos de orden mayor a η^2 . O sea, nuestro potencial es

$$V(q^{(0)} + \eta(t)) = \sum_{i,j} \frac{1}{2} k_{ij} \eta_i \eta_j$$

de donde hemos ignorado el valor de V_0 porque recordemos que las constantes en el lagrangiano no afectan a las ecuaciones de movimiento. Además, hemos definido

$$k_{ij} = \left. \frac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j} \right|_{q=q^{(0)}}$$

Luego, nuestro lagrangiano termina siendo

$$\mathcal{L} = \sum_{i,j} \left(\frac{1}{2} m_{ij} \dot{\eta}_i \dot{\eta}_j - \frac{1}{2} k_{ij} \eta_i \eta_j \right)$$

de donde, si definimos las matrices

$$\hat{\mathbb{T}} = (m_{ij}) \quad \hat{\mathbb{V}} = (k_{ij}), \quad i, j = 1, \dots, N$$

entonces podemos escribir el lagrangiano en formas cuadráticas de la siguiente forma

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \dot{\vec{\eta}}^T \hat{\mathbb{T}} \dot{\vec{\eta}} - \frac{1}{2} \vec{\eta}^T \hat{\mathbb{V}} \vec{\eta}$$

en donde el vector $\vec{\eta}$ es

$$\vec{\eta} = \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_N \end{pmatrix}$$

Note de las definiciones de m_{ij} y k_{ij} que las matrices $\hat{\mathbb{T}}$ y $\hat{\mathbb{V}}$ son simétricas. Queda como ejercicio para el lector (hágalo) demostrar que las ecuaciones de Euler-Lagrange toman la forma

$$\sum_j (m_{ij} \ddot{\eta}_j + k_{ij} \eta_j) = 0$$

de donde se tiene una ecuación para cada $i = 1, \dots, N$, lo que matricialmente se puede escribir como

$$\hat{\mathbb{T}} \ddot{\vec{\eta}} + \hat{\mathbb{V}} \vec{\eta} = 0$$

Para encontrar alguna solución oscilatoria propondremos el Anzats

$$\begin{aligned} \vec{\eta}(t) &= \vec{a} e^{i\omega t} \\ \ddot{\vec{\eta}}(t) &= -\vec{a} \omega^2 e^{i\omega t} \end{aligned}$$

de donde \vec{a} es un vector de constantes $\vec{a} = (a_1 \dots a_N)^T$. Luego observe que la ecuación matricial toma la forma

$$\begin{aligned} -\omega^2 \hat{\mathbb{T}} \vec{a} e^{i\omega t} + \hat{\mathbb{V}} \vec{a} e^{i\omega t} &= 0 \\ (\hat{\mathbb{V}} - \omega^2 \hat{\mathbb{T}}) \vec{a} &= 0 \end{aligned} \tag{5.4.1}$$

Resolver esta ecuación para valores de ω y \vec{a} nos permitirá encontrar la solución general para $\vec{\eta}(t)$ y las pequeñas oscilaciones del sistema en torno a un punto de equilibrio.

Frecuencias propias y modos normales

De la ecuación matricial nuevamente podemos apreciar que, en general para cualquier ω , esta ecuación trivial tiene únicamente la solución $\vec{a} = 0$. El problema radica en que esta solución entrega solo soluciones estáticas, por lo que necesitamos encontrar soluciones distintas a la trivial. El único modo de asegurar esto es imponer la condición

$$\det(\hat{\mathbf{V}} - \omega^2 \hat{\mathbf{T}}) = 0$$

Puesto que las matrices $\hat{\mathbf{V}}$ y $\hat{\mathbf{T}}$ son de dimensión $N \times N$, entonces esta última ecuación es una ecuación polinomial de grado N para ω^2 , por lo que habrán N soluciones ω_n^2 con $n = 1, \dots, N$. Cada una de estas frecuencias recibe distintos nombres: *frecuencias propias*, *frecuencias naturales*, *frecuencias normales*, *frecuencias características del sistema*. El adjetivo "propias" del primero de los nombres mencionados hace alusión al hecho de que resolver este problema de las frecuencias y los vectores de coeficientes es, en esencia, un problema de vectores y valores propios, donde los valores propios vendrían a ser las frecuencias ω_n y los vectores propios serían los \vec{a}_n . La metodología es, en esencia, la misma.

Observe que, al igual que en un problema de valores propios, puede ocurrir que $\omega_n = \omega_m$ con $n \neq m$. Estas serían frecuencias propias degeneradas, caso que trataremos más adelante. Otra propiedad que cumplen es que todos los ω_n^2 son siempre números reales y no complejos [3].

La estabilidad de las soluciones las va a decidir si $\omega_n \in \mathbb{R}$ o si $\omega_n = i\Omega_n$ con $\Omega_n \in \mathbb{R}$. Si ω_n es una solución real, es evidente que la solución es oscilatoria. Pero si ω_n es una solución imaginaria, entonces las soluciones de $\eta(t)$ van a ir en la forma exponencial

$$\vec{\eta}(t) = \vec{A} e^{\Omega t} + \vec{B} e^{-\Omega t}$$

de donde si o si uno de los términos va a tomar mucho peso por su crecimiento exponencial en la evolución temporal, lo que entrega una solución que se dispara en el tiempo y nos aleja de la validez del método realizado. Por esto, este tipo de soluciones se les llamará *inestable*. De aquí se puede concluir que, de cualquier modo, los ω_n^2 van a ser positivos si nos encontramos en un mínimo del potencial. Aunque se haya hecho un razonamiento lógico para llegar a esta conclusión, esto igualmente es demostrable, lo cual se aleja del propósito de estos apuntes.

Una vez encontradas las N frecuencias propias ω_n , podemos encontrar los N vectores propios \vec{a} de la ecuación (5.4.1) asociado a cada frecuencia propia mediante

$$(\hat{\mathbf{V}} - \omega_n^2 \hat{\mathbf{T}}) \vec{a}_n = 0, \quad n = 1, \dots, N$$

Finalmente, al encontrar los N vectores propios \vec{a}^n , podemos asociar una solución oscilatoria a cada vector

$$\vec{\eta}_n(t) = \vec{a}_n e^{i\omega_n t}$$

o tomando su parte real como mencionamos anteriormente

$$\vec{\eta}_n(t) = \vec{a}_n \cos(\omega_n t - \varphi_n)$$

A cada uno de estos modos "fundamentales" de vibración se le llama los *modos normales de vibración*, y son las maneras mas básicas que tiene un sistema para vibrar si se le realiza una pequeña perturbación. Los modos normales son también una versión escalada de los vectores \vec{a}_n , por lo que, en ocasiones, también se le llama indistintamente modos normales a los vectores \vec{a}_n . Cualquier otra solución oscilatoria deberá estar compuesta por estos modos normales, de modo que la solución completa estará dada por

$$\vec{\eta}(t) = \sum_n^N C_n \cos(\omega_n t - \varphi_n) \vec{a}_n \quad (5.5.1)$$

de donde C_n y φ_n serán constantes arbitrarias fijadas por las condiciones iniciales.

§ 5.6

Propiedades de los modos normales

Hemos definido anteriormente los modos normales mediante la ecuación (5.4.1). Los modos normales, al ser versiones escaladas de los vectores \vec{a}^n , heredarán todas las propiedades que tengan estos. Así, resulta de interés buscar las propiedades que cumplan estos vectores.

5.6.1. Propiedad 1: Ortonormalidad con respecto a $\hat{\mathbb{T}}$

Es necesario hacer énfasis en el hecho de que la energía cinética es siempre positiva independiente del sistema de coordenadas que escojamos. Esto nos deja en primer lugar que, para cualquier modo normal \vec{a}

$$T = \frac{1}{2} \vec{a}^T \hat{\mathbb{T}} \vec{a} \omega^2 \cos^2(\omega t - \varphi) > 0 \implies \vec{a}^T \hat{\mathbb{T}} \vec{a} > 0$$

Esto va a ser importante para demostrar la primera propiedad.

Observemos que de la definición de los modos normales se tiene que

$$(\hat{\mathbb{V}} - \omega_n^2 \hat{\mathbb{T}}) \vec{a}_n = 0$$

de donde podemos multiplicar por la izquierda por algún \vec{a}_m^T con $n \neq m$, lo que implica

$$\vec{a}_m^T (\hat{\mathbb{V}} - \omega_n^2 \hat{\mathbb{T}}) \vec{a}_n = 0$$

por la misma lógica se tiene que

$$\vec{a}_n^T (\hat{\mathbb{V}} - \omega_m^2 \hat{\mathbb{T}}) \vec{a}_m = 0$$

de donde, al trasponer y recordar que las matrices $\hat{\mathbb{V}}$ y $\hat{\mathbb{T}}$ son simétricas, se tienen estas dos ecuaciones

$$\vec{a}_m^T (\hat{\mathbb{V}} - \omega_n^2 \hat{\mathbb{T}}) \vec{a}_n = 0$$

$$\vec{a}_m^T (\hat{\mathbb{V}} - \omega_m^2 \hat{\mathbb{T}}) \vec{a}_n = 0$$

y podemos restar las dos ecuaciones para obtener que

$$\begin{aligned} & \vec{a}_m^T \hat{V} \vec{a}_n - \omega_n^2 \vec{a}_m^T \hat{T} \vec{a}_n \\ & - \vec{a}_m^T \hat{V} \vec{a}_n + \omega_m^2 \vec{a}_m^T \hat{T} \vec{a}_n \\ & = (\omega_m^2 - \omega_n^2) \vec{a}_m^T \hat{T} \vec{a}_n = 0 \end{aligned}$$

de donde, si no hay degeneración en las frecuencias propias ($\omega_m \neq \omega_n$ para $n \neq m$), entonces, cuando $n \neq m$, se debe cumplir la siguiente propiedad

$$\boxed{\vec{a}_m^T \hat{T} \vec{a}_n = 0} \quad (5.6.1)$$

Esta es una ecuación de ortogonalidad en un sentido mas general [3] de donde, si bien \vec{a}_n y \vec{a}_m no son necesariamente ortogonales, si lo pueden ser con respecto a la matriz \hat{T} , que es justamente lo que indica esta propiedad, pues debido a que la matriz \hat{T} es definida positiva, esta también define un producto interior que define la ortogonalidad de los modos normales.

Como se mencionó al inicio, puesto que la energía cinética es positiva, entonces si $n = m$ se va a obtener un número positivo el cual será distinto segun el valor del modo normal \vec{a}_n . Este valor no está restringido a ninguna propiedad o algo similar, pero podemos cambiarlo si normalizamos los vectores a gusto propio. Por tanto, podemos elegir los modos normales tales que la verdadera propiedad sea

$$\vec{a}_m^T \hat{T} \vec{a}_n = \delta_{nm} \quad (5.6.2)$$

o puesto que \hat{T} es definida positiva, simplemente

$$\langle \vec{a}_m, \vec{a}_n \rangle_{\hat{T}} = \delta_{nm}$$

de donde δ_{nm} es la llamada *delta de Kronecker* que está definida como

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

entonces es facil ver que $\delta_{11} = \delta_{22} = 1$, $\delta_{12} = \delta_{21} = 0$, como ejemplo concreto.

Si existe degeneración en las frecuencias propias, y por tanto se pueden asociar dos o mas modos normales a la misma frecuencia, no podemos asegurar que (5.6.1) se cumpla entre ellos. Sin embargo, el álgebra lineal nos dice que sí podremos armar una combinación lineal de vectores \vec{a}_n que si la cumpla. Trataremos este caso en uno de los ejemplos.

También vea que los modos normales se escogen unitarios con respecto a la matriz \hat{T} , lo que aporta mucha información para el caso de frecuencias propias degeneradas. En resumen, esta propiedad enuncia que *los modos normales se eligen ortonormales con respecto a la matriz \hat{T}* .

5.6.2. Propiedad 2: Ortogonalidad a \hat{V}

Esta es mas facil de demostrar, puesto que se desprende de la propiedad (5.6.2), de donde

$$\vec{a}_m^T \hat{V} \vec{a}_n = \omega_n^2 \vec{a}_m^T \hat{T} \vec{a}_n$$

y finalmente de la propiedad anterior tenemos que

$$\vec{a}_m^T \hat{V} \vec{a}_n = \omega_n^2 \delta_{nm} \quad (5.6.3)$$

5.6.3. Coordenadas normales

En muchos cálculos relacionados con el álgebra lineal resulta conveniente o más cómodo trabajar con vectores ortogonales o matrices diagonales. Para conseguir la segunda podemos usar el proceso de diagonalización de matrices. En concreto, recordemos que si diagonalizamos una matriz simétrica, sus vectores propios resultan ortogonales. Esto en la aplicación de formas cuadráticas permite escribir a estas sin productos cruzados. Puesto que aquí hemos escrito la energía cinética y la potencial mediante formas cuadráticas, será de interés investigar alguna diagonalización para estas matrices.

Observe que el resultado (5.5.1) lo podemos escribir como

$$\vec{\eta}(t) = \sum_i^N \zeta_i(t) \vec{a}_i \quad (5.6.4)$$

de donde ya es posible apreciar que los vectores \vec{a}_n forman una base ortogonal para el espacio vectorial de soluciones, y los $\zeta_n(t)$ son justamente las coordenadas con respecto a esa base. Por eso, estas $\zeta_n(t)$ son llamadas *coordenadas normales*. Luego, podemos escribir $\vec{\eta}(t)$ en función de las nuevas coordenadas como

$$\vec{\eta} = \mathbf{A}\vec{\zeta}$$

donde hemos definido

$$\mathbf{A} = (\vec{a}_n), \quad n = 1, \dots, N$$

entonces las propiedades 1 y 2 se pueden escribir nuevamente como

$$\mathbf{A}^T \hat{\mathbf{T}} \mathbf{A} = \mathbb{1} \quad (5.6.5)$$

$$\mathbf{A}^T \hat{\mathbf{V}} \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \omega_1^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \omega_2^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \omega_n^2 \end{pmatrix} \quad (5.6.6)$$

donde $\mathbb{1}$ es la matriz identidad. De aquí necesitaremos una nueva manera de escribir la energía cinética y la energía potencial. Para el caso de la energía cinética es simple, puesto que

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \dot{\vec{\eta}}^T \hat{\mathbf{T}} \dot{\vec{\eta}} = \frac{1}{2} \dot{\vec{\zeta}}^T \mathbf{A}^T \hat{\mathbf{T}} \mathbf{A} \dot{\vec{\zeta}} \\ &= \frac{1}{2} \dot{\vec{\zeta}}^T \mathbb{1} \dot{\vec{\zeta}} = \frac{1}{2} \dot{\vec{\zeta}}^T \dot{\vec{\zeta}} \end{aligned}$$

por lo que en estas nuevas coordenadas la energía cinética adopta la forma

$$T = \frac{1}{2} \sum_i \dot{\zeta}_i^2$$

Con la energía potencial habrá que ser más cuidadosos, pero no es mucho más complicado. Observemos que

$$K = \frac{1}{2} \vec{\eta}^T \hat{\mathbf{V}} \vec{\eta} = \frac{1}{2} \vec{\zeta}^T \mathbf{A}^T \hat{\mathbf{V}} \mathbf{A} \vec{\zeta}$$

Aquí realizaremos un poco más lentamente el tratamiento. Observemos que de la propiedad (5.6.6) vamos a tener, en primer lugar, que

$$\mathbf{A}^T \hat{\mathbf{V}} \mathbf{A} \vec{\xi} = \begin{pmatrix} \omega_1^2 \xi_1 \\ \omega_2^2 \xi_2 \\ \vdots \\ \omega_n^2 \xi_n \end{pmatrix}$$

lo que nos va a entregar como resultado que

$$\vec{\xi}^T \mathbf{A}^T \hat{\mathbf{V}} \mathbf{A} \vec{\xi} = (\xi_1 \quad \xi_2 \quad \cdots \quad \xi_n) \begin{pmatrix} \omega_1^2 \xi_1 \\ \omega_2^2 \xi_2 \\ \vdots \\ \omega_n^2 \xi_n \end{pmatrix} = \sum_i \omega_i^2 \xi_i^2$$

y finalmente la energía potencial se puede escribir como

$$V = \frac{1}{2} \sum_i \omega_i^2 \xi_i^2$$

Esto nos permite reescribir el lagrangiano de la siguiente forma

$$\mathcal{L}(\xi_i, \dot{\xi}_i) = \frac{1}{2} \sum_i (\dot{\xi}_i^2 - \omega_i^2 \xi_i^2)$$

Ahora observe que las ecuaciones de Euler-Lagrange para cada una de las coordenadas $\xi_i(t)$ se vuelven todas

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\xi}_i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \xi_i} &= 0 \\ \ddot{\xi}_i + \omega_i^2 \xi_i &= 0 \end{aligned}$$

lo que nos deja con N ecuaciones de un oscilador armónico. Nótese que en el lagrangiano aparece sin productos cruzados de las nuevas coordenadas, que fue lo que nos permitió encontrar las N ecuaciones independientes entre ellas y sin acoplamientos. Justamente esa es la conveniencia de estas coordenadas, que son aquellas que diagonalizan a las matrices $\hat{\mathbf{T}}$ y $\hat{\mathbf{V}}$.

§ 5.7

Ejemplos varios

5.7.1. Péndulo doble

Consideraremos el caso del péndulo doble, sistema con dos grados de libertad determinados por los ángulos θ_1 y θ_2 . Sin embargo, consideremos un caso especial, en el que ambos péndulos tienen igual largo $\ell_1 = \ell_2 = \ell$ e iguales masas $m_1 = m_2 = m$. Por tanto, de los

resultados obtenidos en el ejemplo 3.3.7, sabemos que para este caso las energías cinéticas y potencial van a tener la forma

$$T = m\ell^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}_2^2 + m\ell^2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)$$

$$V = -2m\ell \cos \theta_1 - m\ell \cos \theta_2$$

Como vimos en la teoría general, para encontrar las soluciones estáticas se requiere hacer $\dot{q}_i = 0$ en las ecuaciones de movimiento, o alternatively hacer $\nabla V = 0$ para encontrar los mínimos del potencial. A veces este cálculo resulta complejo y/o tedioso. sin embargo, en muchas ocasiones nos podemos ayudar de la intuición física detrás del problema para encontrar las soluciones estáticas.

Observemos que los puntos de equilibrio deben estar de manera perfecta cuando las dos masas están apuntando hacia abajo, una de ellas está apuntando hacia arriba o las dos están apuntando hacia arriba. Estos puntos de equilibrio se pueden apreciar en la figura ???. Sin embargo, notemos que de estos cuatro casos, tres de ellos son soluciones inestables que no nos permitirán realizar pequeñas oscilaciones en torno a ellas. La única solución estable es aquella en la que $\theta_1 = \theta_2 = 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$. Todas estas soluciones representan el mismo estado físico, por lo que podemos enfocarnos en solo una y el análisis será igual de válido. Enfoquémonos en $\theta_1 = \theta_2 = 0$ y realicemos pequeñas oscilaciones entorno a ellas.

El siguiente paso es expandir en Taylor en torno a estas soluciones. Para ello, quiero hacer énfasis en el tercer término de la energía cinética, que al expandir $\cos(\theta_1 - \theta_2)$ en Taylor queda

$$m\ell^2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) \approx m\ell^2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 \left(1 - \frac{(\theta_1 - \theta_2)^2}{2}\right) = m\ell^2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 - \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2(\theta_1 - \theta_2)^2$$

El problema de esto es que este segundo término de la expansión nos aleja de la teoría de pequeñas oscilaciones donde todos los coeficientes de los productos cruzados de las derivadas eran constantes. La ventaja es que este segundo término de la expansión es, en realidad, un término de orden 4, puesto que no solo cruza las derivadas, sino también las coordenadas en un mismo término. Puesto que estamos realizando pequeñas oscilaciones, lo podemos despreciar, dejando como aproximación para la energía cinética

$$T = \frac{1}{2}(2m\ell^2\dot{\theta}_1^2 + m\ell^2\dot{\theta}_2^2 + 2m\ell^2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2)$$

(Se verá más adelante el porqué de escribirla con ese 1/2 fuera). Ahora, realizando la misma aproximación para el potencial

$$V \approx -2m\ell \left(1 - \frac{\theta_1^2}{2}\right) - m\ell \left(1 - \frac{\theta_2^2}{2}\right) = m\ell\theta_1^2 + \frac{m\ell}{2}\theta_2^2 - 3m\ell$$

pero puesto que las constantes no afectan al lagrangiano, también podemos escribir el potencial como

$$V = \frac{1}{2}(2m\ell\theta_1^2 + m\ell\theta_2^2)$$

Con el potencial y la energía cinética escritas de manera aproximada, podemos escribirlas como formas cuadráticas como

$$T = \frac{1}{2}(\dot{\theta}_1 \quad \dot{\theta}_2) \begin{pmatrix} 2m\ell^2 & m\ell^2 \\ m\ell^2 & m\ell^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{pmatrix}$$

$$V = \frac{1}{2}(\theta_1 \quad \theta_2) \begin{pmatrix} 2mg\ell & 0 \\ 0 & mg\ell \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix}$$

Ahora podemos identificar facilmente las matrices $\hat{\mathbb{T}}$ y $\hat{\mathbb{V}}$ como

$$\hat{\mathbb{T}} = \begin{pmatrix} 2m\ell^2 & m\ell^2 \\ m\ell^2 & m\ell^2 \end{pmatrix} \quad \hat{\mathbb{V}} = \begin{pmatrix} 2mg\ell & 0 \\ 0 & mg\ell \end{pmatrix}$$

Con las matrices ya identificadas, podemos encontrar las frecuencias propias del sistema con la ecuación característica

$$\det(\hat{\mathbb{V}} - \omega^2 \hat{\mathbb{T}}) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 2(mg\ell - \omega^2 m\ell^2) & -\omega^2 m\ell^2 \\ -\omega^2 m\ell^2 & mg\ell - \omega^2 m\ell^2 \end{vmatrix} = 2(mg\ell - \omega^2 m\ell^2)^2 - \omega^4 m^2 \ell^4 = 0$$

que deja como resultado

$$\omega_1^2 = (2 - \sqrt{2}) \frac{g}{\ell} \quad \omega_2^2 = (2 + \sqrt{2}) \frac{g}{\ell}$$

Entonces podemos encontrar los modos normales de oscilación resolviendo para ambos ω_1 y ω_2 la ecuación de vectores propios

$$(\hat{\mathbb{V}} - \omega^2 \hat{\mathbb{T}}) \vec{a} = 0$$

Caso 1: $\omega = \omega_1$

En este caso se tiene que

$$(\hat{\mathbb{V}} - \omega_1^2 \hat{\mathbb{T}}) \vec{a} = \begin{pmatrix} 2(\sqrt{2} - 1) mg\ell & -(2 - \sqrt{2}) mg\ell \\ -(2 - \sqrt{2}) mg\ell & (\sqrt{2} - 1) mg\ell \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

de donde es posible obtener (de verdad, hágallo) que el primer modo normal es

$$\vec{a}_1 = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

donde c_1 es alguna constante arbitraria que determina la normalización de \vec{a}_1 .

Caso 2: $\omega = \omega_2$

En este caso se tiene que

$$(\hat{\mathbb{V}} - \omega_2^2 \hat{\mathbb{T}}) \vec{a} = \begin{pmatrix} -2(\sqrt{2} + 1) mg\ell & -(2 + \sqrt{2}) mg\ell \\ -(2 + \sqrt{2}) mg\ell & -(\sqrt{2} + 1) mg\ell \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

de donde es posible obtener que el segundo modo normal es

$$\vec{a}_2 = c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

donde c_2 es alguna constante arbitraria que determina la normalización de \vec{a}_2 .

El primer modo normal nos permite interpretar que la oscilación que está sucediendo ocurre a razón de $\theta_1 : \theta_2 = 1 : \sqrt{2}$, por lo que podemos afirmar que las masas no solo se mueven en fase, sino que la segunda masa se mueve con una amplitud un poco mayor. Este modo se puede apreciar en la figura ??.

El segundo modo normal lo podemos interpretar como que la oscilación sucede a razón de $\theta_1 : \theta_2 = 1 : -\sqrt{2}$, de donde el signo negativo nos permite afirmar que las dos masas se están moviendo en contrafase y la segunda masa con una amplitud un poco mayor. Este modo normal se puede apreciar en la figura ??.

Observe que como tal los modos normales no son ortogonales entre si, sin embargo

$$\vec{a}_1^T \hat{\mathbb{T}} \vec{a}_2 = c_1 c_2 m \ell^2 (1 \quad \sqrt{2}) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix} = 0$$

si cumplen la condición de ortogonalidad con respecto a $\hat{\mathbb{T}}$.

5.7.2. La molécula triatómica

Gracias a la teoría vista podemos modelar las pequeñas oscilaciones de una molécula triatómica como la que se muestra en la figura ?. El átomo del centro tendrá una masa M y los otros dos tendrán masa m . Consideremos que los tres átomos se mueven sobre la misma recta. Estos van a estar acoplados por distintas fuerzas, pero que se van a poder simplificar y modelar en buena aproximación por una fuerza elástica de un resorte de constante elástica k y longitud natural l . Resulta evidente así que, si las posiciones las medimos de izquierda a derecha, la energía potencial del sistema va a estar dada por

$$V = \frac{k}{2}(x_2 - x_1 - l)^2 + \frac{k}{2}(x_3 - x_2 - l)^2$$

y nuestro lagrangiano tendría la forma

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2}\dot{x}_1^2 + \frac{M}{2}\dot{x}_2^2 + \frac{m}{2}\dot{x}_3^2 - \frac{k}{2}(x_2 - x_1 - l)^2 - \frac{k}{2}(x_3 - x_2 - l)^2$$

Es importante que observemos que al calcular las soluciones estáticas (ya sea mediante $\dot{x} = 0$ o $\nabla V = 0$) solamente obtenemos las diferencias

$$x_2 - x_1 = l = x_3 - x_2 \tag{5.7.1}$$

y no un valor fijo para las coordenadas. Esto nos habla justamente de que para una solución estática podemos desplazar linealmente todos los átomos en una igual cantidad y el sistema seguirá viéndose igual. Comentaremos esto mas adelante.

Si podemos elegir libremente las coordenadas siempre que se siga cumpliendo la condición (5.7.1), entonces, para comodidad de los cálculos podemos elegir

$$\begin{aligned} x_1 &= -l \\ x_2 &= 0 \\ x_3 &= l \end{aligned}$$

y realizar pequeñas oscilaciones en torno a estas soluciones haciendo

$$\begin{aligned}x_1(t) &= -l + \eta_1(t) \\x_2(t) &= 0 + \eta_2(t) \\x_3(t) &= l + \eta_3(t)\end{aligned}$$

que al reemplazarlo en nuestro lagrangiano este toma la forma

$$\begin{aligned}\mathcal{L} &= \frac{m}{2}\dot{\eta}_1^2 + \frac{M}{2}\dot{\eta}_2^2 + \frac{m}{2}\dot{\eta}_3^2 - \frac{k}{2}(\eta_2 - \eta_1)^2 - \frac{k}{2}(\eta_3 - \eta_2)^2 \\&= \frac{1}{2}(m\dot{\eta}_1^2 + M\dot{\eta}_2^2 + m\dot{\eta}_3^2) - \frac{1}{2}(k\eta_1^2 + 2k\eta_2^2 + k\eta_3^2 - 2k\eta_1\eta_2 - 2k\eta_2\eta_3)\end{aligned}$$

que podemos escribir en formas cuadráticas como

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{\eta}}^T \begin{pmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & M & 0 \\ 0 & 0 & m \end{pmatrix} \dot{\boldsymbol{\eta}} - \frac{1}{2}\boldsymbol{\eta}^T \begin{pmatrix} k & -k & 0 \\ -k & 2k & -k \\ 0 & -k & k \end{pmatrix} \boldsymbol{\eta}$$

donde $\boldsymbol{\eta} = (\eta_1 \ \eta_2 \ \eta_3)^T$ y además podemos identificar las matrices $\hat{\mathbb{T}}$ y $\hat{\mathbb{V}}$ como

$$\hat{\mathbb{T}} = \begin{pmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & M & 0 \\ 0 & 0 & m \end{pmatrix} \quad \hat{\mathbb{V}} = \begin{pmatrix} k & -k & 0 \\ -k & 2k & -k \\ 0 & -k & k \end{pmatrix}$$

Para obtener las frecuencias propias del sistema simplemente tenemos que resolver la ecuación

$$\det(\hat{\mathbb{V}} - \omega^2\hat{\mathbb{T}}) = \begin{vmatrix} k - \omega^2m & -k & 0 \\ -k & 2k - \omega^2M & -k \\ 0 & -k & k - \omega^2m \end{vmatrix} = 0$$

que después de factorizar y simplificar, queda la ecuación

$$\omega^2(k - \omega^2m)(\omega^2Mm - k(2m + M)) = 0$$

que al resolverla nos deja con las frecuencias propias

$$\omega_1^2 = 0 \quad \omega_2^2 = \frac{k}{m} \quad \omega_3^2 = \frac{k}{m} \left(1 + \frac{2m}{M}\right)$$

Una de las soluciones nos ha dejado una frecuencia igual a cero. Esto, en general, indica que uno de los modos corresponde a movimiento sin vibración. Lo otro que nos indica es que en realidad existe un modo de reducir los grados de libertad del sistema. Esto último justamente porque el análisis que hacemos es para modelas oscilaciones.

Describamos mejor este resultado. Al inicio de este problema comentamos que existía la posibilidad de que los átomos se movieran juntos de manera uniforme. Pues observemos que, de este resultado, una de las coordenadas normales debe cumplir con la ecuación

$$\ddot{\xi}_1 = 0$$

lo que tiene por solución

$$\xi_1 = A + Bt$$

donde A y B son constantes arbitrarias. Fijemonos que la coordenada normal ζ_1 describe un movimiento lineal a velocidad constante, que fue justamente lo ya intuido anteriormente. Además, su modo normal asociado debe poder calcularse de la definición (5.6.4) pero cuando el resto de modos normales se anula, o sea

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \mathbf{a}_1 \zeta_1 = \mathbf{a}_1 (A + Bt)$$

que justamente describe un movimiento lineal del centro de masas.

Ahora procedamos a obtener los modos normales para cada una de las frecuencias obtenidas.

Caso 1: $\omega = \omega_1$

Para este caso tenemos que resolver el sistema

$$\begin{pmatrix} k & -k & 0 \\ -k & 2k & -k \\ 0 & -k & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

de donde se obtiene que $a_{11} = a_{21} = a_{31}$ que es justamente lo que esperaríamos de un movimiento traslacional. Esto nos deja como primer modo normal al vector

$$\mathbf{a}_1 = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

donde c es una constante que podemos obtener mediante la condición de normalización de los modos normales del siguiente modo

$$\mathbf{a}_1^T \hat{\mathbb{T}} \mathbf{a}_1 = c^2 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & M & 0 \\ 0 & 0 & m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = c^2 (2m + M) = 1$$

de donde

$$c = \frac{1}{\sqrt{2m + M}} \implies \mathbf{a}_1 = \frac{1}{\sqrt{2m + M}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Caso 2: $\omega = \omega_2$

Aquí nos toca resolver

$$\begin{pmatrix} 0 & -k & 0 \\ -k & k(2 - \frac{M}{m}) & -k \\ 0 & -k & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

que usando también la condición de normalidad podemos encontrar que el segundo modo normal es

$$\mathbf{a}_2 = \frac{1}{\sqrt{2m}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Caso 3: $\omega = \omega_3$ Para este caso el sistema que hay que resolver es

$$\begin{pmatrix} -\frac{2km}{M} & -k & 0 \\ -k & -\frac{km}{M} & -k \\ 0 & -k & -\frac{2km}{M} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

que nos deja como tercer modo normal al vector

$$\mathbf{a}_3 = c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{2m}{M} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Queda como ejercicio para el lector encontrar la constante c_3 a partir de la condición de normalización.

Cada uno de estos modos normales aparece representado en la figura ???. Interpretándolos, podemos darnos cuenta de que el primer modo normal \mathbf{a}_1 corresponde al movimiento traslacional predicho anteriormente.

El segundo modo normal \mathbf{a}_2 corresponde a un movimiento en el que el átomo central no se mueve mientras que los otros dos se mueven en contrafase.

El tercer modo normal \mathbf{a}_3 corresponde a un movimiento en el que los dos átomos de los extremos se mueven en fase mientras que el átomo central se mueve en contrafase con respecto a los otros dos. Estos se mueven en proporción $1 : -\frac{2m}{M} : 1$.

5.7.3. Frecuencias degeneradas

§ 5.8

N osciladores acoplados y la ecuación de onda

§ 5.9

Ejercicios

§ 5.10

Soluciones

Capítulo 6

Sistemas de referencia acelerados y el cuerpo rígido

De la física de Newton sabemos que cuando estamos en sistemas de referencia acelerados aparecen fuerzas ficticias que alteran el movimiento. Nuestra intención será describir la misma dinámica mediante el enfoque lagrangiano que llevamos usando durante gran parte de estos apuntes.

Recordemos, un sistema inercial es aquel cuyo origen se mueve con velocidad constante con respecto a algún otro punto de referencia. Por otro lado, un sistema de referencia no inercial es aquel cuyo origen se mueve acelerando con respecto a un sistema inercial.

Como observación quiero mencionar que en muchos textos se le llama al sistema inercial como "marco de laboratorio" y al sistema acelerado se le llama "marco del cuerpo", por lo que en inglés también se emplean los términos "*lab frame*" y "*body frame*" respectivamente para hacer referencia a cada uno de estos sistemas.

Cabe aclarar que cuando queríamos encontrar la física en sistemas no inerciales, teníamos que hacer la aclaración de las leyes de Newton solamente funcionaban desde un sistema de referencia inercial. Es por esto que necesitábamos encontrar algún mapeo entre las coordenadas de un sistema inercial y otro sistema no inercial. Con este mapeo, podremos reescribir el lagrangiano en función de las nuevas coordenadas.

En estos apuntes, denotaremos mediante un subíndice 0 a aquellas cantidades medidas desde un sistema de referencia inercial, mientras que no usaremos un subíndice para denotar las cantidades medidas desde el sistema acelerado.

Consideremos un mapeo entre las coordenadas que considere la posición relativa $\mathbf{x}(t)$ del origen del sistema acelerado con respecto al sistema inercial y las coordenadas de un objeto $\mathbf{r}(t)$ en el sistema acelerado mediante la relación

$$\mathbf{r}_0(t) = \mathbf{r}(t) + \mathbf{x}(t) \quad (6.0.1)$$

Procederemos a trabajar esta relación mediante distintos casos.

§ 6.1

Sistemas de referencias no inerciales: aceleración lineal constante

6.1.1. Generalidad

Consideremos un sistema que se mueve con aceleración constante de modo que podamos definir la posición relativa del origen del sistema acelerado mediante

$$\begin{aligned}\ddot{\mathbf{x}} &= \mathbf{a}_0 \\ \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{v}_0 + \mathbf{a}_0 t \\ \mathbf{x} &= \mathbf{x}_0 + \mathbf{v}_0 t + \frac{1}{2} \mathbf{a}_0 t^2\end{aligned}$$

pero de donde muchos de los cálculos los simplificaremos al considerar $\mathbf{v}_0 = \mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$.

Considere un lagrangiano descrito en el sistema inercial con la forma

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2} \dot{\mathbf{r}}_0^2 - V(\mathbf{r}_0)$$

que mediante el mapeo de las coordenadas descrito en (6.0.1), este toma la forma

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2} (\dot{\mathbf{r}} + \mathbf{a}_0 t)^2 - V(\mathbf{r} + \frac{1}{2} \mathbf{a}_0 t^2) = \frac{m}{2} \dot{\mathbf{r}}^2 + m \dot{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{a}_0 t + \frac{m}{2} \mathbf{a}_0^2 t^2 - V(\mathbf{r} + \frac{1}{2} \mathbf{a}_0 t^2)$$

de donde podemos observar que el tercer término se puede ignorar puesto que, por la arbitrariedad del lagrangiano, sumar términos temporales no afecta a las ecuaciones de movimiento. Entonces podemos escribir el lagrangiano como

$$\mathcal{L}(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, t) = \frac{m}{2} \dot{\mathbf{r}}^2 - V(\mathbf{r} + \frac{1}{2} \mathbf{a}_0 t^2) + m \dot{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{a}_0 t$$

El tercer término lo podemos integrar por partes escribiendo que

$$\mathcal{L}(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, t) = \frac{m}{2} \dot{\mathbf{r}}^2 - V(\mathbf{r}_0) + \frac{d}{dt}(m \mathbf{r} \cdot \mathbf{a}_0 t) - m \mathbf{a}_0 \cdot \mathbf{r}$$

pero recordando nuevamente de la arbitrariedad del lagrangiano que las derivadas temporales no afectan a las ecuaciones de movimiento, entonces podemos finalmente escribir el nuevo lagrangiano como

$$\mathcal{L}(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, t) = \frac{m}{2} \dot{\mathbf{r}}^2 - V(\mathbf{r} + \frac{1}{2} \mathbf{a}_0 t^2) - m \mathbf{a}_0 \cdot \mathbf{r}$$

Observemos que en este nuevo lagrangiano escrito en función de las nuevas coordenadas del sistema acelerado, el primer término es el esperado término de la energía cinética en este nuevo sistema, el segundo término es el potencial cuyo valor ha cambiado pero no su forma, por lo que, en esencia, sigue siendo $V(\mathbf{r})$. En muchos casos justamente vamos a poder observar que $V(\mathbf{r}_0) = V(\mathbf{r}) + f(t)$ donde f es alguna función cualquiera del tiempo, lo que justamente nos permite ignorarla en el lagrangiano sin alterar las ecuaciones de movimiento. Finalmente un nuevo término extra que está en función de las coordenadas $\mathbf{r}(t)$. Si está en función de las

coordenadas y no de las velocidades, entonces podemos relacionarlo con el potencial y decir que este término nos agrega una nueva "energía potencial" al sistema, pero que al observarlo detenidamente, podemos apreciar que solamente aparece por estar en un sistema acelerado. Es justamente este término el que podemos relacionar con la fuerza ficticia.

Notemos de las ecuaciones de movimiento que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{r}}} &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{r}} \\ \frac{d}{dt} (m\dot{\mathbf{r}}) &= -\nabla V(\mathbf{r}_0) - m\mathbf{a}_0 \\ m\mathbf{a} &= \mathbf{F}_0 - m\mathbf{a}_0 \\ \mathbf{F} &= \mathbf{F}_0 + \mathbf{F}_{\text{fict}} \end{aligned}$$

de donde nuevamente podemos obtener la segunda ley de Newton, pero con un término agregado que parece ser una fuerza. Esta es justamente la fuerza ficticia que conocemos de las leyes de Newton. Veamos esta generalidad en un ejemplo.

6.1.2. Péndulo simple en un tren acelerando

Observe con atención la figura 6.1.1. Un tren se mueve con aceleración constante a en un movimiento rectilíneo. Dentro del tren hay un péndulo formado por una cuerda de largo ℓ y una masa m . Por como hemos definido el sistema podemos hacer el siguiente mapeo de las coordenadas

$$\begin{aligned} x_0 &= x + \frac{1}{2}at^2 & y_0 &= y \\ \dot{x}_0 &= \dot{x} + at & \dot{y}_0 &= \dot{y} \end{aligned}$$

donde x e y son las coordenadas de la masa m dentro del tren y medidas desde el pivote del péndulo. La transformación en y no cambia puesto que el tren no está acelerando en el eje y . Luego, el lagrangiano de nuestro sistema debe estar dado por

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2}(\dot{x}_0^2 + \dot{y}_0^2) - mgy_0$$

que al aplicar la transformación

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \frac{m}{2}((\dot{x} + at)^2 + \dot{y}^2) - mgy = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + 2\dot{x}at + a^2t^2 + \dot{y}^2) - mgy \\ &= \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - mgy + m\dot{x}at + \underbrace{\frac{m}{2}a^2t^2}_{\text{no afecta al lagrangiano}} \end{aligned}$$

Ahora, si definimos el ángulo φ de la figura 6.1.1 como coordenada generalizada y la definimos positiva en sentido horario, entonces también encontramos las relaciones

$$\left. \begin{aligned} x &= -\ell \sin \varphi \\ y &= -\ell \cos \varphi \end{aligned} \right\} \implies \dot{x}^2 + \dot{y}^2 = \ell^2 \dot{\varphi}^2$$

que al reemplazarlas en el lagrangiano este adopta la forma

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2}\ell^2 \dot{\varphi}^2 + mgl \cos \varphi - mat\ell \dot{\varphi} \cos \varphi$$

6.1. SISTEMAS DE REFERENCIAS NO INERCIALES: ACELERACIÓN LINEAL CONSTANTE

Figura 6.1.1

Al calcular las ecuaciones de movimiento para la coordenada φ notamos que

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi}$$

$$\frac{d}{dt} (m\ell^2 \dot{\varphi} - m a t \ell \cos \varphi) = m a t \ell \dot{\varphi} \sin \varphi - m g \ell \sin \varphi$$

$$m\ell^2 \ddot{\varphi} - m a \cos \varphi + \cancel{m a t \ell \dot{\varphi} \sin \varphi} = \cancel{m a t \ell \dot{\varphi} \sin \varphi} - m g \ell \sin \varphi$$

que nos deja finalmente como ecuación de movimiento

$$\ddot{\varphi} = -\frac{g}{\ell} \sin \varphi + \frac{a}{\ell} \cos \varphi \quad (6.1.1)$$

donde notamos que tenemos los dos típicos términos de la ecuación del péndulo simple además de un término extra debido a la elección de un sistema acelerado. Este término es el equivalente a haber agregado una fuerza ficticia.

Para este problema, no solo es interesante encontrar la ecuación de movimiento, también resultaría interesante intentar realizar pequeñas oscilaciones en torno a alguna solución estática. Para ello, tenemos que encontrar esta última, lo cual podemos hacer resolviendo la ecuación (6.1.1) para $\ddot{\varphi} = 0$, que nos deja que tenemos que resolver

$$0 = -\frac{g}{\ell} \sin \varphi + \frac{a}{\ell} \cos \varphi$$

de donde podemos aplicar el siguiente truco

$$-\frac{g}{\ell} \sin \varphi + \frac{a}{\ell} \cos \varphi = -\frac{\sqrt{g^2+a^2}}{\ell} \left(\frac{g}{\sqrt{g^2+a^2}} \sin \varphi - \frac{a}{\sqrt{g^2+a^2}} \cos \varphi \right)$$

A partir de esto, notamos que siempre

$$0 < \frac{g}{\sqrt{g^2+a^2}} < 1 \quad 0 < \frac{a}{\sqrt{g^2+a^2}} < 1$$

por lo que podemos definir un ángulo φ_0 tal que

$$\cos \varphi_0 = \frac{g}{\sqrt{g^2 + a^2}} \implies \sin \varphi_0 = \frac{a}{\sqrt{g^2 + a^2}}$$

entonces la ecuación de la solución estática queda

$$-\frac{\sqrt{g^2 + a^2}}{\ell} (\sin \varphi \cos \varphi_0 - \cos \varphi \sin \varphi_0) = 0$$

que, por propiedades de la trigonometría queda

$$\sin(\varphi - \varphi_0) = 0$$

de donde si queremos tomar la solución mas simple de todas, entonces

$$\varphi = \varphi_0 = \cos^{-1} \left(\frac{g}{\sqrt{g^2 + a^2}} \right)$$

Así es como hemos encontrado la solución estática. solución que depende de la aceleración del tren. Notemos que por el mismo método usado, entonces la ecuación de movimiento se puede reescribir como

$$\ddot{\varphi} = -\frac{\sqrt{g^2 + a^2}}{\ell} \sin(\varphi - \varphi_0)$$

de donde, si queremos realizar pequeñas oscilaciones en torno a φ_0 , definimos $\varphi(t) = \varphi_0 + \eta(t)$, por lo que, al aproximar el seno a primer orden, la ecuación de movimiento se transforma en

$$\ddot{\eta} + \frac{\sqrt{g^2 + a^2}}{\ell} \eta = 0$$

lo que nos deja ver que la frecuencia de pequeñas oscilaciones es

$$\omega^2 = \frac{1}{\ell} \sqrt{g^2 + a^2}$$

Por tanto, podemos observar que tanto la frecuencia de pequeñas oscilaciones como la solución estática se ven alteradas por la aceleración del tren. Además, note que si elegimos $a = 0$ recuperamos las típicas relaciones

$$\omega^2 = \frac{g}{\ell} \quad \varphi_0 = 0$$

§ 6.2

Sistemas de referencia no inerciales: rotaciones

6.2.1. Introducción y aclaraciones

Esta sección corresponde a objetos que se mueven en un sistema de referencia que está realizando una rotación pura, sin ningún tipo de traslación.

El enfoque que se usará a continuación es el que yo aprendí del profesor Máximo Bañados y que se puede ver en sus notas [1]. Este no es el enfoque tradicional, por lo que se recomienda tomarlo con cautela dependiendo de como usted esté aprendiendo estos contenidos. Que el enfoque aquí sea distinto no significa que los otros estén mal, son equivalentes e igual se llega a los mismos resultados, pero existen diferencias importantes en los cálculos que necesitan ser abordadas.

6.2.2. Rotaciones

Para describir las rotaciones necesitamos, nuevamente, algún mapeo entre las coordenadas \mathbf{r}_0 de un cuerpo en el sistema inercial y las coordenadas \mathbf{r} del sistema rotando.

Pensemos en el ejemplo concreto de un carrusel como el de la figura ?? y pensemos en el mismo carrusel fijo como un sistema de referencia. Una masa que se esté moviendo será observada por estos dos sistemas. Esto nos deja que si el carrusel este está rotando, entonces un cuerpo que se mueva en este va a estar en un sistema en rotación.

Digamos que estará rotando con respecto a su eje principal con velocidad angular ω . Notemos que se está produciendo una rotación con respecto al eje z . La figura ?? muestra también como se ven los dos sistemas de coordenadas. Y de la misma figura resulta evidente que la transformación entre las coordenadas x_0, y_0, z_0 y las coordenadas x, y, z está dada por

$$\begin{aligned} x_0 &= x \cos(\omega t) + y \sin(\omega t) \\ y_0 &= x \sin(\omega t) - y \cos(\omega t) \\ z_0 &= z \end{aligned}$$

Ahora, si definimos los vectores coordenados

$$\mathbf{r}_0(t) = \begin{pmatrix} x_0(t) \\ y_0(t) \\ z_0(t) \end{pmatrix} \quad \mathbf{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$$

entonces podemos relacionar estas rotaciones mediante una matriz

$$\begin{pmatrix} x_0(t) \\ y_0(t) \\ z_0(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin(\omega t) & \cos(\omega t) & 0 \\ \cos(\omega t) & -\sin(\omega t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$$

O lo mismo

$$\mathbf{r}_0(t) = R(t)\mathbf{r}(t) \tag{6.2.1}$$

En general, cualquier rotación podremos describirla mediante esta última relación, puesto que cualquier rotación pura la podemos describir mediante una matriz. A partir de ahora toda la teoría la trataremos mediante esa relación pero con una matriz general $R(t)$. En general, se denota a las matrices mediante letras mayúsculas y a los vectores con letras minúsculas. En estos apuntes observaremos que varias de las cantidades vectoriales se relacionan entre los sistemas inerciales y rotacionales mediante la relación

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_0(t) &= R(t)\mathbf{F}(t) \\ \mathbf{L}_0(t) &= R(t)\mathbf{L}(t) \\ \boldsymbol{\tau}_0(t) &= R(t)\boldsymbol{\tau}(t) \end{aligned} \tag{6.2.2}$$

Ahora intentaremos encontrar un simil de las ecuaciones de Newton usando este mapeo. Para ello necesitaremos encontrar un mapeo entre la aceleración de un cuerpo entre los dos sistemas, pues recordemos que la segunda ley de Newton está dada por

$$\mathbf{F}_0 = m\ddot{\mathbf{r}}_0$$

Antes de seguir, recordemos que una matriz de rotación R es una matriz ortonormal, lo que significa que $R^T = R^{-1}$ o también que $R^T R = \mathbb{1}$ con $\mathbb{1}$ la matriz identidad.

Ahora encontraremos, en primer lugar, el mapeo entre las velocidades. Derivando con respecto al tiempo la igualdad (6.2.1) tenemos que

$$\dot{\mathbf{r}}_0 = \dot{R}\mathbf{r} + R\dot{\mathbf{r}} \quad (6.2.3)$$

$$= R(\dot{\mathbf{r}} + R^T \dot{R}\mathbf{r}) \quad (6.2.4)$$

Para seguir, necesitamos entender que es realmente esa matriz $R^T \dot{R}$. Podremos notar que esta matriz es una matriz antisimétrica. De la propiedad de las matrices ortonormales podemos derivar la siguiente relación

$$\begin{aligned} R^T R &= I \quad \left/ \frac{d}{dt}(\right) \\ \dot{R}^T R + R^T \dot{R} &= 0 \\ R^T \dot{R} &= -\dot{R}^T R = -(R^T \dot{R})^T \end{aligned} \quad (6.2.5)$$

de donde podemos concluir que esta es una matriz antisimétrica. Ahora podemos definir una nueva matriz Ω como

$$\Omega = R^T \dot{R}$$

con la propiedad de que $\Omega^T = -\Omega$. Lo bueno de esto es que existe una relación entre las matrices antisimétricas y el producto cruz. Observemos que Ω es una matriz de 3×3 por el hecho de venir de una matriz de rotación en tres dimensiones. Luego, si Ω tiene la forma

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix}$$

entonces existe un vector $\boldsymbol{\omega}$ de componentes

$$\boldsymbol{\omega} = \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{pmatrix}$$

tal que realizar dos operaciones, el producto cruz con $\boldsymbol{\omega}$ y aplicar Ω sobre algún vector cualquiera \mathbf{u} son iguales

$$\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{u} = \Omega \mathbf{u}$$

o en ocasiones se suele escribir que $\Omega = \boldsymbol{\omega} \times$. Finalmente, nuestra relación entre las velocidades estará dada por

$$\dot{\mathbf{r}}_0 = R(\dot{\mathbf{r}} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) \quad (6.2.6)$$

donde la velocidad en el sistema rotando la definimos como

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$$

En la mayoría de textos se suele escribir la relación (6.2.6) como

$$\left(\frac{d}{dt}\right)_{\text{lab}} = \left(\frac{d}{dt}\right)_{\text{body}} + \boldsymbol{\omega} \times$$

afirmando que aplica para mapear la derivada de cualquier vector entre los dos sistemas. Nosotros **no** usaremos esa relación puesto que ignora el efecto de la matriz de rotación sobre los mismos vectores al calcular la derivada temporal.¹

Para encontrar la aceleración, vamos a derivar nuevamente la relación (6.2.3), de la que obtendremos que

$$\ddot{\mathbf{r}}_0 = \ddot{\mathbf{R}}\mathbf{r} + \dot{\mathbf{R}}\dot{\mathbf{r}} + \dot{\mathbf{R}}\dot{\mathbf{r}} + \mathbf{R}\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{R}(\ddot{\mathbf{r}} + 2\mathbf{R}^T\dot{\mathbf{R}}\dot{\mathbf{r}} + \mathbf{R}^T\ddot{\mathbf{R}}\mathbf{r})$$

de donde notamos que nuevamente aparece la matriz $\Omega = \mathbf{R}^T\dot{\mathbf{R}}$. Ahora necesitamos entender que es la matriz $\mathbf{R}^T\ddot{\mathbf{R}}$. Para ello, notemos lo siguiente

$$\mathbf{R}^T\ddot{\mathbf{R}} = \frac{d}{dt}(\mathbf{R}^T\dot{\mathbf{R}}) - \dot{\mathbf{R}}^T\dot{\mathbf{R}}$$

de donde notamos nuevamente la matriz Ω y, notando que de la relación (6.2.5) podemos desprender que $\dot{\mathbf{R}}^T = -\mathbf{R}^T\dot{\mathbf{R}}\mathbf{R}^T$, entonces

$$\mathbf{R}^T\ddot{\mathbf{R}} = \frac{d}{dt}(\Omega) - (-\mathbf{R}^T\dot{\mathbf{R}}\mathbf{R}^T)\dot{\mathbf{R}} = \dot{\Omega} + \Omega\Omega$$

pero si recordamos la relación $\Omega = \boldsymbol{\omega} \times$, entonces nuestra aceleración en realidad queda finalmente como

$$\ddot{\mathbf{r}}_0 = \mathbf{R}(\ddot{\mathbf{r}} + 2\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{r}} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}))$$

Para encontrar una segunda ley de Newton para un sistema rotando necesitamos encontrar alguna relación del tipo

$$\mathbf{F} = m\ddot{\mathbf{r}}$$

Recordemos que para el sistema inercial la segunda ley de Newton se da mediante la relación

$$\mathbf{F}_0 = m\ddot{\mathbf{r}}_0$$

Pero si reemplazamos $\ddot{\mathbf{r}}_0$ con la relación ya encontrada, podemos notar que la segunda ley de Newton toma la forma

$$\mathbf{F}_0 = m\mathbf{R}(\ddot{\mathbf{r}} + 2\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{r}} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}))$$

y multiplicando por \mathbf{R}^T

$$\underbrace{\mathbf{F}_{\text{real}} = \mathbf{R}^T\mathbf{F}_0}_{\text{fuerzas } \mathbf{F}_0 \text{ en las coordenadas rotando}} = m(\ddot{\mathbf{r}} + 2\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{r}} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}))$$

¹En realidad no lo ignora, puesto que están escritas en las mismas coordenadas. El libro [4] lo explica con mejor detalle. Es muy recomendado acudir a él para entender los distintos usos de la notación.

Entonces, despejando $m\ddot{\mathbf{r}}$ podemos encontrar que

$$\mathbf{F} - 2m\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{r}} - m\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r} - m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) = m\ddot{\mathbf{r}}$$

de donde escribimos la segunda ley de Newton en el sistema rotando como

$$\mathbf{F} = m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}_{\text{real}} + \mathbf{F}_{\text{cent}} + \mathbf{F}_{\text{cor}} + \mathbf{F}_{\text{eul}}$$

Finalmente, hemos encontrado una segunda ley de Newton aplicada al sistema de referencia rotando, donde \mathbf{F} es la fuerza neta en coordenadas del sistema rotando, \mathbf{F}_{real} son las fuerzas reales provocadas por interacciones reales en el sistema inercial (pero en coordenadas del sistema rotando), y las otras tres fuerzas corresponden a fuerzas ficticias que han aparecido por estar realizando una observación desde el sistema no inercial, las cuales hemos definido como

$$\mathbf{F}_{\text{cent}} = -m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) \quad \mathbf{F}_{\text{cor}} = -2m\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{r}} \quad \mathbf{F}_{\text{eul}} = -m\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}$$

Estas no son fuerzas reales, estas no son provocadas por ningun tipo de interacción, sin embargo, si podemos darles interpretaciones.

6.2.3. Fuerza centrífuga

$$\mathbf{F}_{\text{cf}} = -m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$$

Para interpretar la fuerza centrífuga, considere el dibujo de la figura ?? en donde consideraremos la rotación, por ejemplo, del planeta tierra la cual rota con respecto al polo norte. Para cualquier punto arbitrario sobre la superficie de la tierra, el producto entre $-\boldsymbol{\omega}$ y \mathbf{r} se va a ver como en la figura ?. Al calcular el producto cruz como un vector ortogonal a ellos dos, y nuevamente calcular un producto cruz con $m\boldsymbol{\omega}$, resulta en un vector fuerza mostrado también en la figura ?.

Observemos que, por tanto, la fuerza centrífuga es una que apunta siempre hacia afuera del planeta tierra pero es siempre perpendicular a $\boldsymbol{\omega}$, o sea al eje de rotación. En resumen, es una fuerza que nos aleja del eje de rotación instantáneo. También observamos que mientras más nos acercamos a los polos, más paralelos son $\boldsymbol{\omega}$ y \mathbf{r} , lo que va anulando el producto $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$ y, por tanto, anulando la fuerza centrífuga, mientras que cuando más cerca estamos del ecuador, mayor es el producto $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$ y, por tanto, mayor es la fuerza centrífuga.

En general, donde nos ubiquemos, la fuerza centrífuga es una fuerza que va a querer expulsarnos hacia afuera del origen del sistema de referencia. En el planeta tierra tiene la gracia de que se resta con la fuerza de gravedad, por lo que disminuye el peso. Solemos decir entonces que el *peso efectivo* es menor debido a la fuerza centrífuga.

También sucede que solo una componente de esta fuerza es en realidad paralela a la fuerza gravitacional, lo que deja una otra componente aparte que igualmente genera movimiento. Desde la perspectiva de la tierra esta componente lo que hace es empujarnos hacia el ecuador. Finalmente, cuando la fuerza centrífuga está perfectamente alineada con la gravedad (lo que sucede en el ecuador), el peso efectivo es el menor de todos que en cualquier punto de la tierra.

6.2.4. Fuerza de Euler

$$\mathbf{F}_{\text{eul}} = -m\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}$$

La fuerza de Euler es aquella que aparece en sistemas que rotan con alguna aceleración angular $\boldsymbol{\alpha} = \dot{\boldsymbol{\omega}} \neq 0$. Esta fuerza es el equivalente a la fuerza ficticia que sentimos cuando vamos en un auto que está acelerando.

Imaginemos el caso de una niña que está en un carrusel que realiza una única rotación en torno a un eje fijo. Al inicio del movimiento, el carrusel empieza a acelerar con una aceleración angular que no solo está en la misma dirección que su velocidad angular, sino que también está en el mismo sentido que ésta.

Es en este caso que si observamos el producto entre $-\dot{\boldsymbol{\omega}}$ y \mathbf{r} es que este tiene la dirección mostrada en la figura ???. Finalmente, si observamos la fuerza de Euler tiene un sentido que va opuesto hacia donde la niña se está moviendo, por lo que esta siente una fuerza ficticia que la está tirando en sentido opuesto hacia donde se está moviendo. Es justamente el análogo de la fuerza ficticia que se siente en un auto que está acelerando.

Si se realiza el mismo análisis para cuando el carrusel está desacelerando, o sea que la aceleración angular tiene sentido opuesto a la velocidad angular, entonces vemos que el producto vectorial entre $-\dot{\boldsymbol{\omega}}$ y \mathbf{r} , esta vez observamos que la fuerza de Euler, como se muestra en la figura ??, apunta hacia adelante de la niña. Cuando el carrusel está desacelerando la niña siente una fuerza que la empuja hacia adelante. Equivalentemente, cuando vamos en un auto que está desacelerando sentimos una fuerza que nos empuja hacia adelante.

6.2.5. Efecto y fuerza de Coriolis

$$\mathbf{F}_{\text{cor}} = -2m\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{r}}$$

Esta puede ser tal vez la fuerza mas extraña de interpretar (lo es). Posteriormente en los ejercicios veremos dos efectos de la fuerza de coriolis sobre el movimiento: la caída libre y el *Péndulo de Foucault*.²

Para entender el efecto coriolis se recomienda hacer uso de la siguiente simulación: <https://www.falstad.com/coriolis/> Esta muestra la trayectoria $\mathbf{r}_0(t)$ desde la perspectiva del marco inercial y desde el que rota con la tierra y también la trayectoria $\mathbf{r}(t)$ desde la perspectiva el marco inercial y desde el que rota con la tierra. Procedamos con la explicación.

Observamos que, a diferencia de la fuerza centrífuga y la fuerza de Euler que dependen directamente de la posición de un cuerpo en el marco rotando, la fuerza de Coriolis depende de la velocidad que que un cuerpo tenga en el marco rotando. Al ir con un producto cruz con $\boldsymbol{\omega}$, habrá fuerza de Coriolis solamente mientras la velocidad no sea paralela al eje de rotación, el cual es el caso de una persona que está ubicada sobre el ecuador y se dirige a los polos del planeta tierra.

Luego tenemos el caso de una velocidad que va directo hacia el eje, o sea, por ejemplo, nos movemos hacia alguno de los polos. En este caso, el producto vectorial va a resultar en

²El péndulo de Foucault es un ejercicio hermoso. Sirve para demostrar que la tierra no es plana, puesto que el efecto cambia según el hemisferio en el que nos encontremos.

alguna fuerza que apunta en el mismo sentido que la rotación. Por ejemplo, si me estuviera acercando hacia el polo norte, estaría sintiendo una fuerza que me movería hacia el este.

Siguiendo, tenemos el caso de una velocidad que va directo hacia afuera del eje de rotación, por ejemplo, cuando nos alejamos de los polos y nos movemos hacia el ecuador. En ese caso, el producto vectorial nos resulta en una fuerza que nos mueve en sentido opuesto a la rotación. Por ejemplo, si me alejo del polo norte, siento una fuerza que me tira hacia el oeste. Otro ejemplo es un cuerpo en el ecuador que es arrojado hacia arriba. Cuando lo arrojamos hacia arriba va a tener su velocidad hacia arriba, y el producto cruz va a generar una fuerza de coriolis que lo va a empujar hacia el este.

En general³, esta fuerza es una consecuencia de irse acercando o alejando al eje de rotación. Sabemos, por primera ley de Newton, que en el laboratorio el objeto que se mueva hacia una cierta dirección tiende a mantener su velocidad constante. Sin embargo, en un sistema de referencia rotando, cada punto se mueve a una velocidad tangencial (en el laboratorio) diferente respecto del eje de rotación. Mientras más lejos del eje, mayor velocidad tangencial. El hecho de que en el laboratorio un cuerpo quiera mantener su velocidad implica que, al irse acercando al eje de rotación, debe haber alguna fuerza en el sistema rotando que compense el cambio de velocidad producido.

6.2.6. Sobre las notaciones de la velocidad en libros y estos apuntes

Los procedimientos aquí usados con matrices de rotación difieren de la de los libros en que...(so)

§ 6.3

Los ángulos de Euler

6.3.1. Las rotaciones

Para poder entender esta sección, se recomienda hacer uso de este link de Geogebra: <https://www.geogebra.org/3d/d5gytgzf> y de las figuras ??.

Antes de introducir la idea, pensemos en algún cuerpo de tres dimensiones moviéndose en el espacio. Preguntémosnos lo siguiente: ¿Cuántos grados de libertad tiene ese objeto? Por supuesto, va a tener por lo menos tres, uno para cada coordenada espacial. Va a poder moverse en lo largo, en lo ancho y en lo alto. Pero además, si es un cuerpo en tres dimensiones, este además va a tener una orientación determinada. Esto significa que vamos a tener que agregar otros tres grados de libertad. ¿Por qué tres? Porque si imaginamos que en su centro ubicamos tres ejes coordenados X , Y y Z , entonces podemos realizar rotaciones en torno a estos tres ejes para cambiar su orientación.

Los ángulos de Euler son una forma de describir rotaciones en tres dimensiones. Para ello, existen muchas convenciones distintas sobre los ángulos de Euler. En estos apuntes se

³Para más generalidad, se recomienda acudir a los libros, o también una buena ayuda es https://en.wikipedia.org/wiki/Coriolis_force

usarán los de la convención Z-X-Z (o convención 3-1-3, ZXZ o ZX'Z'' dependiendo del texto). Entenderemos en las proximas líneas el uso de estas letras.

Observe la figura ???. Nuestra intención será describir rotaciones intrínsecas para poder transformar el sistema de referencia de laboratorio $X_0Y_0Z_0$ en el sistema fijo al cuerpo que está rotando XYZ. Para simplificar el problema, supongamos que ambos sistemas de referencia comparten el mismo origen.

Para empezar a realizar las rotaciones, dibujemos el plano XY y el plano X_0Y_0 . La intersección entre estos dos planos se llama *línea de nodos*, y es la que va a servir para realizar la primera rotación. La línea de nodos va a formar un ángulo ϕ con respecto al eje X_0 . Entonces procederemos, como primera rotación, a realizar una rotación en torno al eje Z_0 descrita por la matriz

$$R_1(\phi) = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Que nos va a dejar nuevos ejes que llamaremos $X'Y'Z'$. Observamos que ahora el eje X' coincide con la línea de nodos.

Para la segunda rotación queremos que el plano $X'Y'$ coincida con el plano XY. Para ello realizaremos una rotación en torno al eje X' (o equivalentemente a la línea de nodos) en un ángulo θ descrita por la matriz de rotación

$$R_2(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

que nos va a dejar unos nuevos ejes que llamaremos $X''Y''Z''$.

Ahora que ajustamos ambos planos para que coincidieran, solo tenemos que realizar una última rotación en torno al eje Z'' en un ángulo ψ para poder alinear los ejes X'' e Y'' con los ejes X e Y. Esta rotación estará descrita por la matriz

$$R_3(\psi) = \begin{pmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

En total, por cada una de estas rotaciones, hemos descrito un total de cuatro ternas de ejes:

- $X_0Y_0Z_0$ Los de laboratorio antes de realizar las rotaciones
- $X'Y'Z'$ Por realizar la rotación con ϕ
- $X''Y''Z''$ Por realizar la rotación con θ
- XYZ Los ejes fijos al cuerpo obtenidos por realizar la última rotación con ψ

dejándonos un total de tres matrices de rotación. Estos tres ángulos usados para describir las rotaciones son los *ángulos de Euler*.

Cada uno de estos ángulos describe tres efectos que se producen en las rotaciones, por ejemplo, del planeta tierra: la rotación intrínseca, la precesión y la nutación. La rotación intrínseca corresponde (intuitivamente) a realizar una rotación sobre si mismo y está descrita por el ángulo ψ . La precesión corresponde a la rotación que se realiza en torno a uno de

los ejes de laboratorio que, en este caso, está descrita por el ángulo ϕ . Finalmente, la nutación generalmente corresponde a un "bailoteo" que realiza un cuerpo acercándose y alejándose del eje de rotación de laboratorio, lo cual, en este caso, va a estar descrito por el ángulo θ .

Todo esto está bien, pero aun tenemos un problema. El mapeo entre ambos sistemas rotando está dado por una **única** matriz de rotación $R(t)$. Por ende, va a ser necesario que encontremos una única matriz de rotación a partir de las tres matrices anteriores.

Recordemos que después de cada rotación podemos relacionar las coordenadas de laboratorio con las del sistema rotado con una matriz de rotación R mediante la relación

$$\mathbf{r}'(\text{laboratorio}) = R \mathbf{r}(\text{rotado})$$

o equivalentemente

$$\mathbf{r}(\text{rotado}) = R^T \mathbf{r}'(\text{laboratorio})$$

(recordar $R^T = R^{-1}$). Con esto, intentaremos encontrar las coordenadas en el sistema rotado por cada transformación que hagamos.

Digamos que en cada sistema de referencia podemos asociar las coordenadas de un vector cualquiera como

- $X_0Y_0Z_0 : (x_0, y_0, z_0)$
- $X'Y'Z' : (x', y', z')$
- $X''Y''Z'' : (x'', y'', z'')$
- $XYZ : (x, y, z)$

Entonces podemos relacionar las coordenadas en $X_0Y_0Z_0$ con las medidas en $X'Y'Z'$ al realizar la primera rotación con ϕ mediante

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = R_1^T(\phi) \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$$

Podemos relacionar las coordenadas de $X'Y'Z'$ con las de $X''Y''Z''$ al realizar la segunda rotación con θ mediante

$$\begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix} = R_2^T(\theta) \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

Y finalmente podemos relacionar las coordenadas de $X''Y''Z''$ con las de XYZ al realizar la tercera rotación con ψ mediante

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = R_3^T(\psi) \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix}$$

Esto, por supuesto, nos hace relacionar las coordenadas de laboratorio $X_0Y_0Z_0$ con las fijas al cuerpo XYZ mediante la relación

$$\mathbf{r} = R_3^T(\psi)R_2^T(\theta)R_1^T(\phi)\mathbf{r}_0$$

donde finalmente

$$\mathbf{r}_0 = R_1(\phi)R_2(\theta)R_3(\psi)\mathbf{r}$$

donde por fin podemos encontrar nuestra matriz de rotación como

$$R_E(\phi, \theta, \psi) = R_1(\phi)R_2(\theta)R_3(\psi)$$

y el mapeo entre las coordenadas de laboratorio y fijas al cuerpo está dado por

$$\mathbf{r}_0(t) = R_E(\phi, \theta, \psi)\mathbf{r}$$

donde, obviamente, la dependencia temporal está en la matriz $R_E(t)$ debido a la dependencia temporal de los tres ángulos de Euler.

El cálculo de $R_E(\phi, \theta, \psi)$ generalmente resulta bastante complicado de hacer a mano. Por ello, se recomienda hacer los cálculos con computador. Eso debiera dar el siguiente resultado para la matriz de rotación

$$R_E = \begin{pmatrix} \cos \psi \cos \phi - \cos \theta \sin \phi \sin \psi & -\sin \psi \cos \phi - \cos \theta \sin \phi \cos \psi & \sin \theta \sin \phi \\ \cos \psi \sin \phi + \cos \theta \cos \phi \sin \psi & -\sin \psi \sin \phi + \cos \theta \cos \phi \cos \psi & -\sin \theta \cos \phi \\ \sin \theta \sin \psi & \sin \theta \cos \psi & \cos \theta \end{pmatrix}$$

6.3.2. La velocidad angular

Con la matriz de rotación ya encontrada, podemos encontrar el vector velocidad angular a partir del producto $R_E^T \dot{R}_E$. Nuevamente, este es un producto que va a ser extremadamente complicado y tedioso de calcular. Pero lo que mas importa es que el resultado de hacer eso deja que el vector velocidad angular expresado en función de los ángulos de Euler es

$$\boldsymbol{\omega} = \begin{pmatrix} \dot{\theta} \cos \psi + \dot{\phi} \sin \psi \sin \theta \\ -\dot{\theta} \sin \psi + \dot{\phi} \cos \psi \sin \theta \\ \dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta \end{pmatrix}$$

Observemos que cada componente de la velocidad angular la podemos ubicar sobre cada uno de los ejes de rotación considerando cada derivada temporal asociada. Por eso nuestro vector velocidad angular también lo podemos escribir como

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\phi} \hat{z}_0 + \dot{\theta} \hat{x}' + \dot{\psi} \hat{z}$$

Para entender esto observe la figura ?? con detención.

Es necesario hacer énfasis en que cada uno de los vectores \hat{z}_0 , \hat{x}' y \hat{z} pueden estar escritos en las coordenadas de laboratorio tanto como en las del cuerpo. Si escribimos los vectores en las coordenadas del cuerpo obtendremos la expresión anterior. Si escribimos los vectores en las coordenadas de laboratorio vamos a ver que $\boldsymbol{\omega}$ tiene la forma

$$\boldsymbol{\omega}_{\text{lab}} = \begin{pmatrix} \dot{\theta} \cos \phi + \dot{\psi} \sin \phi \sin \theta \\ \dot{\theta} \sin \phi - \dot{\psi} \cos \phi \sin \theta \\ \dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta \end{pmatrix}$$

Es un buen ejercicio demostrar esto. No es tan difícil así que queda de tarea.

§ 6.4

Sólido rígido: Su energía cinética y el tensor de inercia

6.4.1. ¿Qué es un sólido rígido?

Un sólido es un cuerpo que corresponde al conjunto formado por muchas partículas de masa m_i cada una. Esto resulta intuitivo. Sin embargo, no todos los sólidos reciben el adjetivo de *rígido*. Por ejemplo, una banda elástica es un sólido, pero no es rígido.

Bajo esta lógica, un sólido rígido sería aquel que no se deforma una vez que se aplica algún tipo de fuerza y/o transformación a cada una de sus partículas. Esto significaría que la distancia entre cada una de sus partículas se mantiene constante. Si dos partículas del sólido tienen posiciones $\mathbf{r}_i(t)$ y $\mathbf{r}_j(t)$ respectivamente en relación a algún origen de coordenadas, la condición anterior se expresa matemáticamente como

$$|\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_j(t)| = c_{ij}$$

donde c_{ij} es una constante para cualquier instante de tiempo. Estas constantes no tienen por qué ser las mismas, pero si lo único que interesa es que se mantengan constantes a lo largo del tiempo.

6.4.2. Rotaciones del sólido rígido

Para seguir, consideremos un sólido rígido de N partículas, del cual denotaremos la masa de la i -ésima partícula por m_i . Consideremos un sistema de referencia inercial S_0 del cual mediremos la posición de la i -ésima partícula del sólido como $\mathbf{r}_{i0}(t)$.

Ahora imaginemos que el sólido está realizando una rotación pura en torno al origen del sistema S_0 . O sea, es una rotación con respecto a un punto fijo del cual no se cambia su distancia. Consideremos un nuevo sistema de referencia S que va a estar fijo con respecto al sólido, y por tanto va a estar rotando junto con él. Llamaremos $\mathbf{r}_i(t)$ a la posición de la i -ésima partícula en relación al sistema S . Puesto que S está fijo en relación al sólido, cada una de las partículas de este va a tener una posición constante con respecto a este sistema. Debido a esto, escribiremos las \mathbf{r}_i sin la dependencia del tiempo, puesto que son constantes.

Observemos que si estamos describiendo una rotación con respecto a un punto fijo, entonces podemos relacionar las dos posiciones con una matriz $R(t)$ que describe la rotación mediante la relación

$$\mathbf{r}_{i0}(t) = R(t)\mathbf{r}_i, \quad i = 1, \dots, N \quad (6.4.1)$$

También podemos notar que la matriz de rotación es la misma para todas las partículas. Este hecho nos permite demostrar que bajo esta transformación el sólido rota rígidamente, puesto que

$$|\mathbf{r}_{i0}(t) - \mathbf{r}_{j0}(t)| = |R(t)(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)| \stackrel{|\mathbf{Ra}|=|\mathbf{a}|}{=} |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j| = c_{ij}$$

donde hemos usado la propiedad de que una matriz de rotación deja invariante la norma de un vector. Demostrar esta propiedad no es difícil y sería buen ejercicio para ti que estas leyendo esto.

6.4.3. Energía cinética

Recordemos que el enfoque usado en la mayor parte de estos apuntes es el enfoque lagrangiano. Este necesita describir las energías cinética y potencial. Nuestro objetivo será encontrar la primera para un sólido rígido que describe una rotación con respecto a un punto fijo en el espacio, de modo que se pueda relacionar con las rotaciones que se realicen.

Recordemos que la energía cinética del total de partículas y, por lo tanto, la energía del sólido la calculamos como

$$K = \sum_i \frac{1}{2} m_i (\dot{\mathbf{r}}_{i0})^2$$

Es necesario recordar que justamente la energía cinética se debe calcular desde un sistema inercial. Para calcular las velocidades derivemos en el tiempo la relación (6.4.1). Esto te deja que

$$\dot{\mathbf{r}}_{i0}(t) = \dot{R}(t) \mathbf{r}_i = R \underbrace{(R^T \dot{R})}_{\boldsymbol{\omega}} \mathbf{r}_i = R(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i)$$

Así, la energía cinética, escribiendo el cuadrado como un producto punto, se puede escribir como

$$K = \sum_i \frac{1}{2} m_i (\dot{\mathbf{r}}_{i0} \cdot \dot{\mathbf{r}}_{i0}) = \sum_i \frac{1}{2} m_i (R(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i)) \cdot (R(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i))$$

de donde podemos usar la propiedad de que una rotación deja invariante el producto punto, por lo que

$$K = \sum_i \frac{1}{2} m_i (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i) \cdot (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i)$$

Aquí podemos usar una propiedad que nos dice que

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{d}) - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{d})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})$$

Por lo que la energía cinética es

$$K = \sum_i \frac{1}{2} m_i ((\boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{\omega}) \mathbf{r}_i^2 - (\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r}_i)(\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r}_i))$$

De aquí podemos usar la notación para el producto punto en dos formas distintas, que son

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 = \sum_a x_a y_a = \sum_{a,b} \delta_{ab} x_a y_b$$

lo que, considerando que \mathbf{r}_i^2 es simplemente un escalar cualquiera, entonces

$$\begin{aligned} K &= \sum_i \frac{1}{2} m_i \left(\sum_{a,b} \omega_a \omega_b \delta_{ab} \mathbf{r}_i^2 - \left(\sum_a \omega_a r_{ia} \right) \left(\sum_b \omega_b r_{ib} \right) \right) \\ &= \sum_i \frac{1}{2} m_i \sum_{a,b} \omega_a \omega_b (\mathbf{r}_i^2 \delta_{ab} - r_{ia} r_{ib}) \end{aligned}$$

e intercambiando el orden de las sumas

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2} \sum_{a,b} \omega_a \omega_b \sum_i m_i (\mathbf{r}_i^2 \delta_{ab} - r_{ia} r_{ib}) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{a,b} I_{ab} \omega_a \omega_b \end{aligned}$$

Finalmente, podemos definir

$$\mathbf{I} = (I_{ab}), \quad a, b = 1, 2, 3$$

como el *tensor de inercia* que a su vez está definido por

$$I_{ab} = \sum_i m_i (\mathbf{r}_i^2 \delta_{ab} - r_{ia} r_{ib})$$

lo que nos permite escribir la energía cinética de un cuerpo describiendo rotaciones puras con respecto a un punto fijo como

$$K = \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}^T \mathbf{I} \boldsymbol{\omega} \quad (6.4.2)$$

(lo que se parece mucho a cuando escribíamos que $K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I \omega^2$).

§ 6.5

El tensor de inercia

En este punto resulta necesario recordar que el tensor de inercia lo calculamos con respecto a algún punto fijo. Esto nos deja ver que el tensor de inercia, en primer lugar, depende del origen de coordenadas que elijamos y, por lo tanto, de la distribución de cada una de las masas m_i , y en segundo lugar, si miramos la dependencia

$$I_{ab} = \sum_i m_i (\mathbf{r}_i^2 \delta_{ab} - r_{ia} r_{ib}) \quad (6.5.1)$$

notamos que este no depende de como sean las rotaciones que se estén realizando, puesto que los vectores \mathbf{r}_i son todos constantes. Luego, el tensor de inercia tiene componentes que llamaremos

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{11} & I_{12} & I_{13} \\ I_{21} & I_{22} & I_{23} \\ I_{31} & I_{32} & I_{33} \end{pmatrix}$$

También notemos de la definición (6.5.1) que el tensor de inercia es simétrico, y esto debido a que $I_{ab} = I_{ba}$.

Para el cálculo del tensor de inercia, escribimos que

$$\begin{aligned} (r_{i1}, r_{i2}, r_{i3}) &= (x_i, y_i, z_i) \\ \mathbf{r}_i^2 &= x_i^2 + y_i^2 + z_i^2 \end{aligned}$$

Figura 6.5.1

lo que nos permite encontrar que algunas de las componentes del tensor de inercia son

$$\begin{aligned}
 I_{xx} &= \sum_i m_i (y_i^2 + z_i^2) & I_{xy} &= - \sum_i m_i x_i y_i = I_{yx} \\
 I_{yy} &= \sum_i m_i (x_i^2 + z_i^2) & I_{yz} &= - \sum_i m_i y_i z_i = I_{zy} \\
 I_{zz} &= \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2) & I_{xz} &= - \sum_i m_i x_i z_i = I_{zx}
 \end{aligned}$$

Consideremos por ejemplo que queremos calcular el tensor de inercia de un sistema conformado por dos partículas puntuales de masas m ubicadas a una distancia r del origen sobre los ejes X e Y como lo muestra la figura 6.5.1.

Notamos que estas dos masas tienen coordenadas $(r, 0, 0)$ y $(0, r, 0)$. Por ello si calculamos las entradas fuera de las diagonales del tensor de inercia notamos que $I_{xy} = I_{yz} = I_{xz} = 0$. Y si calculamos las entradas de las diagonales

$$\begin{aligned}
 I_{xx} &= m(0^2 + 0^2) + m(r^2 + 0^2) = mr^2 \\
 I_{yy} &= m(r^2 + 0^2) + m(0^2 + 0^2) = mr^2 \\
 I_{zz} &= m(r^2 + 0^2) + m(0^2 + r^2) = 2mr^2
 \end{aligned} \tag{6.5.2}$$

y nuestro tensor de inercia es

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} mr^2 & 0 & 0 \\ 0 & mr^2 & 0 \\ 0 & 0 & 2mr^2 \end{pmatrix}$$

Como ejercicio para antes de entrar a la siguiente subsección responda la siguiente pregunta: ¿Qué forma adopta la energía cinética si se hacen rotaciones con respecto a cada eje? O sea, pruebe a realizar rotaciones tales que $\omega = \omega_1 \hat{x}$, $\omega = \omega_2 \hat{y}$ y $\omega = \omega_3 \hat{z}$.

6.5.1. Interpretación de las entradas del tensor de inercia

Recordemos cuando realizábamos rotaciones con respecto a un eje fijo. En esos casos, escribíamos la energía cinética como

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2$$

donde ω era el escalar velocidad angular y I era el escalar momento de inercia. Algo parecido sucede en el ejemplo mencionado en la subsección anterior.

Probemos a realizar rotaciones con respecto a cada uno de los ejes coordenados. Primero, si hacemos una rotación con respecto al eje X con velocidad angular ω_1 , la energía cinética debe quedar como

$$K_1 = \frac{1}{2} (\omega_1 \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} mr^2 & 0 & 0 \\ 0 & mr^2 & 0 \\ 0 & 0 & 2mr^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} mr^2 \omega_1^2$$

un calculo similar muestra que para rotaciones con respecto a los ejes Y y Z las energías cinéticas toman la forma

$$K_2 = \frac{1}{2}mr^2\omega_2^2 \quad K_3 = \frac{1}{2}2mr^2\omega_3^2 = mr^2\omega_3^2$$

Observe que si hubiésemos elegido calcular la energía cinética mediante escalares, los cálculos de los escalares momentos de inercia hubiesen coincidido con los cálculos realizados en (6.5.2), lo que nos hubiese derivado a encontrar las mismas energías cinéticas. Podemos concluir que los elementos de las diagonales del tensor de inercia coinciden con los momentos de inercia calculados de considerar rotaciones en torno a los ejes X, Y y Z .

6.5.2. Tensor de inercia de un sólido continuo

Para un sólido continuo, o sea un sólido que va a tener infinitas/un continuo de partículas, este no necesariamente va a tener todo su conjunto de partículas igualmente distribuidas. Por tanto, si queremos calcular la masa total del sólido necesitaremos también su densidad. Esta última dependerá de en que parte del sólido nos encontremos, por lo que en general escribimos una dependencia en la posición como $\rho(\mathbf{r}) = \rho(x, y, z)$. sabemos que la manera que tenemos de calcular la masa total M del sólido es mediante

$$M = \iiint_V \rho(\mathbf{r}) dV$$

Ahora digamos que queremos calcular el tensor de inercia de todo el sólido continuo. Para ello, dividamos el sólido en muchas muchas partes pequeñas de pequeñas masas de valor Δm_i . Cada una de estas pequeñas masas va a tener una cierta posición \mathbf{r}_i , y cada una de estas pequeñas masas va a tener un tensor de inercia asociada a una partícula puntual con una pequeña entrada ΔI_{ab}^i . De la definición (6.5.1) podemos calcular cada una de estas entradas como

$$\Delta I_{ab}^i = \Delta m_i(\mathbf{r}_i^2 \delta_{ab} - r_{ia}r_{ib})$$

La entrada I_{ab} del tensor de inercia puede tener una forma complicada segun la densidad del cuerpo, sin embargo, una buena aproximación para esta será realizar la suma sobre todas las ΔI_{ab}^i calculadas anteriormente. Esto es

$$I_{ab} \approx \sum_i \Delta I_{ab}^i = \sum_i \Delta m_i(\mathbf{r}_i^2 \delta_{ab} - r_{ia}r_{ib})$$

Una manera de mejorar la aproximación es realizar mas y mas divisiones del sólido, realizando así mas sumas. Toda la logica usada aqui es la misma lógica que se aplica para convertir una suma en una integral. Finalmente, la suma anterior se convierte una integral y nos permite afirmar que en un sólido continuo el tensor de inercia tiene componentes

$$I_{ab} = \int (\mathbf{r}^2 \delta_{ab} - r_a r_b) dm$$

o bueno, si sabemos que $dm = \rho(\mathbf{r}) dV$, entonces

$$I_{ab} = \iiint_V \rho(\mathbf{r})(\mathbf{r}^2 \delta_{ab} - r_a r_b) dV$$

Y todas las componentes las calculamos como

$$\begin{aligned} I_{xx} &= \int (y^2 + z^2) dm & I_{xy} &= - \int xy dm = I_{yx} \\ I_{yy} &= \int (x^2 + z^2) dm & I_{yz} &= - \int yz dm = I_{zy} \\ I_{zz} &= \int (x^2 + y^2) dm & I_{xz} &= - \int xz dm = I_{zx} \end{aligned}$$

A continuación mostraré el tensor de inercia de algunos de los sólidos más comunes, para los cuales asumiremos una densidad constante. Se dejarán las bases de los cálculos que se deben hacer para obtenerlos, pero estos cálculos se dejarán como ejercicio para el lector. Una lista más amplia de ejemplos se puede encontrar en https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Momentos_de_inercia.

La esfera

En una esfera maciza de masa M y radio R , si calculamos su tensor de inercia con respecto a su centro geométrico, la región sobre la que tenemos que integrar es $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$. Puesto que la esfera tiene (duh) simetría esférica, podemos facilitar los cálculos del tensor de inercia usando coordenadas esféricas, de modo que la región sobre la que haya que integrar sea $V = \{(r, \theta, \varphi) : 0 \leq r \leq R, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi\}$, y nuestro diferencial de volumen resulta $dV = r^2 \sin \varphi d\theta d\varphi dr$, y cada una de las componentes del tensor de inercia se calcula como

$$I_{ab} = \int_0^R \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \rho (\mathbf{r}^2 \delta_{ab} - r_a r_b) r^2 \sin \varphi d\theta d\varphi dr$$

Esto da como resultado que

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5}MR^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{5}MR^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{5}MR^2 \end{pmatrix}$$

El cilindro

Para un cilindro macizo de masa M , altura h y radio basal R , su tensor de inercia con respecto a su centro geométrico se puede calcular usando coordenadas cilíndricas. Supongamos que el cilindro se encuentra a lo largo del eje Z . Finalmente el cálculo que hay que hacer para cada entrada del tensor de inercia es

$$I_{ab} = \int_{-h}^h \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho (\mathbf{r}^2 \delta_{ab} - r_a r_b) r dr d\theta dz$$

Lo que deja como resultado

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} \frac{1}{12}M(3R^2 + h^2) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{12}M(3R^2 + h^2) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2}MR^2 \end{pmatrix}$$

La varilla delgada y el disco macizo

La varilla delgada corresponde simplemente al caso de un cilindro con $R = 0$ y el disco macizo corresponde al caso del cilindro con $h = 0$.

La caja rectangular

Consideremos una caja rectangular de dimensiones a , b y c y masa M . Puesto que tiene simetría cartesiana, podemos calcular su tensor de inercia con respecto a su centro geométrico como

$$I_{ab} = \int_{-c/2}^{c/2} \int_{-b/2}^{b/2} \int_{-a/2}^{a/2} \rho (\mathbf{r}^2 \delta_{ab} - r_a r_b) dx dy dz$$

que deja como resultado

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} \frac{1}{12}M(b^2 + c^2) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{12}M(a^2 + c^2) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{12}M(a^2 + b^2) \end{pmatrix}$$

6.5.3. Los ejes principales

Hemos aclarado anteriormente que las entradas del tensor de inercia van a depender en general de tres factores: los ejes coordenados elegidos (y por tanto su orientación), el punto elegido y la distribución de las masas. Debido a esto, en general, el tensor de inercia va a tener seis entradas linealmente independiente entre ellas.

Sin embargo, recordemos que el tensor de inercia es, en realidad, una matriz simétrica ($I_{ab} = I_{ba}$). Un teorema del álgebra lineal nos dice que toda matriz simétrica es diagonalizable y, además, de manera ortonormal. Esto nos permite afirmar que siempre vamos a poder encontrar unos ejes de modo que el tensor de inercia sea diagonal. A estos se les llama *los ejes principales*. Veamos como encontrarlos.

Recordemos que lo que queremos hacer es, dado algún cierto tensor de inercia \mathbf{I} calculado para cierta orientación de los ejes coordenados, es encontrar algún

$$\mathbf{I}_d = \begin{pmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{pmatrix}$$

para una nueva orientación de los ejes determinada por una matriz

$$R = (\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \mathbf{v}_3)$$

A los valores I_1 , I_2 y I_3 se les llama *momentos de inercia principales*. Notemos que la matriz R , al determinar ejes coordenados, tiene que ser una matriz ortonormal, lo que finalmente nos dice que esta es una matriz de rotación, lo que tiene sentido, puesto que queremos rotar los ejes originales para orientarlos a los ejes principales.

Es necesario hacer un comentario. La energía cinética depende de la rapidez de un cuerpo. Esta última siempre debe dar como resultado el mismo número, independiente de la selección de coordenadas, y esto puesto que la rapidez es una norma de un vector, y ante cualquier

orientación que elijamos de los ejes, la norma de un vector se debe mantener invariante, pues el mismo objeto físico en cualquier sistema de coordenadas. En resumen, la energía cinética debe ser la misma independiente de la orientación de los ejes que usamos. Para ello, reescribiremos la ecuación (6.4.2) en función del nuevo tensor de inercia \mathbf{I}_d y la misma velocidad angular $\boldsymbol{\omega}$ escrita en los ejes con la nueva orientación.

Si $\boldsymbol{\omega}'$ es el vector velocidad angular escrito en las nuevas coordenadas, entonces este debe estar relacionado con el vector $\boldsymbol{\omega}$ escrito en las coordenadas antiguas mediante

$$\boldsymbol{\omega}' = R^{-1}\boldsymbol{\omega} = R^T\boldsymbol{\omega}$$

Si esta elección de ejes nos deja el tensor \mathbf{I}_d , entonces la energía cinética se debe poder calcular también como

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^T\mathbf{I}\boldsymbol{\omega} = \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}'^T\mathbf{I}_d\boldsymbol{\omega}' \\ &= \frac{1}{2}(R^T\boldsymbol{\omega})^T\mathbf{I}_d(R^T\boldsymbol{\omega}) \\ &= \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^T(R\mathbf{I}_dR^T)\boldsymbol{\omega} \end{aligned}$$

Puesto que la energía cinética debe ser siempre la misma, esto indica que la relación entre los tensores de inercia debe ser

$$\mathbf{I} = R\mathbf{I}_dR^T$$

o equivalentemente

$$\mathbf{I}R = R\mathbf{I}_d$$

Esta ecuación se cumplirá para cada uno de los vectores coordenados de la matriz R , o sea

$$\mathbf{I}\mathbf{v}_a = I_a\mathbf{v}_a \quad a = 1, 2, 3$$

que podemos reconocer justamente como una ecuación de vectores y valores propios. Pues reordenando

$$(\mathbf{I} - I_a\mathbf{1})\mathbf{v}_a = 0 \quad a = 1, 2, 3$$

donde $\mathbf{1}$ es la matriz identidad. Entonces deducimos lo siguiente: *Los momentos de inercia principales son los valores propios del tensor de inercia y los ejes principales están determinados por los vectores propios del mismo.*

En particular, luego podremos calcular el tensor de inercia en sus valores principales como

$$\mathbf{I}_d = R^T\mathbf{I}R$$

6.5.4. Teorema de Steiner

Este teorema es bien simple en su enunciado. Si tenemos un sólido rígido de masa m cuyo tensor de inercia I_{ab}^{CM} fue calculado con respecto a su centro de masas (si no sabe lo que es el centro de masas, lea la sección 6.6.1), se puede calcular su tensor de inercia I'_{ab} con respecto a algún punto cualquiera A sabiendo que \mathbf{r}' es el vector que separa ambos puntos como

$$I'_{ab} = I_{ab}^{\text{CM}} + m(\mathbf{r}'^2\delta_{ab} - r'_a r'_b)$$

Como ejercicio, demuestre que el tensor de inercia de una varilla delgada de largo l (ubicada a lo largo del eje Z) con respecto a uno de sus extremos es

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}Ml^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3}Ml^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

solamente usando el teorema de Steiner y la lógica del ejemplo de 6.5.2. También intente demostrar este teorema como ejercicio.

§ 6.6

Rotaciones sin un punto fijo

El enfoque lagrangiano nos obliga a escribir las energías cinética T y potencial V , puesto que del lagrangiano $\mathcal{L} = T - V$ se obtienen todas las ecuaciones del movimiento. Hemos podido describir la energía cinética manteniendo un punto de rotación fijo. Avanzaremos al siguiente nivel e intentaremos escribir la energía cinética obtenida a partir de no solo una rotación pura, sino de una traslación pura, dos movimientos que puede estar realizando un sólido rígido al mismo tiempo.

También será necesario que encontremos alguna forma una manera de escribir la energía potencial, cosa que no hemos hecho hasta ahora.

6.6.1. Centro de masa y energía potencial

Antes de escribir la energía potencial, es necesario que recordemos lo que es el centro de masas.

El centro de masas de un sistema de N partículas donde la i -ésima partícula tiene masa m_i es, en esencia, el promedio de las posiciones de cada una de las masas tomando como ponderación el valor de cada una de las masas con respecto del total. Cuando digo esto me refiero a que, si \mathbf{r}_i es la posición de la i -ésima partícula del sistema, entonces la posición del centro de masas está dada por

$$\mathbf{r}_{\text{CM}} = \frac{m_1}{m_1 + \dots + m_N} \mathbf{r}_1 + \frac{m_2}{m_1 + \dots + m_N} \mathbf{r}_2 + \dots = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2 + \dots}{m_1 + m_2 + \dots}$$

que en realidad, escrito en formato suma

$$\mathbf{r}_{\text{CM}} = \frac{\sum_i^N m_i \mathbf{r}_i}{\sum_i m_i} = \frac{1}{M} \sum_i^N m_i \mathbf{r}_i$$

donde M es la masa total del sistema. Observe que esta ecuación es en realidad válida para cada una de las coordenadas, de modo que

$$x_{\text{CM}} = \frac{1}{M} \sum_i m_i x_i \quad y_{\text{CM}} = \frac{1}{M} \sum_i m_i y_i \quad z_{\text{CM}} = \frac{1}{M} \sum_i m_i z_i$$

Si se tiene un sólido continuo, se puede encontrar su centro de masas usando la misma analogía que usamos para convertir el tensor de inercia en una integral usada en la sección anterior, obteniendo la fórmula

$$\mathbf{r}_{\text{CM}} = \frac{1}{M} \int \mathbf{r} dm$$

También podemos deducir como obtener la velocidad del centro de masas, puesto que

$$\mathbf{v}_{\text{CM}} = \dot{\mathbf{r}}_{\text{CM}}$$

por lo que concluimos que

$$\mathbf{v}_{\text{CM}} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \dot{\mathbf{r}}_i = \frac{1}{M} \sum_i m_i \mathbf{v}_i$$

Otra propiedad interesante sale de hacerse la pregunta *¿Que pasará si intento calcular la posición del centro de masas medida desde el centro de masas?*. O sea, si pongo el origen en el centro de masas, al calcular su posición, ¿donde deberá estar? La respuesta resulta evidente, si pongo el origen en el centro de masas entonces calcular su posición debiera darme por resultado el origen. Pero veamos esto con matemática.

Digamos que cada partícula va a tener una posición relativa al centro de masas \mathbf{r}'_i , por lo que cada posición original medida desde otro origen está dada por

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_{\text{CM}} + \mathbf{r}'_i$$

Entonces, calcular la posición del centro de masas nos deja que

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_{\text{CM}} &= \frac{1}{M} \sum_i m_i \mathbf{r}_i \\ &= \frac{1}{M} \sum_i m_i (\mathbf{r}_{\text{CM}} + \mathbf{r}'_i) \\ &= \frac{1}{M} \sum_i m_i \mathbf{r}_{\text{CM}} + \frac{1}{M} \sum_i m_i \mathbf{r}'_i \\ &= \frac{1}{M} \left(\sum_i m_i \right) \mathbf{r}_{\text{CM}} + \frac{1}{M} \sum_i m_i \mathbf{r}'_i = \frac{1}{M} M \mathbf{r}_{\text{CM}} + \frac{1}{M} \sum_i m_i \mathbf{r}'_i \end{aligned}$$

lo que nos entrega finalmente la igualdad

$$\mathbf{r}_{\text{CM}} + \frac{1}{M} \sum_i m_i \mathbf{r}'_i = \mathbf{r}_{\text{CM}}$$

de donde obviamente se deduce que la posición del centro de masas con respecto al centro de masas es

$$\frac{1}{M} \sum_i m_i \mathbf{r}'_i = 0 \iff \sum_i m_i \mathbf{r}'_i = 0$$

de donde también se deduce la propiedad

$$\sum_i m_i \mathbf{v}'_i = 0$$

Con esto ya entendido, procedamos a entender la energía potencial de un sólido rígido.

Figura 6.6.1

$$V = \frac{M}{M}(m_1gh_1 + m_2gh_2 + m_3gh_3) = Mg \left(\frac{m_1h_1 + m_2h_2 + m_3h_3}{M} \right)$$

donde el último factor se puede identificar como la altura del centro de masas. Finalmente

$$V = MgH_{CM}$$

Para el caso gravitacional, su energía potencial se puede escribir simplemente como la energía potencial del centro de masas.

En general, la energía potencial de un sólido rígido puede variar dependiendo del tipo de interacciones que se estén produciendo. Pero sabemos que si las fuerzas externas son conservativas, entonces la energía potencial sobre el sólido completo va a estar dada por

$$V = V^{ext} + V^{int}$$

donde V^{int} es la suma de todas las energías potenciales internas del sólido. Estas energías están provocadas por la condición de que $|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|$ se mantuviera constante. Estas pueden estar dadas por fuerzas atómicas u otro tipo de interacciones que hacen que la distancia entre partículas se mantenga constante. Luego V^{int} va a estar dado por

$$V^{int} = \sum_{i < j} V_{ij}(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|)$$

Puesto que las distancias $|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|$ se mantienen constantes, entonces V^{ext} es, en realidad, una suma de constantes. Nuestra intención de encontrar la energía potencial es poder escribir el lagrangiano, y sabemos de la arbitrariedad del lagrangiano que las constantes no afectan a las ecuaciones de movimiento y podemos ignorarlas, por lo que la energía potencial del sólido va a ser en realidad la energía provocada por fuerzas externas.

Esto implica que, al hablar del conjunto y del sólido rígido por completo, la energía potencial depende de dos cosas: la posición del centro de masas y de su orientación. En algunos de los casos que trabajaremos, la energía potencial se puede simplificar al primero de los casos, al segundo, o simplemente a una suma de ambos, pero ningún otro tipo de combinación. Lo que quiero decir con esto es que

$$V(\mathbf{r}_{CM}, \text{orientacion}) = V_1(\mathbf{r}_{CM}) + V_2(\text{orientacion})$$

Para analizar el caso de las rotaciones sin un punto fijo, consideraremos el caso de un campo gravitacional uniforme.

6.6.2. El lagrangiano del problema

Consideremos simplemente el problema de un cuerpo rígido de masa M moviéndose bajo el efecto de un campo gravitacional uniforme.

Figura 6.6.2

Para describir rotaciones sin un punto fijo podemos, como se muestra en la figura 6.6.2, situar tres sistemas de referencia. El primero S_0 , inercial en relación a algún origen en el espacio. El segundo S'_0 , un sistema que puede ser tanto inercial como no inercial dependiendo del caso, el cual mantiene fijo su origen en el centro de masas del cuerpo y a su vez mantiene sus ejes paralelos a los de S_0 . Por último, un tercer sistema de referencia S que también tiene su origen en el centro de masas, pero que mantiene sus ejes fijos en relación al sólido, justo como fue descrito en capítulos anteriores.

El sólido rígido está describiendo una traslación y una rotación sin punto fijo con respecto al sistema S_0 y está describiendo una rotación pura con respecto al sistema S'_0 , en donde las rotaciones se realizan tomando como punto fijo el centro de masas, y estas pueden ser descritas entre el sistema S'_0 y S mediante la relación

$$\mathbf{r}'_{i0}(t) = R(t)\mathbf{r}_i$$

donde \mathbf{r}'_{i0} y \mathbf{r}_i son las posiciones de la i -ésima partícula del sólido en los sistemas S'_0 y S respectivamente.

Nuestro objetivo será intentar escribir un lagrangiano en el sistema S_0 , puesto que es aquel sobre el cual se realizan rotaciones sin un punto fijo. Partamos escribiendo la energía cinética.

Si el centro de masas tiene posición $\mathbf{x}(t)$ relativa al sistema S_0 , entonces la posición de la i -ésima partícula relativa al sistema S_0 está dada por

$$\mathbf{r}_{i0}(t) = \mathbf{x}(t) + \mathbf{r}'_{i0}(t)$$

donde $\mathbf{r}'_{i0}(t)$ es la posición de la i -ésima partícula relativa al sistema S'_0 (use de referencia la figura ??). Entonces, la energía cinética la podemos escribir realizando el siguiente desarrollo

$$\begin{aligned} T &= \sum_i \frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{r}}_{i0}^2 \\ &= \sum_i \frac{1}{2} m_i (\dot{\mathbf{x}} + \dot{\mathbf{r}}'_{i0})^2 \\ &= \sum_i \frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{x}}^2 + m_i \dot{\mathbf{x}} \cdot \dot{\mathbf{r}}'_{i0} + \frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{r}}'^2_{i0} \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_i m_i \right) \dot{\mathbf{x}}^2 + \dot{\mathbf{x}} \cdot \sum_i m_i \dot{\mathbf{r}}'_{i0} + \sum_i \frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{r}}'^2_{i0} \end{aligned}$$

donde lo que está en parentesis lo podemos identificar como la masa total del sólido, el segundo término lo podemos identificar como la velocidad del centro de masa relativa al centro de masa (por lo que este se anula), y el tercer término lo podemos identificar como un problema de rotaciones con un punto fijo, el centro de masas. Finalmente, la energía cinética la escribimos como

$$T = \frac{1}{2} M \dot{\mathbf{x}}^2 + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}^T \mathbf{I}_{\text{CM}} \boldsymbol{\omega}$$

que es, en resumen, la energía cinética debido a la traslación del centro de masas mas la energía cinética debido a las rotaciones con respecto a este. Además, como vimos anteriormente, la energía potencial de un sólido bajo el efecto de un campo gravitacional uniforme está dada por

$$V = Mgy_{\text{CM}}$$

lo que nos dirige a escribir el lagrangiano del problema como

$$\mathcal{L} = \underbrace{\frac{1}{2}M\dot{\mathbf{x}}^2 - Mgy_{\text{CM}}}_{\text{Problema del CM}} + \underbrace{\frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^T \mathbf{I}_{\text{CM}} \boldsymbol{\omega}}_{\text{Problema rotacional}}$$

donde podemos apreciar que este lagrangiano se separó en dos individuales, uno que describe la dinámica del centro de masas como partícula puntual y otro que describe la dinámica rotacional del problema.

§ 6.7

Ecuaciones de Euler

6.7.1. El momentum angular

Antes de proceder a mostrar las ecuaciones de Euler es necesario que describamos como se comporta el momento angular en rotaciones de un sólido rígido. Nuestro objetivo será mostrar la misma relación que fue mencionada en (6.2.2).

Recordemos que cada partícula del sólido rígido está relacionado en los sistemas de laboratorio y del cuerpo mediante la igualdad

$$\mathbf{r}_{i0}(t) = R(t)\mathbf{r}_i$$

donde $R(t)$ es una matriz de rotación y \mathbf{r}_i son constantes desde el sistema del cuerpo. Pues así, recordemos que el momento angular de una partícula la calculamos desde el sistema.

El momento angular de todo el sólido que realiza rotaciones con respecto a un punto fijo debe ser

$$\mathbf{L}_0 = \sum_i \mathbf{r}_{i0} \times \mathbf{p}_{i0} = \sum_i m_i \mathbf{r}_{i0} \times \dot{\mathbf{r}}_{i0}$$

Luego podemos, al igual que antes, derivar \mathbf{r}_{i0} y obtener $\dot{\mathbf{r}}_{i0}$ como

$$\dot{\mathbf{r}}_{i0}(t) = \dot{R}(t)\mathbf{r}_i = R(R^T \dot{R} \mathbf{r}_i)$$

que relacionando nuevamente la matriz antisimétrica $R^T \dot{R}$ con el producto cruz tenemos que

$$\dot{\mathbf{r}}_{i0} = R(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i)$$

que nos deja el siguiente desarrollo para el momentum angular

$$\begin{aligned} \mathbf{L}_0 &= \sum_i m_i \mathbf{r}_{i0} \times \dot{\mathbf{r}}_{i0} \\ &= \sum_i m_i \left((R\mathbf{r}_i) \times (R(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i)) \right) \end{aligned}$$

En este punto es difícil seguir, pero es posible demostrar una propiedad del álgebra lineal que nos dice que si R es una matriz de rotación, y \mathbf{a} y \mathbf{b} son dos vectores, se cumple que

$$(R\mathbf{a}) \times (R\mathbf{b}) = R(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$$

Esta propiedad no es fácil de demostrar, por lo que nosotros nos limitaremos simplemente a usarla sin mayor profundidad. Usándola en el desarrollo anterior tenemos que

$$\begin{aligned} \mathbf{L}_0 &= \sum_i m_i \left((R\mathbf{r}_i) \times (R(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i)) \right) \\ &= \sum_i m_i R(\mathbf{r}_i \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i)) \\ &= R \sum_i m_i (\mathbf{r}_i \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i)) \end{aligned}$$

finalmente podemos aplicar otra propiedad del producto cruz que nos dice que dados tres vectores \mathbf{a} , \mathbf{b} y \mathbf{c} , entonces

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}$$

lo que nos deja

$$\mathbf{L}_0 = R \sum_i m_i ((\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_i)\boldsymbol{\omega} - (\mathbf{r}_i \cdot \boldsymbol{\omega})\mathbf{r}_i)$$

por lo que podemos escribir

$$\mathbf{L}_0 = R(t)\mathbf{L}$$

donde

$$\mathbf{L} = \sum_i m_i ((\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_i)\boldsymbol{\omega} - (\mathbf{r}_i \cdot \boldsymbol{\omega})\mathbf{r}_i)$$

es el momento angular escrito en las coordenadas del sistema del cuerpo. Es necesario que desarrollemos esta expresión un poco más. Para ello observemos este desarrollo por componentes. En particular, observemos alguna componente "a" del momento angular. Al desarrollarlo tenemos que

$$L_a = \sum_i m_i ((\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_i)\omega_a - (\mathbf{r}_i \cdot \boldsymbol{\omega})r_{ia})$$

de aquí podemos expandir el segundo producto punto y notar la siguiente propiedad

$$\omega_a = \sum_b \delta_{ab}\omega_b$$

de modo que

$$\begin{aligned} L_a &= \sum_i m_i \left(\mathbf{r}_i^2 \sum_b \delta_{ab}\omega_b - r_{ia} \sum_b r_{ib}\omega_b \right) \\ &= \sum_i m_i \sum_b (\mathbf{r}_i^2 \delta_{ab}\omega_b - r_{ia}r_{ib}\omega_b) \\ &= \sum_b \sum_i m_i (\mathbf{r}_i^2 \delta_{ab} - r_{ia}r_{ib})\omega_b \\ &= \sum_b I_{ab}\omega_b \end{aligned}$$

donde nuevamente el tensor de inercia ha aparecido. Observamos que esta manera de escribir por componentes el momentum angular es, en realidad, una expansión del producto entre el tensor de inercial \mathbf{I} y el vector velocidad angular $\boldsymbol{\omega}$. Así, obtenemos finalmente que el momentum angular en el marco del cuerpo se puede calcular como

$$\mathbf{L} = \mathbf{I}\boldsymbol{\omega} \quad (6.7.1)$$

Quisiera hacer un último comentario acerca de los ejes principales y su relación con el momentum angular. Con el resultado anterior podemos ver que el momentum angular es una transformación lineal sobre el vector velocidad angular $\boldsymbol{\omega}$. Esto va a implicar que en la mayoría de casos ambos vectores no van a apuntar en la misma dirección, va a depender de los ejes elegidos para calcular el tensor de inercia. Pues en realidad, si se eligen los ejes adecuados, el momento angular y la velocidad angular en efecto apuntarán en la misma dirección. Estos son los ejes principales. Si ambos vectores están en la misma dirección, esto quiere decir que se cumple la igualdad

$$\mathbf{L} = \lambda\boldsymbol{\omega}$$

para algún escalar real λ . Pero si recordamos el resultado obtenido anteriormente para el momentum angular, notamos que la condición que pedimos es que

$$\mathbf{I}\boldsymbol{\omega} = \lambda\boldsymbol{\omega}$$

que es justamente una ecuación de valores y vectores propios del tensor de inercia, lo que nos llevará nuevamente al resultado de la elección de ejes que hagan que el tensor de inercia sea diagonal.

6.7.2. Ecuaciones de Newton de un sólido rígido

Observe la figura 6.7.1. Esta figura modela un sólido rígido de dos partículas de masas individuales m_1 y m_2 que van a estar sostenidas sobre un punto fijo ubicado en una mesa mediante tres barras rígidas de masa despreciable (o que no tienen masa). Es posible notar que el sólido va a rotar rigidamente con respecto a ese punto.

Sobre las masas individuales van a estar actuando las siguientes fuerzas:

- \vec{F}_1 La fuerza neta sobre m_1 debido a fuerzas externas (puede ser la gravedad u otras)
- \vec{F}_2 La fuerza neta sobre m_2 debido a fuerzas externas (puede ser la gravedad u otras)
- \vec{T}_{12} Es la fuerza interna (desconocida) que ejerce m_1 sobre m_2
- $\vec{T}_{21} = -\vec{T}_{12}$ Es la fuerza interna (desconocida) que ejerce m_2 sobre m_1 .
- \vec{T}_{01} Es la fuerza interna (desconocida) que ejerce la mesa sobre la masa m_1
- \vec{T}_{02} Es la fuerza interna (desconocida) que ejerce la mesa sobre la masa m_2

Cuando hablamos de un sólido de muchas mas partículas, podemos hacer la observación de que las fuerzas internas que describimos como $\vec{T}_{12}, \vec{T}_{01}, \vec{T}_{02}$ generalmente modelan las fuerzas de interacción atómica que a las grandes escalas pueden ser simplificadas a las fuerzas ejercidas por las barras de la figura ???. Por ello, solo preocupémonos de que estas son fuerzas internas del sólido de las interacciones entre cada una de las masas.

Figura 6.7.1

Podremos también medir las posiciones \vec{x}_1 y \vec{x}_2 de las masas m_1 y m_2 respectivamente. Estas posiciones son medidas desde el punto de apoyo en la mesa, el cual recordemos que está fijo.

Las ecuaciones de Newton para cada una de las masas van a ser

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{\vec{x}}_1 &= \vec{T}_{12} + \vec{T}_{01} + \vec{F}_1 \\ m_2 \ddot{\vec{x}}_2 &= -\vec{T}_{12} + \vec{T}_{02} + \vec{F}_2 \end{aligned}$$

Por acción-reacción

Estas son las ecuaciones de movimiento que nos debieran poder permitir encontrar como se van a mover ambas masas. El problema es que esta ecuación tiene demasiadas incógnitas para poder resolverse. La mayoría de las incógnitas nacen de las fuerzas internas que son desconocidas. Necesitamos aplicar algún truco para eliminarlas.

Para eliminar las fuerzas desconocidas, procederemos a hacer producto vectorial por la izquierda en cada una de las ecuaciones. Lo haremos con \vec{x}_1 en la primera y con \vec{x}_2 en la segunda. De este modo, las ecuaciones quedan

$$\begin{aligned} m_1 \vec{x}_1 \times \ddot{\vec{x}}_1 &= \vec{x}_1 \times \vec{T}_{12} + \vec{x}_1 \times \vec{T}_{01} + \vec{x}_1 \times \vec{F}_1 \\ m_2 \vec{x}_2 \times \ddot{\vec{x}}_2 &= -\vec{x}_2 \times \vec{T}_{12} + \vec{x}_2 \times \vec{T}_{02} + \vec{x}_2 \times \vec{F}_2 \end{aligned}$$

donde los términos que fueron cancelados fue debido a que las fuerzas \vec{T}_{01} y \vec{T}_{02} tienen su línea de acción en la misma dirección que las posiciones \vec{x}_1 y \vec{x}_2 respectivamente. Ahora podemos sumar ambas ecuaciones dejando una única ecuación

$$m_1 \vec{x}_1 \times \ddot{\vec{x}}_1 + m_2 \vec{x}_2 \times \ddot{\vec{x}}_2 = (\vec{x}_1 - \vec{x}_2) \times \vec{T}_{12} + \vec{x}_1 \times \vec{F}_1 + \vec{x}_2 \times \vec{F}_2$$

donde nuevamente hemos cancelado un término puesto que la fuerza \vec{T}_{12} tiene su línea de acción en la misma dirección que el vector $\vec{x}_1 - \vec{x}_2$. Luego, si observamos que

$$m\vec{x} \times \ddot{\vec{x}} = \frac{d}{dt}(m\vec{x} \times \dot{\vec{x}}) - \cancel{m\dot{\vec{x}} \times \dot{\vec{x}}} \stackrel{0}{=} \frac{d}{dt}(m\vec{x} \times \dot{\vec{x}})$$

entonces la ecuación anterior finalmente es

$$\frac{d}{dt}(m_1\vec{x}_1 \times \dot{\vec{x}}_1 + m_2\vec{x}_2 \times \dot{\vec{x}}_2) = \vec{x}_1 \times \vec{F}_1 + \vec{x}_2 \times \vec{F}_2 \quad (6.7.2)$$

o también

$$\frac{d\vec{L}_0}{dt} = \vec{\tau}_0 \quad (6.7.3)$$

donde

$$\vec{L}_0 = m_1\vec{x}_1 \times \dot{\vec{x}}_1 + m_2\vec{x}_2 \times \dot{\vec{x}}_2$$

es el momento angular total del sistema. De otros cursos conocemos que el producto

$$\vec{\tau} = \vec{x} \times \vec{F}$$

es conocido como *el torque*. Entonces

$$\vec{\tau}_0 = \vec{x}_1 \times \vec{F}_1 + \vec{x}_2 \times \vec{F}_2$$

es conocido como el torque neto aplicado sobre el sistema debido a fuerzas externas. La ecuación (6.7.3) es conocida como la *segunda ley de Newton rotacional*. Es la que queríamos derivar para poder encontrar las ecuaciones de Euler. Es posible también demostrar que esta ley se cumple para un sólido de N partículas. Para hacerlo realice el mismo procedimiento escribiendo todo en formato de sumatoria.

Hemos obtenido la ecuación (6.7.2) (que en realidad es un conjunto de tres ecuaciones si las masas se mueven en tres dimensiones) en la cual no hay presencia de las fuerzas internas desconocidas. A simple vista puede parecer que la ecuación (6.7.2) es insuficiente, puesto que son tres ecuaciones para un conjunto de seis incógnitas. Sin embargo, esto está bien, puesto que las posiciones $\vec{x}_1(t)$ y $\vec{x}_2(t)$ no se mueven independientemente, tienen ligaduras que indican que el sólido rota rígidamente (ese es el rol que cumplen las fuerzas internas). Por lo tanto tenemos otras tres ecuaciones más para reducir los grados de libertad.

Ahora estamos listos para derivar las ecuaciones de Euler (no confundir con las ecuaciones de Euler-Lagrange).

6.7.3. Las ecuaciones de Euler

Digamos que tenemos un sólido realizando una rotación en torno a un punto fijo mediante una matriz de rotación $R(t)$. La segunda ley de Newton rotacional nos dice que

$$\frac{d\mathbf{L}_0}{dt} = \boldsymbol{\tau}_0$$

Sabemos que las dos cantidades aquí mencionadas van a estar relacionadas con sus componentes en el marco del cuerpo mediante

$$\begin{aligned} \mathbf{L}_0 &= R(t)\mathbf{L} \\ \boldsymbol{\tau}_0 &= R(t)\boldsymbol{\tau} \end{aligned}$$

esto nos lleva a calcular la derivada de \mathbf{L}_0 como

$$\frac{d\mathbf{L}_0}{dt} = \dot{\mathbf{R}}\mathbf{L} + \mathbf{R}\dot{\mathbf{L}} = \mathbf{R}(\dot{\mathbf{L}} + \mathbf{R}^T\dot{\mathbf{R}}\mathbf{L})$$

de donde si relacionamos nuevamente $\mathbf{R}^T\dot{\mathbf{R}}$ con el producto cruz obtenemos que

$$\boldsymbol{\tau}_0 = \frac{d\mathbf{L}_0}{dt} = \mathbf{R}(\dot{\mathbf{L}} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{L})$$

que al multiplicar por \mathbf{R}^T a ambos lados nos deja que la segunda ley de Newton rotacional en el marco del cuerpo es

$$\boldsymbol{\tau} = \dot{\mathbf{L}} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{L} \quad (6.7.4)$$

Recordemos la relación (6.7.1) obtenida para el momentum angular. Esto va a dejar que

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{I}\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{I}\boldsymbol{\omega})$$

Si suponemos que el tensor de inercia está expresado en sus ejes principales, entonces el producto vectorial del segundo término lo podemos calcular como

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \\ I_1\omega_1 & I_2\omega_2 & I_3\omega_3 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} (I_3 - I_2)\omega_2\omega_3 \\ (I_1 - I_3)\omega_1\omega_3 \\ (I_2 - I_1)\omega_1\omega_2 \end{pmatrix}$$

esto deja que la igualdad (6.7.4) finalmente se transforma en un conjunto de tres ecuaciones

$$\begin{aligned} I_1\dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2)\omega_2\omega_3 &= \tau_1 \\ I_2\dot{\omega}_2 + (I_1 - I_3)\omega_1\omega_3 &= \tau_2 \\ I_3\dot{\omega}_3 + (I_2 - I_1)\omega_1\omega_2 &= \tau_3 \end{aligned}$$

Estas son las llamadas *ecuaciones de Euler*. Un conjunto de tres ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden para la velocidad angular cuando está sometida a un torque externo y, por lo tanto, ecuaciones de segundo orden para los ángulos de Euler $\psi(t)$, $\theta(t)$ y $\phi(t)$. Por supuesto, cuando el cuerpo no siente torques externos entonces las ecuaciones de Euler tienen la forma

$$\begin{aligned} I_1\dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2)\omega_2\omega_3 &= 0 \\ I_2\dot{\omega}_2 + (I_1 - I_3)\omega_1\omega_3 &= 0 \\ I_3\dot{\omega}_3 + (I_2 - I_1)\omega_1\omega_2 &= 0 \end{aligned}$$

Así, las ecuaciones de Euler son ecuaciones que sirven para describir rotaciones de un sólido rígido inclusive cuando está sometido a torques externos.

6.7.4. El teorema de la raqueta de tenis (teorema del eje intermedio)

Se recomienda ver el siguiente video de Veritasium para entender el concepto de manera intuitiva: https://youtu.be/yIz6hHgRmk8?si=4GYj8SbH-JXwj__R. Aquí lo veremos con la matemática que hay detrás.

El teorema de la raqueta de tenis, teorema del eje intermedio o efecto Dzhani­bekov es un fenómeno físico de objetos en rotación libres de torques externos que dice que, de sus tres ejes principales, realizar rotaciones en torno al eje intermedio resultan inestables. Revisaremos en profundidad lo que quiere decir esto.

Vea la figura ?? de la raqueta de tenis. Sus tres ejes principales son, primero, el que pasa por el mango, segundo, el que es perpendicular al mango pero está sobre el plano de la raqueta, y el tercero, que es perpendicular a toda la raqueta. Estos ejes principales, en el orden en que están mencionados, están ordenados del menor al mayor momento de inercia. Debido a esto, también se les llama *eje menor*, *eje intermedio* y *eje mayor* respectivamente.

El teorema, en esencia, dice que si realizamos hacemos rotar la raqueta en torno a su primer y su tercer eje, estas rotaciones van a ser estables, pero si realizamos rotaciones en torno a su segundo eje, el eje intermedio, estas van a ser inestables, como se muestra en el video de Veritasium. Este comentario impone la siguiente restricción sobre el teorema: solo funciona con cuerpos con tres momentos de inercia distintos en sus ejes principales. Procedamos con la matemática.

Rotaciones en torno al primer y tercer eje

Consideremos un sólido rígido como el de la figura ?. Consideremos que los momentos de inercia con respecto a cada uno de sus ejes principales posee momentos de inercia $I_1 < I_2 < I_3$. Las velocidades angulares en torno a cada eje serán ω_1 , ω_2 y ω_3 respectivamente. El análisis que realizaré aquí es equivalente tanto para rotaciones en el primer como en el tercer eje.

Consideremos que sobre el sólido imponemos una rotación casi constante en torno a su primer eje. Esto significa imponer que $\dot{\omega}_1 \approx 0$, por lo que en esencia ω_1 es constante y podemos despreciar su dependencia temporal. De las tres ecuaciones de Euler, podemos derivar la segunda con respecto al tiempo, la cual, recordando lo recién mencionado, nos deja que

$$I_2\ddot{\omega}_2 + (I_1 - I_3)\omega_1\dot{\omega}_3 = 0$$

De la tercera ecuación de Euler podemos despejar $\dot{\omega}_3$ como

$$\dot{\omega}_3 = \frac{(I_1 - I_2)\omega_1\omega_2}{I_3}$$

que al reemplazarlo en la ecuación anterior deja el siguiente desarrollo

$$\begin{aligned} I_2\ddot{\omega}_2 + (I_1 - I_3)\omega_1 \frac{(I_1 - I_2)\omega_1\omega_2}{I_3} &= 0 \\ I_2I_3\ddot{\omega}_2 + (I_1 - I_3)(I_1 - I_2)\omega_1^2\omega_2 &= 0 \\ \ddot{\omega}_2 &= \underbrace{\frac{(I_3 - I_1)(I_1 - I_2)\omega_1^2}{I_2I_3}}_{<0} \omega_2 \end{aligned}$$

Esta es una ecuación diferencial de segundo orden para ω_2 . Si consideramos que $I_3 > I_1$ y que $I_1 < I_2$, entonces esta ecuación responde a la forma

$$\ddot{\omega}_2 = -\alpha^2\omega_2$$

donde sabemos que la solución general a esta ecuación es

$$\omega_2(t) = A \cos(\alpha t) + B \sin(\alpha t)$$

Realizando el mismo método para ω_3 encontraremos que también tiene la forma

$$\omega_3(t) = C \cos(\beta t) + D \sin(\beta t)$$

También encontraremos con este método que si realizamos rotaciones en torno al tercer eje, considerando que $\dot{\omega}_3 \approx 0$, entonces las velocidades angulares de segundo y el primer eje van a entregar los mismos resultados que en el caso anterior.

Estos resultados indican lo siguiente: realizar rotaciones en torno a su primer y tercer eje resulta en rotaciones estables, que bajo pequeños cambios en la velocidad angular en torno a estos ejes, esta no tenderá a realizar grandes cambios o hará movimientos bruscos. Esto resulta en rotaciones que se ven limpias y se mantienen casi iguales a lo largo del tiempo.

Rotaciones en torno al eje intermedio

Ahora intentemos realizar el mismo procedimiento para una rotación en torno al segundo eje. Vamos a imponer una rotación casi constante de modo que $\dot{\omega}_2 \approx 0$, por lo que la dependencia temporal de ω_2 se puede despreciar. Al igual que antes, derivemos respecto al tiempo la primera ecuación de Euler, que nos deja ver que

$$I_1 \ddot{\omega}_1 + (I_3 - I_2) \omega_2 \dot{\omega}_3 = 0$$

que si despejamos $\dot{\omega}_3$ nuevamente de la tercera ecuación de Euler, expresión que ya fue obtenida, y la reemplazamos en esta ecuación obtenemos el siguiente desarrollo

$$\begin{aligned} I_1 \ddot{\omega}_1 + (I_3 - I_2) \omega_2 \frac{(I_1 - I_2) \omega_1 \omega_2}{I_3} &= 0 \\ I_3 I_1 \ddot{\omega}_1 + (I_3 - I_2) (I_1 - I_2) \omega_2^2 \omega_1 &= 0 \\ \ddot{\omega}_1 &= \underbrace{\frac{(I_3 - I_2) (I_2 - I_1) \omega_1^2}{I_1 I_3}}_{>0} \omega_2 \end{aligned}$$

Nuevamente obtenemos una ecuación diferencial de segundo orden para ω_1 . La gran diferencia es que, si recordamos que $I_3 > I_2 > I_1$, entonces el factor que aparece multiplicando a ω_1 en el segundo miembro de la igualdad es una cantidad positiva. Esto significa que la ecuación diferencial a la que va a responder ω_1 va a tener la forma

$$\ddot{\omega}_1 = \lambda^2 \omega_1$$

de cuya solución sabemos que es de la forma

$$\omega_1(t) = A e^{\lambda t} + B e^{-\lambda t}$$

y para ω_3 vamos a tener una solución de la misma forma

$$\omega_3(t) = C e^{\gamma t} + D e^{-\gamma t}$$

En este caso observamos que las soluciones obtenidas para ω_1 y ω_3 al realizar rotaciones en torno a su eje intermedio son exponenciales. Esto nos habla de un fenómeno muy importante: las rotaciones en torno al eje intermedio son inestables. Cualquier pequeña alteración en la velocidad angular en torno a este eje va a producir rotaciones bruscas en torno al primer y tercer eje, por lo que es casi imposible no producir rotaciones en torno a estos ejes.

O sea, como sucede en la raqueta, es casi imposible realizar una rotación en torno a su segundo eje sin terminar realizando involuntariamente una rotación en torno a su primer y tercer eje. Da casi lo mismo como se intente alinear la raqueta, esta es muy susceptible a pequeños cambios en la rotación. Véase el video de Veritasium para observar visualmente este efecto.

Este efecto se puede observar incluso si no tiene una raqueta de tenis a mano. Tome su teléfono y agárrelo desde el extremo inferior (la parte del cargador). Si lo lanza al aire agarrándolo de esa misma manera verá que este describe rotaciones en torno a sus otros ejes igualmente, no solo con respecto al que giraba cuando lo lanzó. Es más, es posible que cuando agarre su teléfono nuevamente, este haya cambiado su orientación y la entrada del cargador haya quedado en el extremo que no agarró. Esto demuestra que se produjo una rotación en torno a su tercer eje.

§ 6.8

El trompo

Capítulo **7**

Formalismo Hamiltoniano?

§ 7.1

Las ecuaciones de Hamilton

§ 7.2

El espacio de fases

§ 7.3

Transformaciones canónicas

Bibliografía

- [1] M. Bañados. Notes on accelerating frames and dynamics of rigid bodies. Unpublished manuscript, Dec. 2025.
- [2] H. Goldstein, C. Poole, and J. Safko. *Classical Mechanics*. Addison-Wesley, Reading, MA, 3rd edition, 2002.
- [3] A. Gomberoff and S. Rica. Apuntes de mecánica clásica, s.f. Apuntes de curso. Documento en PDF compartido en clase.
- [4] L. N. Hand and J. D. Finch. *Analytical Mechanics*. Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
- [5] T. M. Helliwell and V. V. Sahakian. *Modern Classical Mechanics*. Cambridge University Press, 1 edition, 2021.
- [6] J. R. Taylor. *Classical Mechanics*. University Science Books, 2005.

Estas referencias no necesariamente aparecen citadas, pero si fueron de donde estude la mayoría de los contenidos que fueron puestos en estos apuntes.